

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum

Eine qualitative Studie über die selektive Nahrungsmittelaufnahme bei Kindern im Autismus Spektrum aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht

eingereicht von: Désirée Felber

Begleitung: Matthias Lütolf

10. November 2023

ABSTRACT

Bei Kindern im Autismus Spektrum wird häufig beobachtet, dass sie bestimmte Nahrungsmittel verweigern und ein eingeschränktes Nahrungsmittelrepertoire haben. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie die beschriebene Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht wahrgenommen wird. Es wurden Interviews mit vier Fachpersonen und einem Elternteil durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Beschreibung des Erscheinungsbildes zeigt die Individualität bei der Nahrungsaufnahme und deren Auswirkungen auf die Gesundheit auf. Im Weiteren scheinen diese Verhaltensweisen ein zentrales Merkmal von Autismus zu sein. Die Fachpersonen sind sich den Ernährungsproblemen bei Kindern im Autismus Spektrum bewusst und versuchen die Eltern und die Kinder gezielt zu beraten und zu unterstützen.

DANKSAGUNG

Mehrere Personen haben dazu beigetragen, dass diese Arbeit verfasst und abgeschlossen werden konnte. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank aussprechen.

Ein grosses Dankeschön geht an die interviewten Fachpersonen und die interviewte Mutter, welche mir einen offenen und spannenden Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt ermöglicht haben. Die Gespräche waren sehr bereichernd und inspirierend.

Weiter bedanke ich mich besonders bei meinem Mentor Matthias Lütolf. Seine prompten Antworten, seine hilfreichen Rückmeldungen und seine interessierte Haltung haben mir immer wieder neue Motivation und Klarheit gegeben.

Zudem gilt mein Dank an meine Familie und Freunde, die mich während dieser Zeit moralisch und fachlich unterstützt haben, insbesondere fürs Korrekturlesen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Zielformulierung und Fragestellung	1
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1	Was ist Autismus?	3
2.2	Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11	4
2.3	Wie zeigt sich eine Autismus-Spektrum-Störung?	7
2.3.1	Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion	7
2.3.2	Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation	7
2.3.3	Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten	8
2.3.3.1	Besonderheiten in der Wahrnehmung	8
2.4	Komorbiditäten	9
2.4.1	Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme	10
2.5	Nahrungsmittelselektivität Stand der Forschung	11
2.5.1	Erscheinungsbild und Definition	11
2.5.2	Überempfindliche Wahrnehmung und Verhaltensstarre als mögliche Ursachen ..	13
2.5.3	Auswirkungen auf die Gesundheit und die Familie	15
2.5.3.1	Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes	15
2.5.3.2	Mögliche Auswirkungen auf die Familie des Kindes	16
2.5.4	Tendenzen im Kindes- und Jugendalter	17
2.5.5	Interventionsansätze	18
2.5.5.1	Umfangreiche Ernährungsbewertung	18
2.5.5.2	Zusammenarbeit mehrerer Fachpersonen.....	19
2.5.5.3	Bewusstsein der Fachpersonen.....	21
2.5.5.4	Individuelle familienzentrierte Herangehensweisen	21
2.5.6	Zukünftige Forschung und Limitation der verwendeten Studien	22
3	Fragestellung	24
4	Forschungsmethodik	26
4.1	Qualitativer Forschungsansatz	26
4.2	Methodenwahl – Interview	26
4.3	Stichprobe – Interviewpartner*innen.....	27
4.4	Erhebungsinstrument – Interviewleitfaden.....	29
4.5	Pre-Test.....	30
4.6	Datenerhebung – Interviewdurchführung	30
4.7	Datenaufbereitung – Transkription.....	31

4.8	Datenauswertung – Qualitative Inhaltsanalyse.....	31
5	Ergebnisse.....	36
5.1	Hauptkategorie A Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus 36	
5.2	Hauptkategorie B Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes.....	40
5.3	Hauptkategorie C Einfluss auf das familiäre Leben.....	42
5.4	Hauptkategorie D Unterstützung des Kindes und seiner Familie	45
6	Diskussion.....	52
6.1	Beantwortung der Fragestellung.....	52
6.2	Interpretation der Ergebnisse.....	55
6.2.1	Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus	55
6.2.2	Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes.....	58
6.2.3	Einfluss auf das familiäre Leben	59
6.2.4	Unterstützung des Kindes und seiner Familie.....	60
6.3	Reflexion der Forschungsmethodik	62
6.3.1	Stichprobe	62
6.3.2	Interviewleitfaden und Interviewdurchführung.....	63
6.3.3	Transkription.....	63
6.3.4	Qualitative Inhaltsanalyse	64
7	Fazit Berufspraxis und Ausblick	65
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	69
8.1	Abbildungsverzeichnis	69
8.2	Tabellenverzeichnis.....	69
9	Literaturverzeichnis.....	70

1 EINLEITUNG

Auf vielen Geburtskarten steht neben dem Geburtsdatum des Kindes auch die Grösse und das Gewicht. Frischgebackene Eltern erzählen Verwandten und Bekannten stolz von diesen Messungen. Besonders in den ersten paar Monaten werden sie bei den medizinischen Vorsorgeuntersuchungen laufend damit konfrontiert. Es ist nicht verwunderlich, dass Eltern dementsprechend die Ernährung als eine ihrer wichtigsten Aufgaben ansehen. Wenn ihr Kind dann plötzlich nicht wie gewünscht isst und viele Nahrungsmittel verweigert, fangen sie an sich Sorgen um die Gesundheit und das Gedeihen ihres Kindes zu machen. Für viele Eltern ist dies eine vorübergehende Herausforderung. Weit länger und intensiver kann diese Thematik Eltern mit einem Kind im Autismus Spektrum beschäftigen (Schreck, Williams & Smith, 2004). Diese Eltern berichten häufig über Ernährungsprobleme bei ihren Kindern, wie Nahrungsverweigerung, eingeschränkte Nahrungsaufnahme und Verhaltensprobleme bei den Mahlzeiten (ebd.; Matson & Fodstad, 2009). Gerade die familiären Essenszeiten wären für die Etablierung von Alltagsstrukturen und der Förderung des Zugehörigkeitsgefühls zur Familie besonders wichtig. Eltern beschreiben diese Zusammenkünfte aber eher als eine Quelle von Stress und Unzufriedenheit (ebd.; Curtin et al., 2015). In den letzten Jahren setzten sich mehrere Forschungsstudien mit diesen Begebenheiten auseinander, wobei die Nahrungsmittelselektivität das am häufigsten untersuchte Essproblem bei Kindern im Autismus Spektrum darstellt (Matson & Fodstad, 2009; Vissoker, Latzer, Stolar, Rabenbach & Gal, 2019). Kennzeichnend dafür ist unter anderem die Nahrungsverweigerung und ein eng begrenztes Nahrungsmittelrepertoire (Bandini et al., 2017; Tanner et al., 2015). Insbesondere Untersuchungen mit älteren Kindern im Autismus Spektrum zeigen, dass Ernährungsprobleme oft noch präsent sind und sich nicht von alleine lösen (Bandini et al., 2017; Marí-Bauset, Llopis-González, Zazpe-García, Marí-Sanchis & Morales-Suárez-Varela, 2015). Frühzeitige Interventionen sind im Hinblick auf die Gesundheit aber auch das Funktionieren des Familienlebens und der Partizipation in Institutionen von grosser Bedeutung (Provost, Crowe, Osbourn, McClain & Skipper, 2010; Tanner et al., 2015). Aus diesem Grund ist es für Fachpersonen, die Vorschulkinder mit Autismus und deren Familien begleiten und betreuen, essenziell in dieser Thematik grundlegendes und vernetztes Wissen zu haben (Page, Souders, Kral, Chao & Pinto-Martin, 2022).

1.1 Zielformulierung und Fragestellung

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein Angebot, das sich an Kinder mit besonderem Entwicklungsverlauf und deren Eltern ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt richtet. Dabei steht die Förderung des Kindes und die Beratung der Eltern im Fokus. Indem Kinder mit Verdacht auf Autismus oder einer Autismus Diagnose Entwicklungsauffälligkeiten zeigen, werden sie meist von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet. Dies findet in der

natürlichen Lebenswelt der Familie statt, wobei die Teilhabe am Familienleben, an öffentlichen Angeboten (z. B. Kita) und ausserfamiliären Aktivitäten zentrale Schwerpunkte sind. In all diesen Situationen können erschwerte Mahlzeiten, wie sie in der Einleitung beschrieben wurden, eine grosse Herausforderung für die Eltern und weitere Betreuungspersonen darstellen. Dabei ist es eine Aufgabe der heilpädagogischen Fachperson die Möglichkeiten des Kindes und die Kompetenzen der Eltern zu stärken (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n. d.).

Im Alltag der Autorin als Heilpädagogische Früherzieherin werden Essensthematiken bei Kindern mit Autismus bei Spielgruppenbesuchen, Interventionen aber auch im Austausch unter den Fachpersonen am Mittagstisch wiederholt zum Thema. Es scheint, dass nicht nur die Eltern in dieser Hinsicht vor Herausforderungen stehen, sondern auch Fachleute oft über wenig spezifisches Wissen verfügen. Aus diesem Grund soll diese Arbeit einen vertieften und differenzierten Einblick in die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum geben. Im Zentrum steht die Forschungsfrage: **Wie wird Nahrungsmittelselektivität im Autismus Spektrum aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht beschrieben und erlebt?** Dabei sind das Erscheinungsbild, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes sowie die Einflüsse auf das familiäre Leben als auch Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind und seine Eltern leitend.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht insgesamt aus sieben Kapiteln. Nach der Ausgangslage, Zielsetzung und Fragestellung im Kapitel 1, geht es im Kapitel 2 um die theoretische Auseinandersetzung. Einerseits stehen dabei die Diagnosekriterien, Hauptsymptome und Begleiterkrankungen von Autismus im Vordergrund. Andererseits wird ausführlich auf den aktuellen Forschungsstand der Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum, basierend auf wissenschaftlichen Studien, eingegangen. Im Kapitel 3 wird die Forschungsfrage mit den leitenden Unterfragen präzisiert. Im anschliessenden Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen erläutert. Nach einer Heranführung an das Erhebungsinstrument wird die Stichprobe vorgestellt. Es folgt die Beschreibung der Vorbereitung, Durchführung, Aufbereitung und Auswertung der erhobenen Daten. Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse des methodischen Teils dargestellt. Im darauffolgenden Kapitel 6 wird die Fragestellung beantwortet und die Ergebnisse anhand des theoretischen Hintergrunds diskutiert und interpretiert. Abgeschlossen wird die Arbeit mit dem Kapitel 7, in dem Handlungsmöglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung angesprochen werden und ein Ausblick gemacht wird.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Die ersten Abschnitte dieses Kapitels setzen sich mit den Fragen «Was ist Autismus?» und «Wie zeigt sich eine Autismus-Spektrum-Störung?» auseinander. Dabei werden die Kriterien der beiden Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11 aufgegriffen. Mit einer Überleitung zu den Begleiterkrankungen von Autismus wird auf den aktuellen Forschungsstand von Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum eingegangen. Dies beinhaltet das Erscheinungsbild, die Definition, mögliche Ursachen und Auswirkungen und wird mit Interventionsansätzen abgerundet.

2.1 Was ist Autismus?

Mia fällt es schwer, jemanden in die Augen zu sehen – sie beobachtet lieber aus dem Augenwinkel. Jonas hat keine Hemmungen, stellt indiskrete Fragen, geht auch auf fremde Menschen zu und merkt nicht, dass man sie nicht einfach anfassen darf. Sonja weiss nicht, wie sie mit jemanden in Kontakt treten soll, Smalltalk ist für sie nicht möglich. (autismus deutsche schweiz, 2019, S. 16)

Diese Aussagen über Kinder mit Autismus verdeutlichen die erhebliche Vielfalt im Erscheinungsbild. Demzufolge gibt es nicht «den Autisten», sondern viel mehr Menschen, die in sehr unterschiedlicher Weise von Autismus betroffen sind. Bis zu dieser Annahme eines sehr heterogenen Diagnosebildes, durchlief der Begriff Autismus fortlaufende Diskussionen bezüglich seiner Definition, die auch heute noch nicht zu Ende zu sein scheinen (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Erstmals wurde die Bezeichnung Autismus vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler im Jahre 1911 als ein Hauptsymptom der Schizophrenie (starke Zurückgezogenheit in die eigene Gedankenwelt) verwendet. In den 1940er Jahren wurde dieser Begriff vom Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner in den USA und vom Kinderarzt Hans Asperger in Wien, unabhängig voneinander, wieder aufgenommen, um Kinder mit einem stark beeinträchtigten Sozial- und Kommunikationsverhalten zu beschreiben (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemkey, 2017; Girsberger, 2020). Erst viel später im Jahr 1968 wurde der Begriff Autismus unter den «Typischen Psychosen im Kindesalter» im Klassifikationssystem Psychischer Störungen (DSM-II) aufgenommen und in der überarbeiteten Version (DSM-III) als eigenständige Erkrankung unter dem Namen «Tiefgreifende Entwicklungsstörung» definiert (Freitag et al., 2017). Diese Aufnahme in ein Klassifikationssystem stellt eine wichtige Grundlage für professionelles Handeln dar und vereinfacht die Kommunikation sowohl in der Klinik als auch in der Forschung (Bölte, 2009). Mit einer einheitlichen und klaren Definition können die Betroffenen von unterschiedlichen Fachpersonen gezielt begleitet und unterstützt werden. Dies ist insbesondere möglich, weil der Fokus auf dem Erscheinungsbild der Krankheit liegt und nicht auf deren

Ursache (Hogrefe Verlag, 2016). Das bereits erwähnte «Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen» (DSM) der American Psychiatric Association (APA) und die «Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten» (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören zu den bekanntesten und verbreitetsten Klassifikationssysteme für die Diagnosestellung von psychischen Störungen. Um auf dem neusten Stand der Forschung zu bleiben, werden diese Ausgaben von Zeit zu Zeit überarbeitet. Momentan sind die Versionen DSM-5 und ICD-10/11 aktuell. Das DSM klassifiziert ausschliesslich psychische Störungen, wohingegen die ICD sämtliche medizinische Krankheiten beschreibt. Die psychischen Störungen werden dort im Kapitel V (F) aufgeführt (Girsberger, 2020; Kamp-Becker & Bölte, 2021). Indem die WHO und APA eng zusammenarbeiten, beschreiben die beiden Klassifikationen grösstenteils die gleichen Störungsgruppen, wobei meistens auch die Kriterien übereinstimmen. Indem Störungen als klar abgrenzbar und unterscheidbar angesehen werden, kommt der kategoriale Ansatz der beiden Systeme zum Vorschein. Für jede Diagnose werden Merkmale aufgelistet, die beim Betroffenen vorhanden sein müssen. Jedoch hat die Realität gezeigt, dass die Grenzen zwischen verschiedenen Störungen viel durchlässiger sind, weshalb in den neusten Ausgaben auch oft dimensionale Ansätze gewählt wurden (Hogrefe Verlag, 2016). Dies kommt der Tatsache, dass die Erscheinungsbilder des Autismus nicht klar voneinander abgrenzbar sind, sondern fließend ineinander übergehen, sehr entgegen. In der Version DSM-5 wurden erstmals im Jahr 2013 die verschiedenen autistischen Störungen unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst. Zwar sind Auffälligkeiten im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten immer noch die zentralen Merkmale, jedoch ist die Variabilität des Grades der Beeinträchtigung hoch. Das heisst, dass die unterschiedlichen Erscheinungsformen verschieden stark ausgeprägt sein können. Seither verbreitet sich dieser Begriff immer mehr im deutschsprachigen Raum (Girsberger, 2020; Kamp-Becker & Bölte, 2021). Dies zeigt sich auch in der deutschen Entwurfsfassung der ICD-11 (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a).

2.2 Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11

Es ist ersichtlich, dass sich die Definition von Autismus im Laufe der Zeit verändert hat. Die diagnostischen Kriterien der beiden grossen Klassifikationssysteme sollen nun genauer erläutert werden.

Die aktuelle Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (**DSM-5**) gilt seit Mai 2013. Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung (F84.0) wird als eigenständige Klassifikation definiert und ist der Subgruppe «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung» untergeordnet. Als diagnostische Kriterien werden 5 Domänen beschrieben.

Diese werden in der Tabelle in Anlehnung an Gaebel et al. (2018) sinngemäss zusammengefasst:

Tabelle 1 Diagnosekriterien Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (Gaebel et al., 2018)

A	Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg (erforderlich 3/3)	<ul style="list-style-type: none"> - Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit - Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird - Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen
B	Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (erforderlich 2/3)	<ul style="list-style-type: none"> - Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache - Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind - Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen
C	Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen	
D	Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen	
E	Diese Störungen können nicht besser durch eine Intellektuelle Beeinträchtigung oder eine Allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden	

Bei den Kriterien A und B wird zwischen verschiedenen Schweregraden unterschieden: «Unterstützung erforderlich», «umfangreiche Unterstützung erforderlich» und «sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich» (Gaebel et al., 2018). Dadurch wird ersichtlich, dass das Klassifikationssystem bemüht ist, die Heterogenität des Störungsbildes zu berücksichtigen (Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Die neuste Überarbeitung der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (**ICD-11**) trat am 1. Januar 2022 in Kraft und ist grundsätzlich einsetzbar. Die Webseite Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022b) zeigt eine erste Version einer

deutschen Übersetzung, welche unter anderem in Kooperation mit dem Schweizer Bundesamt für Statistik erarbeitet wird. Momentan befindet sich diese Version noch in einem Qualitätssicherungsprozess. Obwohl weiterhin die ICD-10 die gültige amtliche Klassifikation ist, wird nachfolgend die neuste Ausgabe vorgestellt (ebd.). Diese soll die Entwicklung der Klassifizierung verdeutlichen, welche analog zum DSM-5 die übergreifende Diagnose Autismus-Spektrum-Störung hervorhebt (Freitag, 2021).

Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung (6A02) gehört zur Kategorie «Neuronale Entwicklungsstörungen». In der nachfolgenden Auflistung werden die allgemeinen Diagnosekriterien beschrieben:

1. Anhaltende Einschränkungen in der Initiierung und Aufrechterhaltung von sozialer Interaktion und Kommunikation sowie das Vorhandensein von restriktiven, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext untypisch sind.
2. Beginn meist in der frühen Kindheit, wobei die Symptome sich auch erst später manifestieren können, wenn die sozialen Anforderungen die sozialen Fertigkeiten übersteigen.
3. Die Verhaltensweisen gehen mit Einschränkungen in persönlichen, familiären, sozialen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen einher.
4. Die Verhaltensweisen sind in allen Bereichen zu beobachten, wobei sie je nach Kontext variieren können.
5. Im Spektrum kommt eine grosse Vielfalt intellektueller und sprachlicher Fertigkeiten vor, die in sieben Unterklassifikationen konzipiert ist.
6. Eine reine Sprachentwicklungsstörung sowie eine primäre Schizophrenie oder andere psychotische Störungen müssen ausgeschlossen werden (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a; Freitag, 2021).

In beiden Klassifikationen setzt sich der Begriff Autismus-Spektrum-Störung durch. Das Wort Spektrum zeigt auf, dass die Symptome und Ausprägungen sehr unterschiedlich sein können und im Laufe der Entwicklung veränderbar sind. Dieses Konzept ermöglicht eine individuelle Beschreibung der Betroffenen über die Kernsymptomatik hinaus (Fachstelle Autismus, 2022). Um die Heterogenität der betroffenen Kinder zu berücksichtigen und den Fokus nicht auf den Störungsaspekt zu legen, werden in dieser Arbeit die Bezeichnungen *Kinder mit Autismus* und *Kinder im Autismus Spektrum* verwendet (Schirmer & Alexander, 2015).

2.3 Wie zeigt sich eine Autismus-Spektrum-Störung?

Anhand der beiden Klassifikationssysteme wird deutlich, dass zu den Kernsymptomen einer Autismus-Spektrum-Störung dauerhafte Einschränkungen im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation gemeinsam mit eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten gehören. Diese Defizite treten über verschiedene Kontexte hinweg auf und beeinträchtigen den Alltag des Betroffenen erheblich (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Nachfolgend werden diese Bereiche genauer beschrieben.

2.3.1 Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion

Mike will immer das Gleiche spielen und ist nicht bereit, auf Wünsche der anderen Kinder einzugehen. Celine kann aus der Stimme und der Mimik ihrer Mutter nicht erkennen, dass sie wütend oder erschöpft ist. Sandro versteht die Regeln der Gruppenspiele nicht und kann sich nicht aktiv beteiligen. Marie weiss nicht, wie sie jemanden ansprechen oder ein Gespräch beginnen soll. (autismus deutsche schweiz, 2019, S. 16)

Soziale Signale wie Blickkontakt, soziales Lächeln, Mimik oder Gestik werden reduziert oder gar nicht eingesetzt, um Kontakt zu anderen Personen zu initiieren, aufrechtzuerhalten oder zu beenden. Die fehlende Wechselseitigkeit erschwert die Aufnahme von Beziehungen, weshalb diese oft rein funktional oder durch gemeinsame Beschäftigungen geprägt sind. Hinzu kommt, dass die Gefühle des Gegenübers unangemessen interpretiert werden, z. B. wird die Trauer oder Freude anderer Menschen nicht geteilt (Freitag et al., 2017; Kamp-Becker & Bölte, 2021).

2.3.2 Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation

Timo kann gar nicht sprechen. Clara redet ohne Unterbruch über ihr Lieblingsthema und merkt nicht, dass sie ihre Mitmenschen damit langweilt. Tina wiederholt wie ein Echo Worte, die ihr Gegenüber gerade gesagt hat. Eric redet gerne über die Themen, von denen er viel weiss – er wirkt altklug und andere finden ihn oft belehrend. Simone braucht immer sehr lange, bis sie eine Frage beantworten kann. (autismus deutsche schweiz, 2019, S. 16)

Die Sprachentwicklung ist häufig verzögert und die sprachlichen Fertigkeiten sind oftmals reduziert vorhanden. Dabei wird nicht versucht, die Sprachdefizite durch Gestik oder Mimik zu kompensieren. Es fällt den Betroffenen schwer mit dem Gegenüber eine Konversation zu führen, vor allem wenn das Gespräch von rein sozialem Inhalt geprägt ist. Wörter oder Satzteile werden oft auf eine ungewöhnliche Art und Weise betont, die Sprachmelodie ist eher monoton

und der Sprechrhythmus wirkt oft abgehackt. Die fehlende geteilte Aufmerksamkeit und Interaktion zeigt sich bei betroffenen Kindern auch im Spiel. Das Funktionsspiel überwiegt das Symbol- und Rollenspiel, auch aufgrund fehlender Kreativität und Fantasie (Bölte, 2009; Freitag et al., 2017; Herbrecht, Dima & Schmeck, 2013; Kamp-Becker & Bölte, 2021).

2.3.3 Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Es ist für Joel sehr wichtig, dass er im Klassenzimmer immer am gleichen Platz sitzen kann. Dass Schulstunden spontan umgestellt werden, ist für Anna sehr schwierig. Luis möchte am liebsten immer das Gleiche essen. Peter nimmt immer wieder genau den gleichen Weg, um an sein Ziel zu gelangen – z. B. Baustellen oder Umleitungen lösen grossen Stress und Verunsicherung aus. (autismus deutsche schweiz, 2019, S. 17)

Der Alltag ist oft durch unflexibles Beharren auf Routinen geprägt. Bei Veränderungen, wie umgestellte Möbel oder unbekannte Speisen, reagieren die Betroffenen oft mit Widerstand, wobei aggressives Verhalten möglich ist. Die Stereotypen beziehen sich auf motorische und sprachliche Bereiche wie Flattern und Echolalien. Aus diesem Grund sprechen viele betroffene Kinder in der zweiten oder dritten Person von sich und bezeichnen die eigene Person erst verzögert mit «ich». Neben sehr intensiven normalen Interessen (z. B. Computer) zeigen sie auch offensichtlich ungewöhnliche Interessen (z. B. Waschmaschine). Das Ausmass wird deutlich, indem die Betroffenen sich kaum von diesem Interesse abbringen lassen und die Alltagsbewältigung oder das Umfeld gestört werden. Besonders in der frühen Kindheit zeigen sich spezifische Bindungen an ungewöhnliche Objekte (z. B. Legoteile) (Bölte, 2009; Freitag et al., 2017; Kamp-Becker & Bölte, 2021).

2.3.3.1 Besonderheiten in der Wahrnehmung

Sara ist sehr geräuschempfindlich – das Brummen eines Staubsaugers versetzt sie in Panik. Bestimmte Gerüche sind für Leon sehr unangenehm. Peter findet Einkaufen anstrengend. Im Supermarkt sind zu viele Leute, und das Licht ist zu grell. Unerwartete Berührungen sind für Martin unangenehm und stressen ihn. (autismus deutsche schweiz, 2019, S. 16-17)

Unter Wahrnehmung versteht man die Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Sinnesreizen. Menschen mit Autismus zeigen oft Wahrnehmungsbesonderheiten, obwohl ihre Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten) einwandfrei funktionieren. Sie nehmen Sinnesindrücke häufig verstärkt oder vermindert wahr, was zu einer Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen, wie Gerüche, Geräusche oder Berührungen, führen kann. Hinzu kommt, dass es ihnen schwerfällt, relevante von irrelevanten

Informationen zu unterscheiden, weshalb sie in komplexen Situationen, wie z. B. an einem Ort mit vielen Sinneseindrücken, schneller überfordert sind (Fachstelle Autismus, 2022). Ein Kanal wird dann sehr intensiv wahrgenommen, wohingegen auf den anderen Sinneskanälen wenig oder nichts mehr durchgelassen wird. Dies kann bewirken, dass ein Nahrungsmittel nicht unbedingt aufgrund des Geschmacks oder Geruchs abgelehnt wird, sondern weil der Mundbereich überempfindlich ist: «Meine Zähne waren sehr empfindlich, und manche Speisen hatten eine Konsistenz, die sich im Mund unangenehm anfühlte und im ganzen Körper ein scheussliches Gefühl auslöste» (Schirmer, 2021, S. 70). In diesem Zusammenhang wäre es auch möglich, dass die Bewegungen beim Abbeißen, Kauen und Schlucken als besonders anstrengend empfunden werden, weshalb Betroffene versuchen, diese zu vermeiden oder zu minimieren. Folglich bevorzugen sie Nahrung, die keine ausgiebige Kauarbeit erfordert. Wird der Mundbereich hingegen unterempfindlich wahrgenommen, führen Betroffene starke Geschmacksreize, wie scharfe Nahrungsmittel, zu oder insbesondere Kinder suchen starke Reize indem sie nicht essbare Dinge in den Mund nehmen und schlucken (sog. Pica) (Schirmer, 2021; Vero, 2016). Welche Sinnesreize wie wahrgenommen werden, ist sehr individuell. Manche Menschen im Autismus Spektrum nehmen jede Art von äusseren Reizen als Stress wahr, wohingegen bei anderen sich die Empfindlichkeit auf einen Sinn beschränkt (Preissmann, 2017; Schirmer, 2021; Vero, 2016). Dies führt dazu, dass Menschen mit Autismus oft Schwierigkeiten haben die Informationen aus den verschiedenen Sinneskanälen zu verknüpfen und das «grosse Ganze» zu erfassen (Fachstelle Autismus, 2022). In solchen Momenten fallen sie verstärkt in ihre Routinen, Rituale und Spezialinteressen zurück. Denn diese Gleichförmigkeit gibt Sicherheit und baut Stress ab (Preissmann, 2017).

2.4 Komorbiditäten

Die beschriebenen Hauptsymptome von Autismus treten oftmals mit anderen psychischen und organischen Erkrankungen auf. Diese werden als sogenannte Begleiterkrankungen oder Komorbiditäten (lateinisch ko=mit und morbus=Krankheit) bezeichnet (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Obwohl sie gleichzeitig vorkommen, sind Komorbiditäten von der Grunderkrankung diagnostisch abgrenzbar und bedürfen oft eine gesonderte Behandlungsmassnahme (Freitag et al., 2017).

Neben Depressionen, Ängsten, Schlafstörungen und Verhaltensstörungen gehören auch Essstörungen zu den Begleiterkrankungen von Autismus (Freitag et al., 2017). Im DSM-5 steht im Kapitel Komorbidität: «Die Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme ist ein häufig vorkommendes Merkmal der Autismus-Spektrum-Störung, und extreme und eng begrenzte Präferenzen für Lebensmittel können persistieren» (Gaebel et al., 2018, S. 76). Die entsprechenden Kriterien für eine Diagnose sollen im nächsten Abschnitt anhand dem DSM-5 erläutert werden.

2.4.1 Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme

Die Merkmale für eine «Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme» (F50.82) umfassen 4 Domänen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle gemäss Gaebel et al. (2018) gekürzt aufgelistet:

Tabelle 2 Diagnosekriterien Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme nach DSM-5 (Gaebel et al., 2018)

A	Das Hauptmerkmal ist die Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme, wodurch der Bedarf an Nahrung und/oder Energie nicht gedeckt werden kann (erforderlich 1/4)	<ul style="list-style-type: none"> - Bedeutsamer Gewichtsverlust - Bedeutsame ernährungsbedingte Mangelerscheinungen - Abhängigkeit von Nahrungsergänzungen - Beeinträchtigung der psychosozialen Funktionsfähigkeit
B	Kann nicht besser durch einen Mangel an verfügbaren Lebensmitteln oder kulturellem Verhalten erklärt werden	
C	Tritt nicht ausschliesslich aufgrund Gewichts- oder Figursorgen auf	
D	Ist nicht Folge einer gleichzeitig bestehenden körperlichen Erkrankung oder psychischen Störung	

Bei einigen Personen ist die Nahrungsvermeidung oder -einschränkung auf sensorische Eigenschaften der Nahrung zurückzuführen (z. B. Überempfindlichkeit gegenüber dem Geruch, der Konsistenz, der Farbe, dem Geschmack von Lebensmitteln). Derartiges Verhalten wird unter anderem auch als «selektives Essen» oder «wählerisches Essen» bezeichnet. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, besteht bei Personen mit Autismus oft eine erhöhte sensorische Empfindlichkeit und starres Essverhalten, weshalb ähnliche Verhaltensweisen beobachtbar sind. Dies bedingt jedoch nicht immer eine Diagnose einer Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme. Nur wenn alle Kriterien bei beiden Störungen erfüllt sind und die Essstörung eine spezifische Behandlung benötigt, soll eine Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme zeitgleich diagnostiziert werden (Gaebel et al., 2018). Menschen im Autismus Spektrum, welche diese Kriterien nicht erfüllen, können dennoch klinisch bedeutsame Essprobleme haben, die vielfach nicht die notwendige Hilfe erhalten (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015; Nadler, Slosky, Low Kapalu & Sitzmann, 2019). Die nächsten Absätze setzen sich vertieft mit Ernährungsproblemen von Kindern mit Autismus auseinander.

2.5 Nahrungsmittelselektivität Stand der Forschung

In diesem Kapitel wird das am häufigsten thematisierte Ernährungsproblem bei Kindern im Autismus Spektrum, die im vorherigen Abschnitt angedeutete Nahrungsmittelselektivität, anhand von Forschungsstudien umfassend beschrieben.

2.5.1 Erscheinungsbild und Definition

Eltern von Kindern im Autismus Spektrum berichten häufig, dass ihre Kinder eine Vielzahl von Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Essen zeigen. Neben Verhaltensproblemen während der Mahlzeiten beschreiben sie unter anderem eine eingeschränkte Nahrungsaufnahme und Nahrungsverweigerung (Matson & Fodstad, 2009; Provost et al., 2010; Schreck et al., 2004). Die in Studien untersuchten Essverhalten von Kindern mit Autismus zeigen ein breites Leistungsspektrum (Provost et al., 2010). Eine aktuelle Studie zählt zu den häufigsten problematischen Essverhaltensweisen von Kindern im Autismus Spektrum die Nahrungsmittelselektivität, die Nahrungsmittelvermeidung, Kau- und Schluckprobleme, Probleme im Zusammenhang mit Wiederholung, Ritualen und eingeschränkten Verhaltensweisen und Interessen, Überessen, Problemverhalten während der Mahlzeiten und Pica (Gal et al., 2022). Die Prävalenz solcher Probleme fällt aufgrund von unterschiedlich eingesetzten Bewertungsmethoden schwankend aus (Page et al., 2022). Die Ergebnisse der Übersichtsstudie von Ledford und Gast (2006) deuteten auf eine Rate von 46-89% problematischer Essverhalten bei Kindern im Autismus Spektrum hin. Sharp et al. (2013) gingen von einem 5-fach höheren Risiko für behandlungsbedürftige Essprobleme bei Kindern mit Autismus als bei Kindern ohne Autismus aus.

Das am häufigsten untersuchte Ernährungsproblem ist die Nahrungsmittelselektivität (Matson & Fodstad, 2009; Vissoker et al., 2019). Nahrungsmittelselektive Kinder im Autismus Spektrum zeigen häufig eine Vorliebe für bestimmte Lebensmittelgruppen wie Kohlenhydrate. Wohingegen eher eine mangelnde Bereitschaft für den Verzehr von Obst, Gemüse und Proteine beobachtet wird (Vissoker et al., 2019; Zulkifli, Kadar, Fenech & Hamzaid, 2022): «Einige Kinder essen nur wenige verschiedene Nahrungsmittel, ein Mädchen ass jahrelang ausschliesslich weich gekochte Eier, Wiener Würstchen und Kartoffelbrei aus der Tüte.» (Schirmer, 2021, S. 202). Mehrere Studien bestätigen, dass Kinder mit Autismus häufiger Lebensmittel aufgrund ihrer Konsistenz, Art, Präsentation und Neuheit ablehnen und ein begrenzteres Nahrungsmittelrepertoire als Kinder ohne Autismus haben (Bandini et al., 2010; Öz & Bayhan, 2021; Schreck et al., 2004). Dennoch ist die Nahrungsverweigerung in beiden Gruppen zu beobachten (Bandini et al., 2010) und einige Kinder mit Autismus zeigen ein

ähnliches Essverhalten wie Altersgenossen ohne Autismus (Provost et al., 2010; Zimmer et al., 2012).

Bis heute fehlt eine eindeutige Definition für den Begriff Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus. In den letzten 20 Jahren wurden unterschiedliche Methoden zur Bewertung dieses Phänomens eingesetzt (Curtin et al., 2015). Im Folgenden werden einige Beschreibungen der Nahrungsmittelselektivität aus verschiedenen Studien präsentiert:

- Bandini et al. (2010) definieren die Nahrungsmittelselektivität als drei getrennte Verhaltensweisen: die Nahrungsverweigerung, ein begrenztes Nahrungsmittelrepertoire und die hochfrequente Aufnahme einzelner Nahrungsmittel.
- Lobato (2011) beschreibt das selektive Essen als ein Ernährungsproblem, bei dem das Kind eine sehr begrenzte Anzahl von Lebensmitteln zu sich nimmt.
- In der Studie von Zimmer et al. (2012) wird die durchschnittliche Lebensmittelvielfalt anhand der Lebensmittel, die von einer Vergleichsgruppe ohne Autismus einmal monatlich gegessen wird, bestimmt. Kinder mit einer geringen Nahrungsmittelvielfalt befinden sich eine Standardabweichung oder mehr unter diesem Mittelwert.
- Auch in der Studie von Curtin et al. (2015) ist die Vergleichsgruppe ausschlaggebend für die Beurteilung der Nahrungsmittelselektivität. Sie nehmen den höchsten Wert der Nahrungsverweigerung der Kindergruppe ohne Autismus als Ausgangslage für hohe Nahrungsmittelverweigerung.
- Tanner et al. (2015) unterscheiden in ihrer Studie zwischen einer selektiven und einer nicht-selektiven Gruppe. Kinder werden der selektiven Gruppe zugeordnet, wenn sie im vergangenen Jahr insgesamt 50 oder weniger Lebensmittel verzehrt haben.
- Suarez und Crinion (2015) klassifizieren in ihrer Studie typische, mässige und schwere Nahrungsmittelselektivität. Wenn das gesamte Lebensmittelrepertoire des Kindes momentan 20 oder weniger Lebensmittel beträgt, wird es zur Gruppe mässige und schwere Nahrungsmittelselektivität zugeteilt. Sie beschreiben die Akzeptanz von mehr als 21 Nahrungsmitteln als typisch.
- Bandini et al. (2017) bestimmen die Nahrungsmittelselektivität anhand zwei Dimensionen. Einerseits ist dies die Nahrungsverweigerung, das heisst der Anteil dem Kind angebotenen Nahrungsmittel, die es ablehnt. Andererseits das Nahrungsmittelrepertoire, welches aus der Anzahl der vom Kind verzehrten Lebensmitteln besteht. Die Kinder, welche mehr als 33% der ihnen angebotenen Lebensmittel ablehnen, werden als «hochselektiv» eingestuft.
- Page et al. (2022) verweisen in ihrer Übersichtsarbeit auf die Definition von Bandini et al. (2010), da die drei Bereiche quantifizierbar sind und einen Vergleich zwischen verschiedenen Studien ermöglichen.

Dies verdeutlicht, dass trotz wachsender Literatur über Ernährungsprobleme bei Kindern im Autismus Spektrum sich noch kein einheitlicher Ansatz für die Bewertung von Nahrungsmittelselektivität herausgebildet hat (Curtin et al., 2015). Dieses Fehlen von gemeinsamen Kriterien zur Identifizierung erschwert den Vergleich dieser Literaturergebnisse erheblich (Margari, Marzulli, Gabellone & de Giambattista, 2020).

2.5.2 Überempfindliche Wahrnehmung und Verhaltensstarre als mögliche Ursachen

Neben der Definition von Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus sind auch die Ursachen und Folgen in der Forschung umstrittene Themen. Schreck et al. (2004) berichteten in ihrer Studie, dass Familien mit einem Kind mit Autismus ein ähnliches Lebensmittelrepertoire aufweisen wie Familien mit Kindern ohne Autismus. Dies deutet darauf hin, dass Kinder im Autismus Spektrum scheinbar nicht weniger Möglichkeiten haben, verschiedene Lebensmittel zu probieren. Weiter konsumierten die Familienmitglieder in der Studie von Schreck und Williams (2006) mehr als die Hälfte der aufgeführten Lebensmittel, wohingegen ihre Kinder im Autismus Spektrum weniger als die Hälfte akzeptierten. Jedoch zeigten die Kinder mehr wählerische Essverhalten, je eingeschränkter die Familie sich ernährte (ebd.).

Zahlreiche Berichte und Autobiografien von Menschen mit Autismus deuten darauf hin, dass sensorische Faktoren, wie z. B. Geruch, Konsistenz, Farbe und Temperatur, zur Nahrungsmittelselektivität beitragen können. Deshalb untersuchten Cermak, Curtin und Bandini (2010) in ihrer Studie, inwiefern die sensorische Überempfindlichkeit eine wichtige Dimension für das Verständnis von Nahrungsmittelselektivität ist. Sie erläuterten die Möglichkeit, dass eine orale Überempfindlichkeit den Kindern Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung der Konsistenz von Nahrungsmitteln bereitet, was zu selektivem Essen führt. Dennoch deuteten sie darauf hin, dass die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum aus einer Reihe von Gründen auftreten kann und die überempfindliche Wahrnehmung ein möglicher Mechanismus ist (ebd.). Auch Lobato (2011) stellte die Hypothese auf, dass eine sensorische Störung oder Abweichung in der Wahrnehmung von Geschmack und Konsistenz zur Nahrungsmittelselektivität beiträgt. Zusätzlich beschrieb sie den Widerstand neue Lebensmittel zu probieren als Bedürfnis nach Gleichartigkeit oder als Möglichkeit von Magen-Darm-Störungen, die z. B. Bauchschmerzen bei neuen Lebensmitteln verursachen (ebd.). Vissoker et al. (2019) vermuteten, dass Kinder im Autismus Spektrum sich aufgrund eines kontinuierlichen Verzehrs gleicher Lebensmittel an salzige oder süsse Geschmäcker gewöhnt haben, wodurch andere anspruchsvollere Geschmäcker wie bitter (z. B. Gemüse) oder sauer (z. B. Obst) abgelehnt werden. Auch Ledford und Gast (2006) stellten die Hypothese auf, dass Kinder im Autismus Spektrum bittere Geschmäcker intensiver erleben und diese deshalb ablehnen. Chistol et al.

(2018) zeigten mit ihren Ergebnissen auf, dass Kinder mit Autismus im Vergleich zu Kindern ohne Autismus eine signifikant höhere orale Wahrnehmung aufweisen. Diese Kinder lehnten mehr Nahrungsmittel ab, hatten ein kleineres Nahrungsmittelrepertoire und assen weniger Obst und Gemüse (ebd.).

Hubbard, Anderson, Curtin, Must und Bandini (2014) untersuchten in ihrer Studie, ob die von den Eltern berichtete Nahrungsverweigerung bei Kindern im Autismus Spektrum eher auf die Eigenschaften von Nahrungsmitteln zurückzuführen ist, als bei Kindern ohne Autismus. Sie unterschieden zwischen Nahrungsverweigerung aufgrund Beeinträchtigungen in der sensorischen Verarbeitung oder aufgrund Verhaltensstarre. Die Eltern von Kindern mit Autismus gaben häufiger Merkmale von Lebensmitteln, die eine bestimmte sensorische Grundlage hatten (d. h. Konsistenz, Geschmack, Geruch), als Grund für die Nahrungsverweigerung an, als Eltern von Kindern ohne Autismus. Diese von den Eltern angegebene Ablehnung aufgrund von Geschmack und Geruch stand in einem signifikanten Zusammenhang mit der Ablehnung von Früchte und Gemüse. Dennoch empfanden sie es als schwierig, den wahren Grund für die Verweigerung zu ermitteln (ebd.). Auch Miyajima et al. (2017) liessen in ihrer Studie die Eltern die Lebensmittelpräferenzen anhand drei Kategorien einteilen: sensorische Funktion (Geschmack, Konsistenz, Aussehen, Geräusch, Geruch und Temperatur), orale Funktion (kauen und schlucken) und kognitive Funktion (Gewöhnung, Prognose und Besessenheit). Mehr als die Hälfte fiel in die erst genannte Kategorie (ebd.).

Die Ergebnisse der Studie von Suarez und Crinion (2015) zeigten auf, dass die Gründe für die Nahrungsverweigerung wahrscheinlich über die Beschaffenheit des angebotenen Lebensmittels hinausgehen. Denn die Top 4 der akzeptierten Gemüse- und Obstsorten (Karotten, Äpfel, Bananen und Weintrauben) der Kinder, welche in die Gruppe mässige oder schwere Nahrungsmittelselektivität eingeteilt wurden, weisen sehr unterschiedliche Konsistenzen auf (ebd.).

Zusammengefasst scheinen die Ursachen von Nahrungsmittelselektivität komplex zu sein und oft miteinander zusammenzuhängen (Matson & Fodstad, 2009). Aus diesem Grund ist es von grosser Bedeutung, die Nahrungsmittelselektivität in dieser Bevölkerungsgruppe weiterhin gründlich zu untersuchen, damit ganzheitliche Interventionen entwickelt und getestet werden können (Gal et al., 2022; Tanner et al., 2015).

2.5.3 Auswirkungen auf die Gesundheit und die Familie

Die Studien sind sich nicht einig, wie besorgniserregend die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern mit Autismus ist. Die nächsten beiden Unterkapitel setzen sich mit Auswirkungen auf die Gesundheit und die Familie des Kindes auseinander.

2.5.3.1 Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes

Johnson, Handen, Mayer-Costa und Sacco (2008) berichteten, dass Kinder im Autismus Spektrum mit Ernährungsproblemen eine ähnliche Aufnahme von Gesamtkalorien wie Kinder ohne Autismus aufweisen. Dennoch stellten sie eine unzureichende Eisenaufnahme und ein Mangel an Vitamin K fest (ebd.). Bandini et al. (2010) deuteten zusätzlich auf eine unzureichende Ballaststoffzufuhr und Aufnahme von Vitamin D und Kalzium hin. Ausserdem kamen sie zum Ergebnis, dass nicht die Nahrungsverweigerung mit signifikanten Nährstoffmangel verbunden war, sondern ein eingeschränktes Nahrungsmittelrepertoire. Jedoch hatte dies keinen Zusammenhang, ob das Kind eine Autismus Diagnose hatte oder nicht, sondern wie sein Essverhalten war. Nach ihrer Meinung kann ein begrenztes Repertoire ein Grund zur Sorge sein (ebd.). Lobato (2011) kam zum Ergebnis, dass Kinder im Autismus Spektrum in der täglichen Aufnahme am häufigsten Mängel an Kalzium, Eisen, Ballaststoffen und den Vitaminen C und D aufweisen. Marí-Bauset et al. (2015) stellte bei Kindern mit Autismus eine unzureichende Zufuhr von Vitamin D, Kalzium und Eisen fest. Dennoch fanden sie keine oder nur geringe Unterschiede in der Makronährstoffaufnahme, wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette (Anzelini, 2019), zwischen Kindern mit Autismus und Kindern ohne Autismus. Trotz dieser Defizite stuften sie die Ernährung beider Gruppen als verbesserungsbedürftig ein (Marí-Bauset et al., 2015). Auch Cermak et al. (2010) bezeichneten eine eingeschränkte Aufnahme von Lebensmitteln als ein potenzielles Gesundheitsrisiko. Nach Preissmann (2017) kann eine extrem einseitige Ernährung bei Kindern im Autismus Spektrum Mangelerscheinungen hinsichtlich der Vitamin- und Mineralstoffversorgung verursachen. Ausserdem zeigen diese Kinder in vielen Fällen auch Auffälligkeiten im Körpergewicht (Unter- oder Übergewicht) (ebd.). Diese teils scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse können damit erklärt werden, dass die verschiedenen Länder keine Standardkriterien in Bezug auf die Nährwerttabellen verwendeten und demnach nicht direkt miteinander vergleichbar sind (Marí-Bauset et al., 2015).

Kinder mit Autismus und Ernährungsproblemen scheinen mehrheitlich eine ähnliche Grösse und ein ähnliches Gewicht zu erreichen wie Kinder ohne Autismus. Dies deutet darauf hin, dass sie in der Regel genügend Kalorien zu sich nehmen. Dies könnte ein Grund dafür sein, wieso dieses Phänomen von den Fachleuten und der Forschung weniger beachtet wird und möglicherweise erst dann in den Fokus gerät, wenn das Kind Gedeihstörungen oder

Mangelerscheinungen hat (Lobato, 2011). Dennoch deuten Studien darauf hin, dass Kinder mit Autismus und Essproblemen eine unzureichende Aufnahme von Mikronährstoffen, wie Vitamine und Mineralstoffe (Anzelini, 2019), aufweisen (Zimmer et al., 2012). Es ist wichtig, die Qualität und nicht nur die Quantität der Nahrungsaufnahme zu bewerten. Denn eine normale Wachstumskurve bedeutet nicht unbedingt, dass ein Kind ausreichend ernährt ist (Keown, Bothwell & Jain, 2014).

2.5.3.2 Mögliche Auswirkungen auf die Familie des Kindes

Neben den Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes können Ernährungsprobleme auch einen grossen Einfluss auf die Familie des Kindes haben. Sowohl Rituale und Routinen während des familiären Alltags können über einen längeren Zeitraum gestört werden als auch Familienaktivitäten ausserhalb des Hauses. Bei jedem Ausflug, bei jeder Geburtstagsfeier, bei jedem Restaurantbesuch muss geplant werden, ob das Kind dort etwas zu essen hat, was es möchte, oder ob etwas mitgenommen werden muss. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das Ausgehen ausfällt und die Familie sich in ihrem Zuhause zurückzieht. Dadurch werden Kinder mit Autismus noch weiter von wichtigen sozialen Begebenheiten abgekoppelt (Nadler et al., 2019; Provost et al., 2010; Schirmer, 2021; Schreck et al., 2004). Curtin et al. (2015) bestätigten in ihrer Studie, dass Essenszeiten eine Quelle von Stress für die Familien von Kindern mit Autismus sind. Ausserdem hatten die Essensvorlieben des Kindes einen Einfluss auf das Essen der anderen Familienmitglieder (ebd.). Dies verdeutlicht, dass die Auswirkungen der Ernährungsprobleme von Kindern im Autismus Spektrum sowohl hinsichtlich der Gesundheit als auch der Beeinträchtigung des Familienlebens zu betrachten sind (Seiverling, Towle, Hendy & Pantelides, 2018; Zhu & Dalby-Payne, 2019).

Aus diesem Grund verfolgten Burkett, Haggard, Van Rafelghem und Harpster (2022) in ihrer qualitativen Studie das Ziel die Perspektive von Müttern in Bezug auf selektives Essverhalten bei Vorschulkindern mit Autismus aufzuzeigen. Sehr stark kam die Sorge um die Gesundheit und Ernährung ihres Kindes zum Vorschein, was laut den Müttern besonders schwierig sei, wenn die Vorlieben des Kindes hauptsächlich ungesunde Lebensmittel umfassten: «He wants the dollar pack of hotdogs ... I feel like I'm killing my child because I'm giving him crap. But I don't know what else to do.» (ebd., S. 2592). Ausserdem berichteten die Mütter über ein ständiges auf und ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Hoffnung, wenn das Kind Fortschritte in der Nahrungsaufnahme machte und Enttäuschung, wenn Rückschritte erzielt wurden. Neben dieser Gefühlsachterbahn sei es für sie auch herausfordernd, Lebensmittel zuzubereiten, die ihr Kind akzeptierte. Dieses ständige Bereitstellen von neuen Nahrungsmitteln sei für die gesamte Familie eine Belastung. Dann fühlten sich die Mütter oft schuldig, weil es ihnen nicht gelungen war, ihr Kind zum Essen zu bewegen und die soziale Funktion der Familie

aufrechtzuerhalten. Einige Mütter beschrieben die Ambivalenz zu entscheiden, ob sie auf Empfehlung einer Fachperson das Kind dazu bringen wollen, ein nicht bevorzugtes Lebensmittel zu essen oder ob sie es ihm erlauben, bevorzugte Lebensmittel zu essen. Hinzu käme das Unverständnis von Menschen aus dem Umfeld aber auch von ärztlichen Fachpersonen. Eine Mutter zitierte ihre eigene Mutter: «Well if he doesn't eat that, you don't give him anything else.» (ebd., S. 2593) und meinte, dass andere Personen scheinbar einfache Lösungen haben, was man tun soll und berücksichtigen nicht, dass es für das Kind eine Qual sein könnte, neue Dinge zu essen. Dies verdeutlicht, wie schwierig es für Eltern zu sein scheint, ein Gleichgewicht zwischen der Erweiterung der Lebensmittelvielfalt und der Sicherstellung einer angemessenen Ernährung zu finden. Diese Mütter berichteten, wie wertvoll für sie Gespräche mit anderen Eltern, die ähnliche Probleme haben, waren. In diesen Gemeinschaften fühlten sie sich angehört und nicht verurteilt. Zusätzlich konnten sie erfolgreiche Lösungen mit anderen Eltern besprechen und ihr Repertoire an möglichen Strategien anreichern (ebd.).

Es scheint nicht selten, dass Eltern aufgrund von Unsicherheiten dieses Thema zögerlich angehen oder um Hilfe bitten. Dadurch manifestieren sich Herausforderungen bereits in kurzer Zeit. Denn je länger die Familie dem Kind z. B. erlaubt, jeden Tag dieselben Nahrungsmittel zu essen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es sich zukünftig auf eine Vielzahl von Nahrungsmitteln einlassen wird (Nadler et al., 2019).

2.5.4 Tendenzen im Kindes- und Jugendalter

Diese Auseinandersetzung verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass Ernährungsprobleme und ihre Auswirkungen in den umfassenden Beurteilungen und Interventionsansätzen für Kinder mit Autismus berücksichtigt werden (Johnson et al., 2014). Da solche Ernährungsprobleme bereits im frühen Kindesalter tief verwurzelt sein können, sind frühzeitige Interventionen erforderlich (Harris, Mou, Dieleman, Voortman & Jansen, 2022). Ausserdem scheint es, als würden sich Ernährungsprobleme bei Kindern mit Autismus häufig nicht von allein auflösen wie bei Kindern ohne Autismus (Schreck & Williams, 2006). Dennoch zeigen Studien, dass die Nahrungsverweigerung bei älteren Kindern mit Autismus geringfügig niedriger war, das Nahrungsmittelrepertoire aber nicht unbedingt vielfältiger (Bandini et al., 2010).

Bandini et al. (2017) untersuchten die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum in einer Längsschnittstudie. Zwischen dem Ausgangswert und der Nachuntersuchung (ca. 6 Jahre) verbesserte sich die Nahrungsverweigerung der Kinder. Ausserdem ging die Anzahl der Kinder, die der Definition hoher Nahrungsmittelselektivität entsprachen, zurück. Der Verzehr von Obst und Gemüse stieg zwischen den beiden Zeitpunkten um etwa eine Portion pro Tag an. Die Eltern berichteten über weniger problematische Verhaltensweisen und Verweigerungen während der Mahlzeiten. Dies könnte aber auch darauf zurückzuführen sein,

dass die elterliche Wahrnehmung des kindlichen Essverhaltens sich im Laufe der Zeit verändert hat. Einerseits werden die Kinder mit dem Schuleintritt in ihrer Ernährung immer unabhängiger. Andererseits bieten die Eltern möglicherweise abgelehnte Nahrungsmittel nicht mehr an, sondern servieren dem Kind auch bei abnehmender Nahrungsverweigerung diese Lebensmittel, die es bevorzugt. Besorgniserregend ist, dass bei der Nachsorgeuntersuchung ein signifikanter Anstieg der Prävalenz von Fettleibigkeit festgestellt wurde. Der Rückgang der Nahrungsverweigerung mit zunehmendem Alter ist ermutigend, dennoch blieben die Hälfte der Kinder hochgradig nahrungsmittelselektiv und es scheint als würden nahrungsselektive Verhaltensweisen im Laufe der Zeit fortbestehen (ebd.; Margari et al., 2020).

Vissoker et al. (2019) stellten in ihren Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem Alter, der Nahrungsmittelselektivität und den Essensritualen bei Kindern im Autismus Spektrum fest. Sie spekulierten, dass das Thema Wiederholung und Gleichförmigkeit mit zunehmendem Alter eine Ursache für die Essprobleme in dieser Population darstellen. Zusätzlich haben Eltern eine grössere Kontrolle über die Nahrungsaufnahme im Kleinkindalter, was in dieser Zeit zu einer grösseren Vielfalt an Lebensmitteln führen könnte (ebd.).

Im Gegensatz wies in der Studie von Peverill et al. (2019) nur eine kleine Gruppe von Kindern chronische Ernährungsprobleme auf. Anhand ihrer Beobachtungen scheinen die Essprobleme bei Kindern mit Autismus meistens im Laufe der Zeit zurückzugehen, ähnlich wie bei Kindern ohne Autismus. Jedoch sei die Vorhersage des Verlaufs schwierig zu identifizieren (ebd.).

Insgesamt sieht es danach aus, als seien Ernährungsschwierigkeiten bei Kindern im Autismus Spektrum während der gesamten Kindheit und Jugend ein anhaltendes Problem, wobei sich einige Aspekte mit zunehmendem Alter verbessern (Page et al., 2022).

2.5.5 Interventionsansätze

Bleibt eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl bestehen, kann dies, wie bereits beschrieben, zu einer unzureichenden Ernährung führen (Harris et al., 2022). Diese Tatsache macht deutlich, dass dieses Thema von Fachleuten so früh wie möglich angegangen werden muss (Provost et al., 2010) und auch nach der Vorsorgeuntersuchung angesprochen werden soll (Schreck & Williams, 2006). Nachfolgend werden verschiedene Interventionsansätze beschrieben.

2.5.5.1 Umfangreiche Ernährungsbewertung

Würden Ernährungsprobleme im Kleinkindalter festgestellt, könnte ihre Ernährung möglicherweise mit weniger intensiven Interventionen, als sie in einem späteren Alter erforderlich sind,

verbessert werden (Seiverling et al., 2018). Aus diesem Grund empfehlen Keown et al. (2014), sollte bei diesen Kindern ein vollständiges Ernährungsscreening durchgeführt werden. Auch Ranjan und Nasser (2015) sprachen eine detaillierte Ernährungsbewertung an, damit rechtzeitig Interventionen eingeleitet werden können. Dies könnte gleichzeitig die Forschung unterstützen (Sharp et al., 2013) und den Betroffenen ein unabhängigeres Leben im Erwachsenenalter ermöglichen (Ranjan & Nasser, 2015). Jedoch müsse zuerst ein einheitliches Instrument zur Bewertung der Ernährung von Menschen mit Autismus entwickelt werden. Dies würde Klarheit über die Art und den Schweregrad von Ernährungsproblemen schaffen (Seiverling et al., 2018). Umfangreichere Untersuchungen könnten zudem dazu beitragen, herauszufinden, welche Nahrungsmittel Kinder mit Autismus und Nahrungsmittelselektivität konsumieren. Diese Informationen würden den Fachleuten und Eltern als Grundlage dienen, welche neuen Nahrungsmittel von den Kindern am ehesten akzeptiert werden (Suarez & Crinion, 2015). Es wird sogar darüber spekuliert, dass Probleme bei der Gewöhnung neuer Konsistenzen oder Geschmäcker im Säuglings- und Kleinkindalter spätere autistische Merkmale hervorsagen könne und somit zur Verbesserung der Früherkennung von Autismus beitragen würde (van 't Hof et al., 2021).

Auf jeden Fall ist es wichtig, dass Behandlungen von Ernährungsproblemen bei Kindern im Autismus Spektrum auch dann Priorität haben, wenn die Gedeihstörung nicht offensichtlich und die Gesundheit nicht unmittelbar gefährdet ist (Ledford & Gast, 2006). Ausserdem machen frühzeitige Interventionen Sinn, da in der frühen Kindheit ein schnelles Wachstum stattfindet und die Ernährungsdefizite möglicherweise verheerender sein können. Hinzu kommt, dass in diesem Zeitraum die Eltern noch einen hohen Einfluss auf die Ernährung ihres Kindes haben und Veränderungen dadurch möglicherweise leichter zu bewerkstelligen sind (Johnson et al., 2008).

2.5.5.2 Zusammenarbeit mehrerer Fachpersonen

Aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse in Studien wird klar, dass Essprobleme komplex und oft multifaktoriell bedingt sind. Komplexe Probleme lassen sich am besten durch die Kombination von mehreren Fachgebieten, entweder nacheinander (z. B. multidisziplinär) oder in einem integrierten Ansatz (z. B. interdisziplinär), angehen (Nadler et al., 2019).

Laut Cermak et al. (2010) sollten für Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität Interventionen entwickelt werden, die die Expertise von Ernährungsberater*innen, Ergotherapeut*innen und Verhaltenspsycholog*innen berücksichtigen. Dies könnte z. B. die Identifizierung geeigneter Lebensmittel, die Veränderung der sensorischen Eigenschaften der Lebensmittel, die Bereitstellung geeigneter Lebensmittelutensilien, die Anpassung der

Umgebung und die Einbeziehung unterstützender Verhaltensmassnahmen sein. Nadler et al. (2019) ergänzten die Möglichkeiten der Ernährungsberatung folgendermassen: Weglassen von Zwischenmahlzeiten um den normalen Hungerzyklus nicht zu unterbrechen, Ausgleichen der Ernährung durch langsame Änderung der Portionengrösse, Verzicht oder Reduzierung von zuckerhaltigen Getränken, falls erforderlich Ergänzung mit Nährstoffen und Ausarbeiten eines individuellen Plans gemeinsam mit den Eltern. Im Allgemeinen ist es wichtig, dass diese Lebensmittel miteinbezogen werden, die im Haushalt der Familie verfügbar sind und von den anderen Familienmitgliedern gegessen werden. Dabei gilt es auch kulturelle oder religiöse Praktiken, die z. B. bestimmte Lebensmittel verbieten, zu erfragen und zu berücksichtigen (ebd.).

Weiter können Ergotherapeut*innen und/oder Logopäd*innen die Gründe für die Nahrungsverweigerung ermitteln, wenn die Verweigerung auf sensorische Ursachen zurückzuführen ist, und Empfehlungen zur Verbesserung der Nahrungsakzeptanz geben (Hubbard et al., 2014). Die orale Aufnahme von Flüssigkeiten und von fester Nahrung soll durch direkte Beobachtungen beurteilt werden. Dabei werden dem Kind eine Vielzahl von Nahrungsmitteln, die sich in ihrer Art, Farbe und Konsistenz unterscheiden, angeboten, damit die Ernährung des Kindes ganzheitlich erfasst werden kann. Darunter soll sowohl bevorzugte als auch nicht bevorzugte Nahrung präsentiert werden (Nadler et al., 2019).

Zhu und Dalby-Payne (2019) verwiesen ebenfalls auf ein multidisziplinäres Team für die Ermittlung der Ursachen von Essschwierigkeiten und die Entwicklung eines Behandlungsplans. Ausserdem machten sie darauf aufmerksam, dass zuerst medizinische Ursachen identifiziert werden sollen, bevor verhaltenstherapeutische oder sensorische Ansätze gewählt werden (ebd.). Diesbezüglich soll die beteiligte ärztliche Fachperson untersuchen, ob es sich beim bestehenden Problem um einen schmerzhaften Prozess, wie z. B. Beschwerden beim Schlucken, handelt. Darüber hinaus kann die Unlust zu kauen auch mit Zahnschmerzen verbunden sein. Denn Kinder im Autismus Spektrum, die viele Nahrungsmittel verweigern, nehmen möglicherweise auch ungern an der Mundhygiene teil. Dies kann zu Karies und infolgedessen zu Zahnschmerzen führen (Nadler et al., 2019).

Auch nach Page et al. (2022) sollten idealerweise Ernährungsberater*innen, Ärzt*innen, Logopäd*innen, Verhaltenstherapeut*innen und Psycholog*innen miteinbezogen werden. Dabei ist die regionale Nähe höchstwahrscheinlich ausschlaggebend, welchen Dienst eine Familie in Anspruch nimmt. Wird die Familie zusätzlich von einem Team betreut, fällt die Koordination von verschiedenen Angeboten weg (Nadler et al., 2019).

2.5.5.3 Bewusstsein der Fachpersonen

Das Erkennen von Ernährungsproblemen erfordert, dass Fachleute, insbesondere diejenigen, die in der Frühförderung arbeiten, sich der Thematik und den elterlichen Sorgen bewusst sind. Wenn die Fachpersonen die Bedenken der Eltern rechtzeitig untersuchen, können sie zeitnah Interventionen einleiten und somit eine wichtige Quelle der Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten sein (Page et al., 2022).

2.5.5.4 Individuelle familienzentrierte Herangehensweisen

Jedes Kind zeigt ein einzigartiges Profil bei den Mahlzeiten, weshalb das Risiko für spezifische Nährstoffdefizite vom jeweiligen Konsumverhalten abhängt. Deshalb muss ein individueller Ansatz entwickelt werden, um die Ernährung des Kindes zu verbessern und es dabei zu unterstützen im Rahmen des Familienlebens und der sozialen Aktivitäten teilzunehmen (Page et al., 2022; Provost et al., 2010; Tanner et al., 2015). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Fachpersonen bei der Entscheidung, welche Art von Intervention am vorteilhaftesten wäre, die Faktoren der Eltern und des Kindes, die sich negativ auf die Nahrungsmittelaufnahme auswirken, berücksichtigen (Burkett et al., 2022). Aufgrund der zentralen Rolle der Eltern bezüglich der Entwicklung und Förderung ihres Kindes, ist es unabdingbar familienzentrierte Ansätze zu entwickeln und die Eltern idealerweise aktiv in den gesamten Prozess miteinzubeziehen (Curtin et al., 2015; Johnson, Foldes, DeMand & Brooks, 2015). Denn während die Fachpersonen Experten für ihr jeweiliges Fachgebiet sind, sind die Eltern die Experten für ihr Kind (Nadler et al., 2019).

Ausserdem schlussfolgerten Johnson et al. (2015) nach der Durchführung eines verhaltensorientierten Elterntrainingsprogramms, speziell für Ernährungsprobleme bei Kindern mit Autismus, dass die Durchführung zuhause, insbesondere bei der jüngeren Altersgruppe, wahrscheinlich einen grösseren Erfolg gehabt hätte. Dabei wäre es möglich, Rollenspiele zu machen, ein Feedback zu geben, sowie die empfohlenen Umweltveränderungen direkt zu beobachten. In diesem Training wurde den Eltern während mehreren Sitzungen ein breites Spektrum an Verhaltensgrundsätzen und Strategien vermittelt, um die Essprobleme anzugehen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Eltern über die Verbesserungen sichtlich erfreut waren und ein Gefühl von grösserer Zuversicht im Umgang mit den Ernährungsproblemen ihres Kindes schilderten (ebd.).

Auch im Interventionsprogramm von Miyajima et al. (2017) stieg der Grad der Selbstwirksamkeit der Eltern an. Das Programm zielte darauf ab, grundlegende Einstellungen zum Essen zu vermitteln und die Faktoren zu klären, die die Essensvorlieben des Kindes beeinflussen. Die Lebensmittelpräferenzen wurden in drei Kategorien unterteilt: orale Funktionen (z. B.

Abneigung gegen Aufschnitt, weil er schwer zu kauen ist), sensorische Funktionen (z. B. Abneigung gegen ein Sandwich, weil die Geschmacksrichtungen im Mund vermischt werden) und kognitive Funktionen (z. B. Abneigung gegen neues Essen, weil es unvorhersehbar ist). Sie empfehlen, das Essen mundgerecht zu schneiden, die Vermischung von Geschmacksrichtungen zu vermeiden oder das Essen gemeinsam zu kochen, um den Prozess zu zeigen (ebd.).

Preissmann (2017) schlug weitere mögliche Hilfen vor. Sie betonte die Wichtigkeit von positiven Vorbildern. Die Kinder essen in der Regel eher gesunde Nahrungsmittel, wenn ihr Umfeld, also Eltern, Geschwister oder Freunde, das auch tut. Wenn das Essverhalten der Kinder im Autismus Spektrum sich an bestimmten Farben orientiert, kann mit Lebensmittelfarbe gearbeitet werden. Ausserdem können unbekannte Nahrungsmittel (z. B. Gemüse) mit einem geschätzten Geschmack (z. B. Ketchup) gekoppelt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das neu eingeführte Lebensmittel später auch ohne die Kopplung gegessen wird. Wenn das Essen in Gesellschaft für das Kind ein Problem darstellt, soll ein ruhiger Ort helfen, wo das Kind ungestört die Mahlzeit zu sich nehmen kann (ebd.).

Harris (2022) nannte eine mögliche Strategie zur Verbesserung der Ernährungsqualität, die Eltern darin zu unterstützen, auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und das Kommunikationsniveau ihres Kindes bei den Mahlzeiten einzugehen.

Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit interdisziplinärer Fachpersonen, um Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität und ihre Eltern individuell zu unterstützen und zeigt das Potential des Einbezugs des familiären Umfelds auf (Provost et al., 2010).

2.5.6 Zukünftige Forschung und Limitation der verwendeten Studien

Zukünftige Forschung ist also erforderlich, um die Ursachen einer Nahrungsmittelselektivität weiter zu ermitteln und Interventionen zu entwickeln, die das Nahrungsmittelrepertoire vergrössern und die Nahrungsmittelverweigerung bei Kindern im Autismus Spektrum verringern. Zusätzlich können Längsschnittstudien dazu beitragen, herauszufinden, ob die Nahrungsmittelselektivität bis ins Jugend- und Erwachsenenalter anhält und welche Auswirkungen dies auf den Ernährungszustand hat (Bandini et al., 2010). Ausserdem sollen zukünftige Forschungsarbeiten weitere Aspekte wie sensorische Faktoren, Verhaltensprobleme und Essenszeiten in der Familie untersuchen (Cermak et al., 2010). Dabei stellt sich die Frage, ob bezüglich der Beurteilung von Ernährungsproblemen Fragebögen, die von Eltern oder Betreuer*innen ausgefüllt werden, oder andere Instrumente eingesetzt werden sollen (Gal et al., 2022). Darüber

hinaus wäre es wichtig, Untersuchungen mit internationalen Stichproben vorzunehmen, um kulturelle Einflüsse zu ermitteln (Suarez & Crinion, 2015). Weitere Forschungsarbeiten sollen auf die in Studien verwiesenen Schwächen Rücksicht nehmen: Geringe Stichprobengrösse (Schreck & Williams, 2006), fehlender Vergleich mit dem Ernährungsverhalten von Kindern ohne Autismus (Cermak et al., 2010), Elternberichte (Hubbard et al., 2014), keine Nachuntersuchungen (Ledford & Gast, 2006), Momentaufnahmen (Johnson et al., 2008), fehlen einer klaren Definition von Nahrungsmittelselektivität (Margari et al., 2020), Kriterien für Autismus haben sich im Laufe der Zeit geändert (Cermak et al., 2010; Page et al., 2022), nur spezifische ethnische Gruppen (Provost et al., 2010; Zulkifli et al., 2022), kurze Interventionen (Johnson et al., 2015), Einfluss nicht berücksichtigter Umweltfaktoren (Ranjan & Nasser, 2015), unterschiedliche Methoden machen einen Vergleich schwierig (Chistol et al., 2018).

3 FRAGESTELLUNG

Die literarische und wissenschaftliche Auseinandersetzung zeigt auf, dass die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum in den letzten Jahren vermehrt thematisiert wurde. Dennoch besteht bis heute keine eindeutige Definition für dieses Phänomen, was einen Vergleich der Forschungsstudien erschwert (Margari et al., 2020). Jedoch geht es bei den Beschreibungen immer wieder um die Nahrungsverweigerung und das begrenzte Nahrungsmittelrepertoire. Aber wie genau die Ernährung eines nahrungsmittelselektiven Kindes im Autismus Spektrum aussieht, wird unterschiedlich diskutiert (Bandini et al., 2017; Tanner et al., 2015). Auch woraus diese Verhaltensweisen resultieren ist ein umstrittenes Thema. In mehreren Untersuchungen zeigen die Ergebnisse einen Kausalzusammenhang mit einer überempfindlichen Wahrnehmung und wiederholenden Verhaltensmuster auf (Chistol et al., 2018; Lobato, 2011). Die untersuchten Kinder lehnen oft Nahrungsmittel aufgrund ihrer Konsistenz, Art oder Neuheit ab. Es wird angedeutet, dass die Kinder die Eigenschaften bestimmter Lebensmittel intensiver wahrnehmen und aus diesem Grund anspruchsvollere Geschmäcker, wie z. B. Bitterkeit, verweigern (Vissoker et al., 2019). Für klärende Antworten ist diesbezüglich zwingend weitere Forschung notwendig (Gal et al., 2022). Jedenfalls wird vermehrt aufgezeigt, wie problematisch sich die Nahrungsmittelselektivität auf die Gesundheit des Kindes und sein soziales Umfeld auswirken kann. Neben Mangelerscheinungen von Mikronährstoffen wird auch auf Unter- oder Übergewicht hingewiesen (Bandini et al., 2017; Marí-Bauset et al., 2015; Preissmann, 2017). Die Essgewohnheiten des Kindes können die alltäglichen Routinen beeinflussen, weshalb sich Familien teils sozial zurückziehen (Provost et al., 2010). Darüber hinaus machen die Eltern sich Sorgen um das Gedeihen und die Gesundheit ihres Kindes (Burkett et al., 2022). Indem die beschriebenen Verhaltensweisen der Nahrungsmittelselektivität bereits beim Übergang von flüssiger zu fester Nahrung auftreten und bis ins Jugendalter anhalten können, ist eine frühzeitige Erkennung und daraus resultierende Begleitung des Kindes und seiner Familie von grosser Bedeutung (Bandini et al., 2017; van 't Hof et al., 2021; Page et al., 2022). Hinzu kommt, dass im frühen Alter aufgrund des schnellen Wachstums verheerendere Folgen auftreten können und die Eltern noch einen grösseren Einfluss auf die Ernährung ihres Kindes haben (Johnson et al., 2008). In der Forschungsliteratur wird mehrmals auf ein Team von Fachpersonen aus verschiedenen Fachrichtungen hingewiesen. Durch die Vernetzung von mehreren Fachpersonen sollen die Gründe für die Nahrungsmittelselektivität ganzheitlich erfasst und daraus individuelle Unterstützungsangebote abgeleitet werden (Cermak et al., 2010; Page et al., 2022; Zhu & Dalby-Payne, 2019).

Aber welche Fachperson kommt wann und wie zum Einsatz? Dafür ist vernetztes Wissen auf Seiten der Fachpersonen, die im Frühbereich tätig sind, unabdingbar. Besonders im

Kleinkindalter werden regelmässige ärztliche Kontrollen durchgeführt, wodurch Kinderärzt*innen oft erste Kontaktstellen für kindliche Auffälligkeiten aber auch für elterliche Anliegen und Fragen darstellen. Meistens werden diese Kinder, bei denen ein Verdacht auf Autismus besteht, im Einverständnis der Eltern, beim Heilpädagogischen Früherziehungsdienst angemeldet. Durch diese beiden Fachpersonen können einerseits die Auswirkungen einer Nahrungsmittelselektivität auf die Gesundheit des Kindes durch die medizinische Fachperson und andererseits die Auswirkungen auf das familiäre Leben durch die heilpädagogische Fachperson aufgefangen werden. Demnach stehen sie an vorderster Front, ernährungsbezogene Probleme bei Kindern im Autismus Spektrum zu erkennen.

Diese theoretischen und praktischen Überlegungen führen zur folgenden Forschungsfrage:

Wie wird Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht beschrieben und erlebt?

Für die Beantwortung der Fragestellung werden diese vier Unterfragen herangezogen:

- 1. Wie zeigt sich eine Nahrungsmittelselektivität im Kontext des Autismus Spektrums?**
- 2. Welche Auswirkungen kann eine Nahrungsmittelselektivität auf die Gesundheit des Kindes im Autismus Spektrum haben?**
- 3. Welchen Einfluss kann eine Nahrungsmittelselektivität auf das familiäre Leben des Kindes im Autismus Spektrum haben?**
- 4. Wie können Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität und deren Familien unterstützt werden?**

Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen für die Bearbeitung dieser Forschungsfrage erläutert.

4 FORSCHUNGSMETHODIK

In den nächsten Abschnitten wird das forschungsmethodische Vorgehen mithilfe von Literatur hergeleitet und begründet. Neben der Beschreibung des ausgewählten Verfahrens wird ausführlich auf die Stichprobe und das Erhebungsinstrument eingegangen. Es folgt eine Beschreibung, wie die Daten erhoben, aufbereitet und ausgewertet wurden.

4.1 Qualitativer Forschungsansatz

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, das Phänomen Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum aus medizinischer, heilpädagogischer und familiärer Perspektive zu erfassen und die erlangten Daten mit den theoretischen Grundlagen zu vergleichen. Dabei geht es um eine direkte Auseinandersetzung mit der realen Welt, weshalb man von empirischer Forschung spricht (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn Schärer, 2016). Das Wort «Empirie» lässt sich aus dem Griechischen ableiten und bedeutet «Erfahrung». Wird empirisch geforscht, gilt es also, genau wahrzunehmen, wie sich ein Sachverhalt in der Realität zeigt (Brüsemeyer, 2008). Dies kann entweder durch den Einsatz von qualitativen oder quantitativen Methoden erfolgen. Bei qualitativer Forschung werden Verfahren eingesetzt, die etwas wahrnehmen oder beschreiben und bei quantitativer Forschung Verfahren, die etwas messen oder zählen. Da es bei der Bearbeitung der Fragestellung um persönliche Sichtweisen geht, eignet sich ein qualitatives Verfahren. Im Zentrum steht das Erfassen und Ordnen von Erfahrungen, Wissen und Zusammenhängen (Aeppli et al., 2016; Bortz & Döring, 2009), wodurch Hypothesen und Theorieansätze formuliert werden können (Roos & Leutwyler, 2017). Dies lässt sich kaum über Beobachtungen ableiten. Die Person selbst muss hier zur Sprache kommen, denn sie ist Spezialist für ihre eigenen Bedeutungsgehalte (Mayring, 2016). Aus diesem Grund fiel die Methodenwahl auf wissenschaftliche mündliche Befragungen, also Interviews (Aeppli et al., 2016).

4.2 Methodenwahl – Interview

Ein Interview ist ein durch Fragen strukturiertes Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Die Gesprächssituation findet im Hier und Jetzt statt, wobei von der befragten Person direkte verbale Antworten eingeholt werden (Aeppli et al., 2016). Interviewformen lassen sich unter anderem nach ihrem Strukturierungsgrad differenzieren. Es wird zwischen strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews unterschieden. Sollen die befragten Personen viel Raum zum Antworten haben, wird das Interview weniger strukturiert. Im Gegensatz ermöglichen strukturiertere Interviews die Antworten mehr miteinander zu vergleichen und zu verallgemeinern. Für diese Erhebung soll ein Mittelweg, also eine halbstrukturierte mündliche Befragung, erarbeitet werden. Dabei gibt die interviewende Person bestimmte Fragen anhand

eines Leitfadens vor, aber das Gegenüber kann frei, ohne Antwortmöglichkeiten, darauf reagieren. Aus diesem Grund wird diese Interviewform auch als Leitfadeninterview bezeichnet.

Indem sich die befragte Person mit ihren eigenen Worten ausdrückt, können zusätzlich neue Sachverhalte aufgedeckt und Äusserungen vertieft werden (Bortz & Döring, 2009; Roos & Leutwyler, 2017), was sich besonders auch in explorativen Untersuchungen eignet (Bortz, Pöschl, Döring & Pöschl-Günther, 2016). Allerdings ist dadurch die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten schwieriger und der Zeitaufwand für die Auswertung ist grösser als bei strukturierten Interviews. Zudem verlangt dies eine grosse Flexibilität an die Interviewführung, denn einerseits müssen alle vorbereiteten Fragen stets präsent sein und andererseits muss angemessen auf Aussagen, insbesondere auch auf neue Hinweise, der interviewten Person eingegangen werden. Im Allgemeinen soll berücksichtigt werden, dass Interviews eine soziale Situation darstellen, in welcher bewusste oder unbewusste Verhaltensweisen der Beteiligten die jeweiligen Antworten beeinflussen und verzerren können (Roos & Leutwyler, 2017).

Indem die Auseinandersetzung mit der Fragestellung spezifische Sichtweisen hervorheben soll, deutet dies auf Experteninterviews hin. Diese sind ein Spezialfall der Leitfadeninterviews. Da die Beantwortung der Fragen ein bestimmtes Wissen verlangt, werden die Interviewpartner*innen aufgrund ihrer Expertise gezielt ausgewählt. In diesem Fall sollen die Personen mit Expertise Auskunft über die Zielgruppe Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität geben können und zwar aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sichtweise (Scholl, 2018). Die befragten Personen werden nachfolgend genauer beschrieben.

4.3 Stichprobe – Interviewpartner*innen

Indem Gefühle, Beschreibungen und Interpretationen in halbstrukturierten Interviews von einzelnen Personen gut begründet vorgetragen werden können, kommen qualitative Studien bereits mit einer sehr kleinen Stichprobe aus. Infolgedessen können die Aussagen aber nicht als repräsentativ gewertet werden (Häder, 2006; Roos & Leutwyler, 2017).

Wie bereits erwähnt, sollen bei Experteninterviews die Teilnehmenden aufgrund bestimmter Merkmale bewusst ausgewählt werden. Eine heterogene Zusammensetzung ermöglicht zudem eine vielfältige und breite Erfassung des Themas (Häder, 2006). Die Wahl der Interviewpartner*innen ergab sich aus persönlichen Erfahrungen der Autorin und im Austausch mit der Stellenleiterin des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes Sursee-Willisau. Dabei war ein allgemeines Kriterium, dass die befragten Personen im Kanton Luzern tätig sind. Diese Eingrenzung ermöglicht aufgrund der örtlichen Nähe eher eine Zusammenarbeit von

verschiedenen Fachpersonen, wessen Relevanz im Theorieteil mehrmals hervorgehoben wird (vgl. Kapitel 2.5.5.2). Für die heilpädagogische Sichtweise wurde zudem darauf geachtet, dass die teilnehmende Person im Bereich Autismus und/oder im Bereich der Nahrungsaufnahme ein spezifisches Wissen hat. Nachfolgend ist aus Datenschutzgründen eine anonymisierte Zusammenfassung der Stichprobe ersichtlich:

- Für die medizinische Sichtweise wurde ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kantons Luzern ausgewählt. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst Sursee-Willisau. Dieser Kinderarzt meldet bereits im frühen Alter Kinder mit Verdacht auf Autismus und/oder Essproblematiken beim Dienst an.
- Für die familiäre Sichtweise wurde eine Mutter eines bald fünfjährigen Mädchens, das seit 2020 von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet wird, angefragt. Die Autorin selbst war mit den Essproblemen des Mädchens während der Spielgruppe am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst konfrontiert. Das Thema ist bei ihr schon länger und immer noch hochpräsent. Die Mutter meinte, sie willige gerne ein, wenn dies ihrem Mädchen und anderen Kindern mit ähnlichen Problemen weiterhelfen kann.
- Für die heilpädagogische Sichtweise wählte die Autorin bewusst eine Heilpädagogische Früherzieherin aus, welche bereits länger in der Arbeitsgemeinschaft Ess- und Fütterprobleme der beiden Früherziehungsdienste Luzern und Sursee-Willisau tätig ist. Die Autorin ist seit kurzem ein Teil dieses Teams und durfte bereits von den vielfältigen Erfahrungen dieser Heilpädagogischen Früherzieherin profitieren.
- Die Dienststelle Volksschulbildung Luzern schafft mit dem Fachdienst Autismus ein Unterstützungsangebot für Lernende mit einer Autismus Diagnose, welche in der Regelschule integriert werden. Sie beraten sowohl die Schule als auch die Erziehungsberechtigten um den Lernenden mit Autismus ein angemessenes Umfeld in der Schule zu ermöglichen (Kanton Luzern, 2023). Obwohl der Fachdienst Autismus erst mit dem Schuleintritt involviert wird und deshalb nur beim Übergang mit dem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst zusammenarbeitet, befinden sich dort die Experten im Bereich Autismus. Aus diesem Grund tauschte sich die Autorin mit der Leitung des Fachdienstes bezüglich eines Interviews aus. Die Leitung gab der Autorin die Kontaktdaten einer sehr erfahrenen Mitarbeiterin weiter. Die Aussagen dieser Fachperson werden aufgrund der Nähe zur Schule unter der heilpädagogischen Sichtweise verordnet.

Die Personen wurden per Telefon für die Interviewteilnahme angefragt, wobei alle direkt einwilligten. Es wurden mehrere Termine während den Monaten März und April 2023 angeboten, wobei die Interviewteilnehmenden das Datum frei wählen konnten.

4.4 Erhebungsinstrument – Interviewleitfaden

Als Unterstützung während der Durchführung eines Interviews dient ein vorbereiteter Leitfaden, der die zu behandelnden Themen mit vorgeschlagenen Fragen beinhaltet. Dieser hilft der interviewenden Person einerseits als Gedankenstütze und andererseits als Gesprächsstrukturierung (Scholl, 2018). Für die Vorbereitung des Leitfadens waren folgende Überlegungen leitend, wobei sowohl das Literaturstudium als auch das Forschungsinteresse miteinflussen: «Was will ich genau in diesem Gespräch erfahren? Welche Informationen kann mir das Gegenüber liefern, die andere nicht geben können? Was ist speziell an seiner Perspektive auf den Forschungsgegenstand? Was will ich unbedingt von ihm erfahren?» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). In einem nächsten Schritt wurden diese Fragen geordnet, aussortiert und passend zu den Unterfragen dieser Arbeit zu vier Oberthemen zusammengefasst: Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus, Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes, Einfluss auf das familiäre Leben, Unterstützung Kind und Familie (Aeppli et al., 2016) (siehe Anhang B Interviewleitfaden Fachpersonen und C Interviewleitfaden Eltern).

Dann wurde der Leitfaden folgendermassen zusammengestellt: Nach einer Einstiegsfrage wurde für jedes Oberthema eine offene Frage zur Einführung ins Thema formuliert. Dies wurde in allen Interviews gleich gehandhabt, weshalb diese Fragen als Schlüsselfragen bezeichnet werden. Anschliessend wurden zu jedem Oberthema mehrere Stichwörter bestimmt, zu welchen eine oder mehrere passende Eventualfragen notiert wurden. Diese sollten zum Einsatz kommen, wenn das Gegenüber bestimmte Aspekte von sich auch nicht anspricht, von denen die Interviewerin aber ausgeht, dass sie relevant sein können. In einer zusätzlichen Spalte wurden teils noch Folgefragen vorbereitet, welche die interviewte Person animieren soll, ihre Erzählung zu vertiefen. Im besten Fall knüpfen diese Fragen an bestimmten Wörtern der Antwort der befragten Person an (Scholl, 2018). Bei der Abschlussfrage wurde darauf geachtet, dass diese wohlwollend formuliert war, damit alle Beteiligten mit einem guten Gefühl aus dem Interview gehen konnten.

Da es sich bei der Stichprobe um zwei unterschiedliche Personengruppen handelt (Fachpersonen und Eltern) wurden zwei verschiedene Leitfäden erarbeitet, wobei die Oberthemen identisch sind (siehe Anhang B Interviewleitfaden Fachpersonen und C Interviewleitfaden Eltern).

4.5 Pre-Test

Vor der eigentlichen Erhebung hat die Autorin den Leitfaden für die Fachpersonen mit einer Arbeitskollegin aus dem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst Sursee-Willisau erprobt. Sie hat im Jahr 2022 eine längere Autismus-Weiterbildung absolviert und arbeitet jetzt schwerpunktmässig in diesem Bereich. Durch diesen Pre-Test wurde die Art und Weise des Fragens geübt und die Wirkung auf den Gesprächsverlauf war ersichtlich. Anschliessende Reflexionsfragen an das Gegenüber, wie «Waren die Fragen verständlich formuliert?» oder «Wie hast du dich gefühlt?», halfen der Autorin die Qualität des Interviewleitfadens zu eruieren (Dresing & Pehl, 2018). Ausserdem ermöglichte dies, den Interviewleitfaden zu überarbeiten und anzupassen (Aeppli et al., 2016). Da keine Änderungen vorgenommen werden mussten und das Gespräch wertvolle Informationen lieferte, entschied sich die Autorin, den Pre-Test auch in die Auswertung miteinzubeziehen.

Der Interviewleitfaden für die Eltern wurde mit der in der Familie tätigen Heilpädagogischen Früherzieherin begutachtet. Einige Stellen wurden daraufhin für eine bessere Verständlichkeit und einen behutsameren Umgang mit heiklen Themen angepasst.

4.6 Datenerhebung – Interviewdurchführung

Bei der Terminvereinbarung wurde darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden für das Interview genügend Zeit einplanten (ca. 90 Minuten) und die Durchführung an einem ruhigen und ungestörten Ort stattfand. Dieser wurde von den Interviewpartner*innen bestimmt, wobei zwei Interviews am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst in Sursee, ein Interview am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst in Luzern, ein Interview am Fachdienst Autismus in Luzern und ein Interview in einer Kinderarztpraxis stattfanden. Die Dauer betrug zwischen 30 und 90 Minuten. Es wurde bewusst die physische Durchführungsart gewählt, weil dadurch eine direkte Interaktion möglich ist. Denn der Autorin war es wichtig, mit ihrer aufgeschlossenen und freundlichen Art eine Vertrauensbeziehung zu den Befragten zu schaffen, damit diese sich ernstgenommen und wohl fühlten. Dies sollte sie ermuntern, ehrlich und genau zu erzählen (Mayring, 2016).

Von den Gesprächen wurde eine Audio-Aufnahme gemacht, damit sich die Interviewerin während des Gesprächs vollumfänglich auf ihr Gegenüber konzentrieren konnte und die Aussagen auch später noch wortwörtlich für die Auswertung zur Verfügung standen. Diesbezüglich haben die teilnehmenden Personen vor dem Gesprächsstart eine Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und Verarbeitung der erhobenen Daten unterschrieben (siehe Anhang A Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung).

4.7 Datenaufbereitung – Transkription

Die aufgezeichneten Interviews wurden zeitnah transkribiert, damit die Antworten noch in guter Erinnerung waren. Im Kontext von Interviews werden in einem Transkript mündliche Daten in eine schriftliche Form übertragen. Erst durch diesen Schritt wird das Gespräch für die anschließende Datenanalyse greifbar. Ausserdem wird dadurch auch anderen Personen, die nicht Teil des Interviews waren, einen Einblick in den Gesprächsverlauf ermöglicht (Aeppli et al., 2016).

Nach welchen Regeln das Interview verschriftlicht werden soll, hängt von der Beantwortung der Forschungsfrage ab. Bei halbstrukturierten Interviews eignet sich die sogenannte geglättete Transkription, weil vor allem der Sinngehalt der Äusserungen von Interesse ist. In dieser Arbeit wurde das Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2018) angewendet (siehe Anhang D Transkriptionsregeln). Dabei wird grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben. Jedoch werden abgebrochene Sätze, aufeinanderfolgende Wortwiederholungen oder das Suchen nach einem Ausdruck und Ähnliches beseitigt. Dies unterstützt die Lesbarkeit des Gesprochenen (Dresing & Pehl, 2018). Ausserdem wurden einige Ratschläge nach Roos und Leutwyler (2017, S. 242) beachtet: Eher zu genau als zu ungenau transkribieren, die Gesprächsteilnehmer*innen eindeutig kennzeichnen («I» für Interviewerin; «B1» für erste Befragungsperson; «B2» für zweite Befragungsperson; «B3» für dritte Befragungsperson; «B4» für vierte Befragungsperson; «B5» für fünfte Befragungsperson), nach jedem Sprecherwechsel einen Leerschlag setzen und den Text zeilenweise durchnummerieren (ebd.).

Die Autorin führte die Transkription der fünf Interviews selbständig durch (siehe Anhang E Transkript Interview 1, F Transkript Interview 2, G Transkript Interview 3, H Transkript Interview 4, I Transkript Interview 5). Als Unterstützung wurde mit der Software f4 (audiotranskription, n. d.), die von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zur Verfügung gestellt wurde, gearbeitet (Roos & Leutwyler, 2017). Vier der Interviews mussten von Mundart in Schriftsprache übersetzt werden. Ein Interview wurde zwar in Hochdeutsch geführt, da dies aber nicht die Muttersprache der befragten Person war, wurden die Aussagen zur besseren Lesbarkeit teils grammatikalisch angepasst. Die Aussagen wurden umfassend anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf persönliche Daten gemacht werden können (siehe Anhang D Transkriptionsregeln).

4.8 Datenauswertung – Qualitative Inhaltsanalyse

Transkribierte Interviews stellen umfangreiche Informationsmengen dar, die es angemessen aufzubereiten gilt. Aus diesem Grund wird bei der Auswertung eine intensive

Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial vorausgesetzt. Indem es sich bei Transkripten um nicht-standardisierte Daten handelt, die oft vielfältig und komplex sind, ist eine «systematische und nachvollziehbare Reduktion der Informationsfülle notwendig» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290). Dafür eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse, welche Kommunikation, also das Textmaterial, durch ein regel- und theoriegeleitetes Vorgehen schrittweise auslegt, strukturiert und analysiert. Dabei geht es um das Herausfiltern von Informationen, welche für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind (ebd.). Kuckartz (2016) verweist insbesondere bei explorativen Forschungsfragen auf die «inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse», welche in dieser Arbeit leitend war. In der Abbildung 1 ist der grundsätzliche Ablauf dieser Auswertungstechnik aufgezeigt.

Abbildung 1 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

Die **initiierende Textarbeit** schuf einen Überblick über das gesamte Datenmaterial (ebd.). Dafür wurden die Transkripte einerseits in eine Tabelle übertragen und mit Absatznummern versehen und andererseits in die Software MAXQDA (VERBI Software, 2022), welche die Autorin erworben hat, eingefügt (Roos & Leutwyler, 2017). Darin wurden die Texte sorgfältig gelesen und besonders wichtig erscheinende Textteile markiert (Kuckartz, 2016).

Anschliessend wurden **thematische Hauptkategorien** entwickelt. Diese lassen sich meist direkt aus der Theorie und Erhebung der Daten ableiten, weshalb die vier Oberthemen des Interviewleitfadens wegweisend waren. Dieses Vorgehen wird als deduktive Kategorienbildung bezeichnet, da die Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet werden. Die deduktiven Haupt- und Subkategorien wurden theoretisch begründet (siehe Anhang J Begründung der Haupt- und Subkategorien). Nachfolgend wird der Inhalt der vier Hauptkategorien kurz hergeleitet, vorgestellt und mit einem Ankerbeispiel aus den Interviews verdeutlicht (ebd.).

Hauptkategorie A Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus:

Eltern von Kindern im Autismus Spektrum berichten häufig über Auffälligkeiten bei der Nahrungsaufnahme, wobei die Nahrungsmittelselektivität das am häufigsten untersuchte Ernährungsproblem ist (Matson & Fodstad, 2009; Vissoker et al., 2019). Das Phänomen wird in den verschiedenen Studien unterschiedlich beschrieben, wodurch ersichtlich ist, dass eine eindeutige Definition fehlt (Curtin et al., 2015). Auch woraus diese selektive Ernährung resultiert und welche Auswirkungen sie auf die Gesundheit der Kinder im Autismus Spektrum hat, sind umstrittene Themen (Chistol et al., 2018; Lobato, 2011).

Inhalt Hauptkategorie A:

- Nahrungsaufnahme der Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität
- Definition und Anwendung des Begriffs Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus
- Gründe für die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum

Ankerbeispiel: *«Das kann anfangen mit nur weisse Nahrungsmittel, nur orange Nahrungsmittel, also von der Farbe her, oder nur weiche Sachen, nur harte Sachen, also das kommt ganz fest auf die Präferenz des Kindes an.»* (B3, Absnr. 8)

Hauptkategorie B Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes:

Indem Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität oft eine ähnliche Grösse und ein ähnliches Gewicht wie Gleichaltrige ohne Autismus erreichen, scheint die Quantität der Nahrungsaufnahme nicht besorgniserregend (Lobato, 2011). Hingegen zeigen mehrere Studien auf, dass es diesen Kindern aufgrund der selektiven Ernährung an mehreren Nährstoffen mangelt und der Fokus auch auf die Qualität der Nahrungsaufnahme gelegt werden soll (Bandini et al., 2010; Keown et al., 2014; Preissmann, 2017). Aus diesem Grund wird bei Kindern im Autismus Spektrum mit signifikanten Ernährungsschwierigkeiten die Durchführung eines vollständigen Ernährungsscreenings empfohlen (Keown et al., 2014).

Inhalt Hauptkategorie B:

- Auffälligkeiten in medizinischen Untersuchungen, im Erscheinungsbild und im Verhalten des Kindes im Autismus Spektrum

- Kindliche Warnzeichen, die einen ärztlichen Termin erfordern
- Handhabung regelmässiger Kontrollen und spezifischer Untersuchungen

Ankerbeispiel: *«Ich finde auch vom Aussehen her, das Kind ist eher bleich. Man hat schon das Gefühl, dass durch diese einseitige Ernährung etwas fehlt.»* (B1, Absnr. 58)

Hauptkategorie C Einfluss auf das familiäre Leben:

Die selektive Ernährung kann auch einen Einfluss auf das familiäre Leben haben (Schreck et al., 2004). Einerseits machen die Eltern sich Sorgen um das Gedeihen ihres Kindes (Burkett et al., 2022) und andererseits werden die Essenszeiten als Quelle von Stress wahrgenommen (Seiverling et al., 2018; Zhu & Dalby-Payne, 2019), weshalb auswärtige Besuche tendenziell vermieden werden (Nadler et al., 2019; Provost et al., 2010; Schreck et al., 2004). Neben diesen alltäglichen Anpassungen käme teilweise das Unverständnis des Umfelds noch hinzu (Burkett et al., 2022).

Inhalt Hauptkategorie C:

- Empfindungen der Eltern
- Anpassungen im Alltag
- Wahrnehmung des Umfelds

Ankerbeispiel: *«Und die Eltern haben dann häufig einen grossen Druck, weil sie möchten, dass sie [Kinder] auch noch mehr ausprobieren.»* (B2, Absnr. 22)

Hauptkategorie D Unterstützung des Kindes und seiner Familie:

Indem Ernährungsprobleme bei Kindern im Autismus Spektrum oft im frühen Alter beginnen und bis ins Kindes- und Jugendalter anhalten, sind frühzeitige Interventionen von grosser Bedeutung. Mehrere Studien erachten den Einbezug von verschiedenen Fachpersonen für die Ermittlung der Ursachen von Ernährungsschwierigkeiten und die Entwicklung eines Behandlungsplans als grundlegend (Hubbard et al., 2014; Page et al., 2022; Zhu & Dalby-Payne, 2019). Indem die Eltern in diesen jungen Jahren eine wichtige Rolle bezüglich der Entwicklung und Förderung ihrer Kinder einnehmen, ist es unabdingbar die Eltern in den Prozess miteinzubeziehen und familienzentrierte Ansätze zu entwickeln (Curtin et al., 2015; Johnson et al., 2015). All diesen Schritten wird vorausgesetzt, dass die Fachpersonen, welche im Frühbereich mit Kindern im Autismus Spektrum arbeiten, sich diesen möglichen Essproblemen bewusst sind und die elterlichen Sorgen und Anliegen abholen (Page et al., 2022).

Inhalt Hauptkategorie D:

- Vorgehensweisen der Fachpersonen in der Begleitung und Förderung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Angebote für die Eltern
- Stellenwert der kindlichen Ernährung in der täglichen Arbeit der Fachpersonen

- Weitere beteiligte Fachpersonen

Ankerbeispiel: «*Und ich glaube, manchmal hilft es den Eltern, wenn sie sich austauschen können oder wissen, dass es anderen auch so geht. Oder einfach fragen können: «Wie habt ihr das gemacht?»»*» (B4, Absnr. 60)

Mit dem provisorischen Kategoriensystem wurde ein Teil der Daten durchsucht und relevante Textstellen den jeweiligen Kategorien zugeordnet (Kuckartz, 2016). Beim Codieren bewähren sich grundsätzlich längere Textpassagen als Codiereinheit, aber es ist auch möglich, nur kurze Satzteile oder einzelne Wörter zu markieren (Roos & Leutwyler, 2017). Textstellen, welche für die Forschungsfrage nicht relevant waren, blieben uncodiert. Wenn eine Textstelle mehrere Hauptthemen ansprach, wurde sie mehreren Kategorien zugeordnet (Kuckartz, 2016). Während des **ersten Codierungsprozess** wurden die Hauptkategorien fortlaufend mit weiteren **Subkategorien** verfeinert und das Kategoriensystem erweitert. Bei der Definition der Subkategorien wurden mehrere In-vivo-Codes erstellt. Das heisst, die Begriffe wurden von den interviewten Personen selbst verwendet (ebd.). Alle dazugekommenen Kategorien wurden begründet und mit einem Ankerbeispiel verdeutlicht (siehe Anhang K Kategoriensystem – Definition und Ankerbeispiel). Indem diese Kategorien direkt aus dem Material gebildet werden, wird dies als induktive Kategorienbildung bezeichnet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass dies ein aktiver Konstruktionsprozess ist, der auf dem Vorwissen, der Erfahrung und der Interpretation der codierenden Person beruht (Kuckartz, 2016; Roos & Leutwyler, 2017). Dieses erarbeitete Kategoriensystem mit den Haupt- und Subkategorien (siehe Anhang L Übersicht Kategoriensystem) war für den **zweiten Codierungsprozess** durch das gesamte Datenmaterial leitend (Kuckartz, 2016).

Die **Auswertung** der Ergebnisse erfolgte kategorienbasiert entlang der Haupt- und Subkategorien. Für eine bessere Übersicht wurde eine Tabelle mit den einer Kategorie zugeordneten Textpassagen zusammengestellt (ebd.) (siehe Anhang M Codierte Interviewabschnitte).

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse präsentiert. Dabei wird das Datenmaterial anhand der Hauptthemen in einem Bericht zusammenfassend dargestellt und mit wörtlichen Zitaten aus den Interviews veranschaulicht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass aufgrund der begrenzten Stichprobengrösse lediglich Ansichten aus Einzelfällen in einem konkreten Kontext abgeleitet werden können (Roos & Leutwyler, 2017).

5 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den fünf Interviews dargestellt. Dabei ist das erarbeitete Kategoriensystem, das nach Haupt- und Subkategorien strukturiert ist, leitend. In der anschliessenden Diskussion wird der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen.

5.1 Hauptkategorie A Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptkategorie A mit den jeweiligen Subkategorien aufgeführt.

A1 Wie ernähren sich Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität?

Diese Subkategorie fasst Aussagen zur individuellen Nahrungsaufnahme von Kindern im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität zusammen und zeigt, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert.

A1.1 Nahrungsaufnahme

Auf die Frage, was den interviewten Fachpersonen beim Begriff Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus in den Sinn kommt, berichten sie übereinstimmend von Kindern mit einer äusserst reduzierten Nahrungsmittelauswahl (vgl. B1, Absnr. 20, 128, 130; B2, Absnr. 22; B3, Absnr. 12). Sie erklären, dass die Akzeptanz der Nahrungsmittel oft von bestimmten Eigenschaften wie der Farbe oder der Konsistenz abhängt (vgl. B1, Absnr. 68; B3, Absnr. 3, 14, 60; B4, Absnr. 10). Aus diesem Grund nehmen manchmal auch noch ältere Kinder die Mahlzeiten hauptsächlich als Brei ein (vgl. B1, Absnr. 48; B2, Absnr. 22; B3, Absnr. 14). Die interviewte Mutter bestätigt diese Äusserungen wie folgt: «*Wenn ich um neun Uhr aufstehe, isst sie [Tochter] Suppe mit Brot, um zwölf Uhr Früchte [gemixt] und dann gebe ich Joghurt mit Brot um siebzehn Uhr und zum Nachtessen isst sie Bimbosan Brei.*» (B5, Absnr. 32). Dabei betont sie, dass ihre Tochter nur ein Joghurt von einem bestimmten Einkaufsladen gutheisst (vgl. B5, Absnr. 34). Alle anderen lehnt sie strikt ab (vgl. B5, Absnr. 66). Insbesondere bei neuen Nahrungsmitteln isst sie dann einfach gar nichts (vgl. B5, Absnr. 102), weshalb sie auch noch nie Fleisch oder Fisch gegessen hat (vgl. B5, Absnr. 100). Dennoch äussert das Mädchen kein Hungergefühl. Die Mutter vermutet allerdings, dass dieses mit der grossen Einnahme von Milch in der Nacht gestillt wird (vgl. B5, Absnr. 32, 40). Neben dem begrenzten Nahrungsmittelrepertoire erwähnen drei Fachpersonen auch die Nahrungsmittelverweigerung in Bezug auf das Erscheinungsbild (vgl. B1, Absnr. 86; B2, Absnr. 22; B3, Absnr. 12). Einerseits wird dabei ein Zusammenhang mit der Präsentation der Nahrungsmittel erkannt: Das Kind verlangt immer

das gleiche Essgeschirr (vgl. B5, Absnr. 68), das Nahrungsmittel darf nicht zerbrochen sein (z. B. Schokolade) (vgl. B5, Absnr. 24), die Nahrungsmittel dürfen sich im Teller nicht berühren (vgl. B3, Absnr. 28). Andererseits können auch die anwesenden Personen einen Einfluss auf die Ablehnung von Nahrung haben, wobei das Kind z. B. ein Nahrungsmittel bei der Anwesenheit der Mutter isst aber bei der Heilpädagogischen Früherzieherin oder der Grossmutter nicht (vgl. B1, Absnr. 48; B5, Absnr. 34). Bezüglich des Settings kommt auch das Essen vor dem Fernseher zur Sprache (vgl. B1, Absnr. 52). Die Mutter beschreibt, dass ihre Tochter nur dann mit ihnen am Tisch isst, wenn sie währenddessen Videos auf dem Tablet anschauen darf (vgl. B5, Absnr. 34). Sie begründet dies folgendermassen: *«Ich denke, A. merkt gar nicht, was sie isst. Weil sie schaut während dem Essen ins Tablet. Wenn sie das Essen sieht, isst sie nur Bimbosan Brei. Bei den anderen Sachen hast du keine Chance.»* (B5, Absnr. 34). Diesen Brei isst sie mittlerweile auch alleine, bei den anderen Mahlzeiten wird sie noch gefüttert (vgl. B5, Absnr. 38). Auch die Fachperson des Fachdienstes Autismus spricht diese verzögerte Selbständigkeit an (vgl. B3, Absnr. 60).

A1.2 Entwicklung der Nahrungsaufnahme

Die Mutter berichtet, dass die Lebensmittelauswahl ihrer Tochter seit längerem persistiert: *«Und A. hat am Morgen immer Suppe mit Brot gegessen. Und jetzt ist es auch so. Seit sie vier Monate alt ist und jetzt ist sie fast fünf Jahre alt und isst Suppe mit Brot.»* (B5, Absnr. 32; vgl. B5, Absnr. 38). Nur Salzstangen und Kinderschokolade sind neu hinzugekommen (vgl. B5, Absnr. 62). Im Gegensatz dazu erzählt eine Heilpädagogische Früherzieherin, dass sie oft von Familien hört, dass das Kind Nahrungsmittel plötzlich ablehnt, welche es früher gegessen hat (vgl. B1, Absnr. 130). Eine andere Fachperson merkt an, dass möglicherweise bereits im frühen Alter Verhaltensweisen, wie z. B. Schwierigkeiten Reize zu filtern, beim Füttern festgestellt werden können, die auf Autismus hinweisen (vgl. B2, Absnr. 46). Auch die Fachperson des Fachdienstes Autismus erzählt, dass die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum oft im Vorschulalter beginnt und das ganze Leben bestehen bleibt (vgl. B3, Absnr. 30). Die medizinische Fachperson hingegen meint: *«Und vor allem wenn sie jünger sind. Und wenn sie älter werden, geht es dann häufig plötzlich besser. Das ist auch eine meiner Erfahrungen. Also dass sie eher ab sechs Jahren besser kooperieren. Dass sie sich besser mitteilen können, beim frühkindlichen Autismus, und dass sie dann oft auch besser essen.»* (B4, Absnr. 22). Dennoch begleitet er derzeit ein zehnjähriges Kind, das sich immer noch sehr selektiv ernährt, obwohl es eigentlich weiss, wie es essen sollte, aber es nicht umsetzen kann (vgl. B4, Absnr. 48).

A1.3 Individualität

Die Fachpersonen sind sich einig, dass die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum äusserst individuell ist: *«Dass es sehr individuell ist. Ganz individuelle Präferenzen. Also wirklich sehr individuell, eben die Farbe, der Geschmack, die Konsistenz können eine sehr grosse Rolle spielen für einzelne Kinder.»* (B3, Absnr. 10); *«Also es gibt eben auch diese, welche nicht so ein Problem haben, welche dann gut gedeihen und es nicht im Vordergrund steht. Es gibt immer beides oder alles.»* (B4, Absnr. 48).

A2 Definition des Begriffs Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum

In dieser Subkategorie geht es um die Definition Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus und wie der Begriff in der Praxis unter den Fachpersonen und in der Zusammenarbeit mit den Eltern angewendet wird.

A2.1 Kriterien

Bezüglich der Frage, ab wann die Fachpersonen ein Kind als nahrungsmittelselektiv beschreiben, verweisen die heilpädagogische und medizinische Sichtweisen auf die Intensität der Situation: *«[...] Wir haben ja alle irgendwie Vorlieben und darum sage ich eben, es muss schon eine extreme Situation da sein.»* (B1, Absnr. 26); *«Also eben es kommt immer darauf an, wie extrem es ist.»* (B4, Absnr. 16). Die Heilpädagogische Früherzieherin erklärt, dass man dafür über eine längere Zeit hinweg ein Protokoll führen soll und anschliessend erkennt, wie ausgeglichen oder extrem das Essverhalten ist (vgl. B1, Absnr. 24). Auch der Kinderarzt ist der Meinung, dass die Selektivität im Gesamtkontext bewertet werden muss und nicht anhand einer bestimmten Anzahl von Lebensmitteln festgelegt werden kann (vgl. B4, Absnr. 16).

A2.2 Anwendung in der Praxis

Die befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen sind sich einig, dass der Begriff Nahrungsmittelselektivität im Berufsalltag selten verwendet wird. Vielmehr geht es einfach um das Thema Ernährung und wie das Kind und seine Familie unterstützt werden können (vgl. B1, Absnr. 30, 34; B2, Absnr. 35-36, 38). Sowohl eine Heilpädagogische Früherzieherin als auch die Fachperson des Fachdienstes Autismus nutzen häufiger den Begriff Picky Eater (vgl. B2, Absnr. 35-36, 40; B3, Absnr. 28).

A3 Gründe für die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum

Diese Subkategorie fasst Aussagen zu möglichen Gründen für die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum zusammen, wobei die Wahrnehmung, das Verlangen nach Gleichförmigkeit und Kau- und Schluckprobleme Thema sind.

A3.1 Über- oder unterempfindliche Wahrnehmung

Aus welchem Grund diese Kinder gewisse Nahrungsmittel bevorzugen und andere ablehnen, nennen alle Fachpersonen eine über- oder unterempfindliche Wahrnehmung (vgl. B1, Absnr. 36, 170; B3, Absnr. 24; B4, Absnr. 22): *«Und das Autismus Spektrum, also diese Kinder, die haben natürlich IMMER oder sehr häufig eine Wahrnehmungsthematik. Und das sieht man in der Praxis sehr häufig, dass bei diesen Kindern die Kombination Füße, Hände, Mund betroffen ist und sie dort so ein wenig ein Abwehrverhalten zeigen.»* (B2, Absnr. 28). Diesbezüglich zählen sie verschiedene Beispiele auf, die sich in der Praxis beobachten lassen (vgl. B1, Absnr. 24): Kinder, die nur Breinahrung möchten (vgl. B1, Absnr. 36); Kinder, die Nahrungsmittel nicht anfassen (vgl. B1, Absnr. 76; B4, Absnr. 22); Kinder, die bestimmte Formen und Farben, wie z. B. grüne Kost, ablehnen (vgl. B4, Absnr. 12); Kinder, die keine Stückchen in der Nahrung dulden (vgl. B4, Absnr. 12). Beide Heilpädagogischen Früherzieherinnen machen darauf aufmerksam, dass es sehr individuell ist, auf welche Sinnesreize ein Kind über- oder unterempfindlich reagiert (vgl. B1, Absnr. 46; B2, Absnr. 46).

A3.2 Verlangen nach Gleichförmigkeit

Zwei Fachpersonen sprechen das Verlangen nach Gleichförmigkeit als ein möglicher Grund für die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum an. Die Struktur des sich immer wiederholenden Nahrungsmittels gibt den Kindern Sicherheit. Infolgedessen akzeptieren sie keine Veränderungen, sprich neue Lebensmittel (vgl. B1, Absnr. 36; B3, Absnr. 96). Die Mutter bringt dies folgendermassen zum Ausdruck: *«Und mit dem Essen, wenn ich Früchte anstatt Joghurt mit Brot anbiete, sagt sie: «Nein, Mama, jetzt essen wir Joghurt mit Brot.»»* (B5, Absnr. 68).

A3.3 Kau- und Schluckprobleme

Der Kinderarzt weist darauf hin, dass er gelegentlich logopädische Abklärungen verordnet, um festzustellen, ob der Schluckakt gestört ist (vgl. B4, Absnr. 14). Sowohl eine Heilpädagogische Früherzieherin als auch die Mutter sprechen die Thematik des Verschluckens an (vgl. B1, Absnr. 90; B5, Absnr. 34). Sie äussern die Vermutung, dass das Kind nicht richtig kaut, sich deshalb verschluckt und das Nahrungsmittel zukünftig aus Angst verweigert (vgl. B1, Absnr. 90; B5, Absnr. 36).

A3.4 Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung

«Und man liest es zum Teil auch, dass das Essverhalten bei den autistischen Kindern ein wenig speziell ist. Wenn man den Eltern wie erklärt, das gehört dazu. Das Kind hat ein wenig mehr Mühe das Sprechen zu lernen, es hat mehr Mühe sich zu entwickeln, mehr Mühe zu kommunizieren, es hat aber auch mehr Mühe zu essen. Das ist normal, das gehört dazu.»

erklärt der Kinderarzt (B4, Absnr. 48). Auch zwei weitere Fachpersonen sowie die Mutter sind der Meinung, dass die Nahrungsmittelselektivität bei den Kindern im Autismus Spektrum zur Gesamtentwicklung dazugehört (vgl. B1, Absnr. 30; B2, Absnr. 10; B4, Absnr. 30; B5, Absnr. 38).

A3.5 Komplexität

Sowohl die Heilpädagogischen Früherzieherinnen als auch die Fachperson des Fachdienstes Autismus weisen darauf hin, dass die Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum häufig verschiedene Ursachen hat (vgl. B1, Absnr. 36; B2, Absnr. 100; B4, Absnr. 12). Eine Fachperson erklärt, dass es nicht möglich ist, etwas zu erfragen und anschliessend zu wissen, woraus das Verhalten resultiert (vgl. B2, Absnr. 26). Aus diesem Grund wird bei jedem Kind individuell geschaut, mit was es zusammenhängen könnte (vgl. B4, Absnr. 22): *«[...] Das ist dann so ein wenig Detektivinnen-Arbeit. Also herauszufinden, was es ist. Es ist häufig eben auch ein wenig eine Mischung.»* (B2, Absnr. 28).

5.2 Hauptkategorie B Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptkategorie B mit den jeweiligen Subkategorien aufgeführt.

B1 Auffälligkeiten in medizinischen Untersuchungen und in der äusseren Erscheinung

Zwei Fachpersonen beschreiben, dass das äussere Erscheinungsbild der Kinder auf sie manchmal ungesund wirkt. Diesbezüglich erwähnen sie die blasse Gesichtsfarbe (vgl. B1, Absnr. 58; B2, Absnr. 62) und die zierliche Gestalt (vgl. B1, Absnr. 60). Die Fachperson des Fachdienstes Autismus spricht ausserdem an, dass Eisenmangel und ein erhöhter Bleigehalt häufig bei Kindern im Autismus Spektrum mit selektiver Nahrungsmittelaufnahme festgestellt werden (vgl. B3, Absnr. 36-38).

B2 Auffälligkeiten im Verhalten

Die Fachperson des Fachdienstes Autismus erwähnt, dass die Eltern oft das Thema Müdigkeit in Bezug auf das Essverhalten ansprechen (vgl. B3, Absnr. 36). Auch eine Heilpädagogische Früherzieherin empfindet gewisse Kinder als antriebslos (vgl. B2, Absnr. 62), was die Mutter bestätigt: *«A. ist viel müde.»* (B5, Absnr. 42). Der Kinderarzt weist zudem darauf hin, dass solche Kinder oft Verdauungsprobleme, wie Bauchschmerzen oder unregelmässiger Stuhlgang, aufgrund der einseitigen Ernährung aufweisen (vgl. B4, Absnr. 28).

B3 Keine ersichtlichen Auffälligkeiten

Eine Heilpädagogische Früherzieherin ist der Meinung, dass es unterschiedliche Haltungen gibt, welche Auswirkungen eine selektive Ernährung auf die Gesundheit des Kindes haben kann (vgl. B2, Absnr. 52). Sie schildert: *«Sehr häufig geht es ihnen eigentlich gut. Und eigentlich erstaunlich gut, für das was sie essen oder eben nicht essen.»* (B2, Absnr. 52). Auch die Mutter beschreibt ihre Tochter als ein gesundes Mädchen mit einem starken Immunsystem, da sie sich von einer Grippe rasch erholt (vgl. B5, Absnr. 72).

B4 Ärztliche Termine

Diese Subkategorie beschreibt, welche Verhaltensweisen des Kindes einen ärztlichen Termin erfordern und wie regelmässige Kontrollen und spezifische Untersuchungen gehandhabt werden.

B4.1 Warnzeichen, die einen ärztlichen Termin erfordern

Der Kinderarzt schildert, welche kindlichen Verhaltensweisen medizinische Warnzeichen sind: *«Bleich finde ich immer sehr schwierig, weil es sind sehr viele Kinder bleich. Ich glaube, ich würde es auch vom Aktivitätslevel des Kindes abhängig machen. Also wenn das Kind nur herumliegt und nichts macht. Das ist sicherlich auch ein Zeichen, wo wir sagen, dass sie sich melden sollen. Oder wenn es irgendwie Verstopfungen hat, was sehr viele auch haben, wenn sie einseitig essen, oder Bauchschmerzen oder im Alltag eingeschränkt sind oder wenn die Eltern beunruhigt sind. Oder wenn sie vom Gewicht her nicht zunehmen, wenn sie es zuhause selber messen. Oder wenn sie abnehmen würden. Oder wenn sie von der Entwicklung her gefährdet sind, dass sie eben dann nicht das machen, was man erwartet oder miteinander angeschaut hat.»* (B4, Absnr. 42). Die oben aufgeführten Warnzeichen lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Eingeschränktes Aktivitätslevel, Gewichtsabnahme, Verdauungsbeschwerden und abweichende Gesamtentwicklung (vgl. B4, Absnr. 42, 44). Wenn diese Beschreibungen auf das Kind nicht zutreffen, kann aus medizinischer Sicht der Druck verringert werden (vgl. B4, Absnr. 46).

B4.2 Regelmässige Kontrollen

Die beiden Heilpädagogischen Früherzieherinnen sind nicht in Kenntnis, dass Kinder im Autismus Spektrum regelmässig ärztliche Kontrollen haben (vgl. B1, Absnr. 62; B2, Absnr. 58), ausser wenn das Gedeihen ein Thema ist (vgl. B2, Absnr. 58). Dies bestätigt der Kinderarzt mit seiner Aussage, dass die Häufigkeit der Kontrollen von der individuellen Entwicklung des Kindes und den Bedürfnissen der Eltern abhängt. Normalerweise vereinbart er halbjährlich oder jährlich einen Termin (vgl. B4, Absnr. 38). Hingegen Kinder mit einer Gedeihstörung bietet er in einem Abstand von zwei bis drei Monaten auf (vgl. B4, Absnr. 36).

B4.3 Spezifische Untersuchungen

Auch bezüglich spezifischen Untersuchungen beschreibt eine Heilpädagogische Früherzieherin, dass diese nur dann notwendig sind, wenn auf einer Ebene einen Hinweis besteht. Sie begleitet momentan ein Kind mit Autismus, welches regelmässig auf Eisen kontrolliert wird. Aber sie kennt keine generellen medizinischen Untersuchungen speziell für Kinder im Autismus Spektrum (vgl. B2, Absnr. 62). Die Fachperson des Fachdienstes Autismus erwähnt in diesem Zusammenhang Blutanalysen, um Nährstoffe oder Allergien zu kontrollieren, und Haaranalysen, um Schwermetalle zu ermitteln (vgl. B3, Absnr. 36, 74). Ausserdem äussert sie, dass diese Kinder häufig auf eine Glutenunverträglichkeit getestet werden, da dies oft der Fall ist, was auch der Kinderarzt anmerkt (vgl. B3, Absnr. 106; B4, Absnr. 28). Die Mutter erläutert ebenfalls eine Situation zum Thema Allergien: *«Und sie hat einmal Nutella probiert und wurde ganz rot. Ich denke, es war eine Allergie. Und jetzt weiss ich nicht, ob es eine Allergie ist oder nicht.»* (B5, Absnr. 94).

5.3 Hauptkategorie C Einfluss auf das familiäre Leben

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptkategorie C mit den jeweiligen Subkategorien aufgeführt.

C1 Empfindungen der Eltern

In dieser Subkategorie wird der mögliche Einfluss einer selektiven Ernährung eines Kindes im Autismus Spektrum auf die elterlichen Empfindungen dargestellt. Dabei geht es sowohl um persönliche Belastungen als auch Sorgen um das Kind.

C1.1 Persönliche Belastungen

Die befragten Fachpersonen nehmen die Eltern als äusserst gestresst und belastet wahr (vgl. B1, Absnr. 100, 108; B2, Absnr. 74; B3, Absnr. 54; B4, Absnr. 46, 48), was mit den Bemerkungen der Mutter übereinstimmt: *«Und das ist ein schwieriges Thema für mich. Das Essen, das ist ganz schwierig.»* (B5, Absnr. 32). Eine Heilpädagogische Früherzieherin beschreibt, dass die Eltern oft unter einem enormen Druck leiden. Dabei ist es vordergründig, dass sie als Eltern es nicht schaffen, dem Kind etwas Neues schmackhaft zu machen und es ausgewogen zu ernähren. In solchen Situationen spürt sie oft eine grosse Trauer bei den Eltern (vgl. B2, Absnr. 22, 52, 66, 74). Auch die Mutter äussert ihre Schuldgefühle: *«Früher habe ich immer gesagt: «Ich habe etwas falsch gemacht.» Weil ich habe nicht verstanden, was mit A. los ist. Ich habe etwas nicht gut gemacht.»* (B5, Absnr. 84). Dieses Unverständnis erwähnt die Mutter auch in anderen Kontexten wie z. B., dass das Mädchen hauptsächlich weiche Speisen verlangt aber trotzdem Kinderschokolade und Salzstangen isst (vgl. B5, Absnr. 38, 42, 56) oder dass sie im Kleinkindalter verschiedene Nahrungsmittel probiert hat und jetzt nicht mehr (vgl. B5, Absnr.

38). Gewiss ist sichtbar, dass die Mutter alles Mögliche ausprobiert und auch auf Alternativen zurückgreift, die sie im Vorhinein nicht hätte dulden wollen, wie z. B. das Essen vor dem Fernseher (vgl. B5, Absnr. 40, 82, 96). Eine Heilpädagogische Früherzieherin ist auch der Meinung, dass die Eltern in diesen Situationen in eine Not geraten und weniger ausprobieren, da es oft nicht klappt und dies frustrierend ist (vgl. B1, Absnr. 124).

C1.2 Sorgen um das Kind im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität

Gemäss drei Fachpersonen löst die selektive Ernährung bei den Eltern grosse Sorgen um ihr Kind aus. Es geht insbesondere darum, ob das Kind genügend Nahrung für sein Wachstum zu sich nimmt, ob es ausreichend Vitamine und Mineralien erhält und wie sich die Ernährung auf die Gesamtentwicklung auswirkt (vgl. B1, Absnr. 20, 58, 64, 96; B3, Absnr. 54; B4, Absnr. 46). Diese Unsicherheiten zeigen sich in den folgenden Aussagen der Mutter: *«Für mich ist es schwierig, dass sie immer das Gleiche isst. Und sie isst nicht so viele Vitamine. Sie isst gar kein Fleisch. Sie muss eigentlich nicht unbedingt, weil heute sind viele Leute Vegetarier. Deshalb ist es egal. Aber sie muss Salat essen. Verstehst du mich? Joghurt mit Brot, was hat das für Vitamine? Es hat etwas aber nicht viel. Und sie trinkt Milch und isst Joghurt, ich denke das sind zu viele Milchprodukte.»* (B5, Absnr. 88).

C1.3 Hoffnung auf Verbesserung

Während des gesamten Interviews spricht die Mutter immer wieder ihre Hoffnung auf Verbesserung an: *«Ich probiere alles, alles, alles. Aber ich hoffe, dass es kommt. Ich muss nur geduldig sein.»* (B5, Absnr. 84 + Absnr. 36, 40, 106).

C1.4 Es ist, wie es ist

Eine Heilpädagogische Früherzieherin und der Kinderarzt erwähnen, dass es auch Eltern gibt, welche dabei entspannt bleiben (vgl. B2, Absnr. 86; B4, Absnr. 46): *«Es gibt ganz wenige, welche das einfach: «Es ist, wie es ist», nehmen und dem gar nicht gross Beachtung geben.»* (B2, Absnr. 66).

C2 Rolle der Geschwister

Zwei Fachpersonen schildern Situationen, in denen die Geschwister im Alltag auf einiges verzichten mussten (vgl. B1, Absnr. 116; B3, Absnr. 52). Die Mutter erwähnt das Geschwisterkind in einem völlig anderen Zusammenhang: *«Weil einmal habe ich gesagt: «Ich habe etwas falsch gemacht.» Ich versuchte immer, dass A. isst. Und dann kam Geschwisterkind 5 und Geschwisterkind 5 ist nicht so. Und das hat mir gezeigt, ich habe nichts falsch gemacht.»* (B5, Absnr. 38).

C3 Anpassungen im Alltag

Diese Subkategorie zeigt elterliche Anpassungen an das Kind im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität sowohl zuhause als auch auswärts auf.

C3.1 Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen vermuten, dass für die Kinder im Autismus Spektrum bewusst eingekauft und gekocht wird (vgl. B1, Absnr. 118; B2, Absnr. 82). Einerseits in der Hoffnung, dass das Kind Nahrung zu sich nimmt und andererseits um Stress zu vermeiden, der durch unbekannte Nahrungsmittel ausgelöst werden kann (vgl. B1, Absnr. 52, 124). Die Mutter bestätigt diese Vermutungen: *«A. isst das. Und wir essen anderes.»* (B5, Absnr. 34); *«Ich musste immer etwas anderes für A. machen, damit sie etwas probierte.»* (B5, Absnr. 42). Bezüglich der Einnahme von Mahlzeiten erwähnt die Mutter, dass sie ihr Kind immer füttern muss und es nur isst, wenn der Fernseher läuft (vgl. B5, Absnr. 38, 82). Eine Heilpädagogische Früherzieherin und die Fachperson des Fachdienstes Autismus verweisen darauf, dass das Essen vor dem Fernseher oft vorkommt (vgl. B1, Absnr. 52; B3, Absnr. 52).

C3.2 Zusätzlicher Aufwand bei auswärtigen Mahlzeiten

Die Mutter erzählt von ihren Erlebnissen in Restaurants. Für sie ist es schwierig auszuhalten, dass ihre Tochter dort nichts isst und nur zuschaut. Deshalb nimmt sie ihr jeweils eine eigene Mahlzeit mit: *«[...] Und ich nehme immer zu viel mit. Und ich hoffe, dass A. das möchte und nicht etwas anders. Ich weiss nie, was sie möchte. Ich nehme immer Kinderschokolade, Salzstangen, Joghurt mit Brot oder Bimbosan mit. Ich nehme immer alles mit. Ich sage: «Wenn sie nicht Joghurt mit Brot möchte, dann gebe ich ihr Bimbosan.» Es sollen nicht alle essen und A. schaut nur zu. Das ist schwierig.»* (B5, Absnr. 90). Ebenso wenn sie in den Urlaub fahren, packt die Mutter sowohl die Nahrungsmittel als auch das Koch- und Mixgerät für das Gemüse und die Früchte ein. Sie erklärt, dass es anstrengend und zeitintensiv ist, an alles zu denken (vgl. B5, Absnr. 34, 88, 92). Eine Heilpädagogische Früherzieherin hat diesen Mehraufwand in den Familien bereits mehrmals miterlebt (vgl. B1, Absnr. 88).

C3.3 Sozialer Rückzug

Im vorherigen Abschnitt wird deutlich, wie belastend Restaurantbesuche für die Mutter sind. Sie erzählt, dass sie früher aus diesem Grund nicht mehr auswärts essen wollte (vgl. B5, Absnr. 58). Zwei Fachpersonen berichten von ähnlichen Situationen, in welchen die Familien nicht mehr ausgingen, weil sie es zu sehr stresste (vgl. B2, Absnr. 86; B3, Absnr. 52).

C3.4 Unbewusste Muster

Alle Fachpersonen erwähnen bestimmte Muster, die sich im Familienalltag einschleichen können und den Eltern oft nicht bewusst sind (vgl. B1, Absnr. 70; B2, Absnr. 42; B3, Absnr. 58; B4, Absnr. 22) : *«Es gibt es auch immer wieder, wenn das Kind einmal etwas nicht nimmt, dass man dann fünf Sachen nachgibt, bis das Kind etwas isst. Und das Kind lernt das dann ja auch, also wenn es etwas einmal nicht nimmt, bekommt es etwas anderes.»* (B4, Absnr. 22). Obwohl solche Vorgehensweisen den Alltag oft erleichtern, lohnt es sich, das Muster mit den Eltern zu besprechen, um langfristig eine Verbesserung zu erzielen (vgl. B1, Absnr. 166; B3, Absnr. 90).

C4 Wahrnehmung des Umfelds

Eine Heilpädagogische Früherzieherin berichtet, dass Bemerkungen, Fragen und Tipps vom Umfeld noch mehr Druck bei den Eltern auslösen können (vgl. B2, Absnr. 72, 80). Dieser Druck zeigt sich bei der interviewten Mutter bei der folgenden Äusserung: *«Früher als ich frisch Mutter war, hatte ich Angst, was meine Schwiegermutter denkt. Verstehst du? Weil Schwiegermütter machen es immer gut.»* (B5, Absnr. 80). Die Heilpädagogische Früherzieherin erläutert: *«Ja, das ist im Prinzip ein Unverständnis. Wenn man das Gefühl hat, wenn du diesem Tipp folgen würdest, dann wäre ja das Problem nicht, und wieso machst du es dann nicht, quasi.»* (B2, Absnr. 80). Die Mutter schildert eine ganz ähnliche Situation: *«Früher hat mich niemand verstanden. Sie sagten: «Ja, du musst das machen. Alle Kinder essen das.» Ach, das war ganz schwierig für mich. Weil alle sagen, alle Kinder essen das. Und? Mein Kind isst das nicht. Und was ist los?»* (B5, Absnr. 62). Hingegen erwähnen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen, dass sie auch schon sehr interessierte Umfeldler erlebt haben, welche in den Förderstunden dabei sein wollten (vgl. B1, Absnr. 104; B2, Absnr. 78). Dies bestätigt die Aussage einer Heilpädagogischen Früherzieherin, dass die Bandbreite auch hier riesig ist (vgl. B2, Absnr. 78).

5.4 Hauptkategorie D Unterstützung des Kindes und seiner Familie

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptkategorie D mit den jeweiligen Subkategorien aufgeführt.

D1 Begleitung Kind im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität

In dieser Subkategorie beschreiben die Fachpersonen welche Ziele sie in der Ernährung der Kinder anstreben und wie sie diese angehen.

D1.1 Anzustrebendes Ziel in der Ernährung

«Genau, also das Ziel ist eigentlich, dass das Kind gut gedeiht und aber schon auch eine möglichst ausgewogene Ernährung mit allen Komponenten. Also Gemüse, Früchte, Eiweiss

und Kohlenhydrate, dass man das irgendwie so macht, dass der Mix eigentlich stimmt. Also beides, zunehmen, normal gedeihen aber auch ausgewogen essen.» (B4, Absnr. 54), erläutert der Kinderarzt. Auch die Fachperson des Fachdienstes Autismus nennt eine breitgefächerte Ernährung als Endziel (vgl. B3, Absnr. 70, 90).

D1.2 Erweiterung des Nahrungsmittelrepertoires

Drei Fachpersonen betonen, wie wichtig es ist, dem Kind bei der Nahrungsaufnahme den Freiraum zu gewähren und keinen Druck auszuüben (vgl. B2, Absnr. 76, 112, 130; B3, Absnr. 72; B4, Absnr. 32). Die Nahrungsmittel sollen immer wieder angeboten werden, aber das Kind entscheidet darüber, ob es diese zu sich nehmen möchte. In den Aussagen der Mutter ist erkennbar, dass sie dies zunächst lernen musste (vgl. B5, Absnr. 60, 96). Bei der Einführung von neuen Nahrungsmitteln bewährt sich die Kopplung mit einem bekannten Geschmack, z. B. Salz, einem beliebten Nahrungsmittel, z. B. Reis, oder einer bevorzugten Eigenschaft, z. B. die Farbe orange (vgl. B2, Absnr. 96; B3, Absnr. 14, 60). Dabei erwähnen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und die Fachperson des Fachdienstes Autismus, dass die Vorhersehbarkeit die Kinder dabei zusätzlich unterstützt. Indem sie z. B. beim Kochen mithelfen, wissen sie, was auf sie zukommt, wodurch sie eher neue Nahrungsmittel probieren (vgl. B1, Absnr. 154; B2, Absnr. 46; B3, Absnr. 90). Die Mutter ist derselben Meinung, dass die Ankündigung einer Mahlzeit dem Mädchen hilft, sich darauf einzulassen (vgl. B5, Absnr. 42). Zwei Fachpersonen fügen hinzu, dass es bei gewissen Kindern ausschlaggebend ist, äussere Reize zu reduzieren, damit sie sich auf das Essen konzentrieren können (vgl. B2, Absnr. 46; B3, Absnr. 48). Dennoch bringen die beiden Heilpädagogischen Früherzieherinnen den Aspekt der Nachahmung ein: *«[...] Also wenn man sieht, ah, das andere Kind hat auch ein Chips genommen, vielleicht probiere ich auch einmal eins.»* (B2, Absnr. 112). Die Eltern müssen sensibilisiert werden, dass das gemeinsame Essen für die Erweiterung des Nahrungsmittelrepertoires förderlich ist (vgl. B1, Absnr. 154; B2, Absnr. 112). In allen Interviews wird die Anreicherung der Nahrungsmittel angesprochen. Die Fachperson des Fachdienstes Autismus erzählt, dass den Kindern mit Eisenmangel z. B. Vitamin B6 und Magnesium gegeben wird (vgl. B3, Absnr. 36). Der Kinderarzt schildert, dass die Eltern teils von sich aus dem Kind zusätzliche Vitamine geben, um ihr Gewissen zu beruhigen. Er ist sich nicht sicher, was dies bewirkt, aber schaden wird es nicht (vgl. B4, Absnr. 36). Nur bei wenigen Kindern, die eine Gedeihstörung hatten, empfahl er Nahrungsmittelergänzungen wie Frebini Drinks (vgl. B4, Absnr. 28).

D1.3 Wahrnehmungsförderung

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen legen einen besonderen Wert auf die Förderung der taktilen Wahrnehmung. Durch den Kontakt mit unterschiedlichen Materialien, wie z. B.

Knete oder ein geschälter Apfel, sollen die Kinder vielfältige Erfahrungen sammeln (vgl. B1, Absnr. 78, 158, 160; B2, Absnr. 30, 92). Eine Heilpädagogische Früherzieherin macht dabei einen Bezug zum Playpicknick: *«Also jetzt gerade, wenn wir aufs Playpicknick kommen oder, also es gibt auch Kinder, wo wir versuchen, dass sie auch mit nackten Füßen dort sind. Und wir manchmal auch ein wenig ungeschickt sind und vielleicht auch etwas verschütten und sie eine Berührung haben. Auch an den Füßen. Und eben natürlich vor allem an den Händen. Das Playpicknick ist ja, Erfahrungen zu machen, ohne dass es eigentlich ums Essen geht. Aber um diese Bereiche, ja so ein wenig zu aktivieren. Wir beziehen eigentlich immer alle drei Bereiche mit ein. Also man kann nicht direkt beim Mund beginnen. Also das geht nicht bei solchen Kindern.»* (B2, Absnr. 30). Die interviewten Fachpersonen erwähnen die orofaziale Therapie als eine weitere Möglichkeit (vgl. B1, Absnr. 170; B3, Absnr. 62; B4, Absnr. 14). Dabei soll durch Streichen und Drücken das Tonusverhältnis im Mund- und Gesichtsbereich reguliert werden. Aufgrund den oben genannten Aussagen rät die Heilpädagogische Früherzieherin jedoch davon ab (vgl. B2, Absnr. 32).

D2 Begleitung Eltern

Diese Subkategorie umfasst Aussagen, wie die Fachpersonen die Eltern in der Zusammenarbeit begleiten und welche Voraussetzungen die Eltern mitbringen müssen.

D2.2 Die Eltern dort abholen, wo sie stehen

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sind der Meinung, dass die Eltern offen und interessiert sein müssen und aktiv etwas ändern wollen, damit die Zusammenarbeit gelingt (vgl. B1, Absnr. 166; B2, Absnr. 104). In einem nächsten Schritt nehmen sie die Anliegen und Veränderungswünsche der Eltern auf. Dabei ist es grundlegend, dass die Fachpersonen offen zuhören, um die Sorgen der Eltern herauszukristallisieren und gemeinsam mit ihnen auf den Weg zu gehen (vgl. B1, Absnr. 134; B2, Absnr. 74, 92, 100; B3, Absnr. 90). Diesbezüglich hebt der Kinderarzt hervor, dass er bei beunruhigten Eltern regelmässige Kontrollen durchführt, um ihnen eine gewisse Sicherheit zu geben (vgl. B4, Absnr. 36, 38): *«Und halt auch immer die Türen offen lassen und sagen: «Wenn etwas ist, dann dürfen sie jederzeit zu uns kommen und wir können schauen.»»* (B4, Absnr. 50). Während des Interviews drückt die Mutter verschiedene Veränderungswünsche für ihre Tochter aus. Einerseits umfasst dies die Erweiterung des Nahrungsmittelrepertoires, die Selbständigkeit und das gemeinsame Essen mit den anderen Familienmitgliedern (vgl. B5, Absnr. 40, 60, 74).

D2.3 Werte der Fachpersonen in der Zusammenarbeit

Die Fachpersonen beschreiben es als grundlegend, auch bei den Eltern den Druck zu minimieren (vgl. B1, Absnr. 134; B2, Absnr. 130; B4, Absnr. 48). Diesbezüglich informiert der

Kinderarzt die Eltern, dass das Ernährungsproblem bei Kindern im Autismus Spektrum bekannt ist und sie damit nicht alleine sind (vgl. B4, Absnr. 60). Eine Heilpädagogische Früherzieherin erwähnt zusätzlich, dass es für die Eltern entlastend sein kann, wenn sie z. B. in der Spielgruppe oder im Playpicknick sehen, dass selbst Fachpersonen in der Thematik gefordert sind (vgl. B2, Absnr. 86). In solchen Situationen können Herausforderungen gemeinsam mit den Eltern ausgehalten werden, wobei es wichtig ist, dies zu benennen (vgl. B2, Absnr. 114). Zum einen wird dabei die Arbeit der Eltern wertgeschätzt (vgl. B1, Absnr. 134) und zum anderen erleben sich die Eltern durch eine bestimmte Aufgabe, wie z. B. dem Kind ein Nahrungsmittel anbieten, als selbstwirksam (vgl. B2, Absnr. 114, 116). In solchen Situationen ist Geduld von grosser Bedeutung (vgl. B2, Absnr. 114; B4, Absnr. 30), was auch die Mutter erkannt hat: *«Es braucht Zeit. Sie [Heilpädagogische Früherzieherin] sagt immer, es braucht Zeit.»* (B5, Absnr. 36)

D2.4 Vorgehensweisen der Fachpersonen in der Zusammenarbeit

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und die Fachperson des Fachdienstes Autismus erläutern, dass es ausschlaggebend ist, das Verhalten des Kindes zu benennen (vgl. B1, Absnr. 108, 134; B2, Absnr. 94; B3, Absnr. 84): *«Oder wo du vielleicht jetzt auch denken würdest, das muss man ja gar nicht sagen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass ich es sage, dass sie [Eltern] auch das Bewusstsein dafür bekommen. Das war jetzt ein schöner Schritt. Oder das war jetzt sogar ein kleiner Fortschritt. Weil sie [Eltern] sehen häufig, es isst immer noch nur das. Und diese kleinen Schritte hervorzuheben und ihnen [Eltern] ins Bewusstsein zu bringen, sehe ich eine von meinen grossen Aufgaben.»* (B2, Absnr. 94). Z. B. ist es ein Fortschritt, wenn das Kind das Lebensmittel anschaut, anstatt sich unmittelbar davon abzuwenden (vgl. B2, Absnr. 94). Um dies zu beobachten, machen die Fachpersonen Videos und Bilder während den Esssituationen. Ausserdem können die Fachpersonen dabei Zusammenhänge mit der Entwicklung erwähnen und mit den Eltern oder auch anderen Fachpersonen über nächste Schritte nachdenken (vgl. B1, Absnr. 40; B2, Absnr. 92, 110; B3, Absnr. 60). Hinsichtlich des letzten Punktes machen die Fachpersonen darauf aufmerksam, wie individuell und kreativ diese Arbeit ist. Deshalb lohnt es sich, eine Übersichtsliste mit den konsumierten Lebensmitteln des Kindes anzufertigen (vgl. B1, Absnr. 134; B2, Absnr. 96).

D3 Mögliche Angebote für Eltern und Eltern-Kind

Alle Fachpersonen erwähnen, dass es für Eltern wohltuend und unterstützend ist, wenn sie sich mit anderen Eltern mit der gleichen Thematik austauschen können. Einerseits fühlen sich die Eltern dadurch nicht mehr alleine und andererseits erfahren sie dabei neue Möglichkeiten (vgl. B1, Absnr. 146; B2, Absnr. 86; B3, Absnr. 92; B4, Absnr. 60). Diesbezüglich werden Webseiten wie autismusschweiz.ch und autismus.ch (vgl. B1, Absnr. 148; B3, Absnr. 92) und das

Angebot Playpicknick des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes erwähnt (vgl. B2, Absnr. 88): *«Also das Playpicknick ist ein Angebot für Kinder, die mit dem Essen oder Trinken eine Thematik haben. Und es wird in einer Gruppe durchgeführt. Und das heisst, man macht wie ein Tisch quasi also ein Tischtuch am Boden und hat Nahrungsmittel und Essgeschirr. Und wie das Wort sagt, ein PLAYpicknick, also es geht eigentlich darum, dass die Kinder sich dann auf diesem vorgegebenen Platz, zum Beispiel auf dem Plastiktuch, wo das Angebot ist, frei bewegen können. Und entweder schauen sie nur, fassen etwas an oder machen etwas kaputt. Sie können auch mit dem Messer zum Beispiel ein Meringue verschneiden, dann knistert es. Und sie dürfen einfach mit den Nahrungsmitteln ausprobieren und es geht nicht ums Essen. Sie müssen das nicht essen. Man sollte sie auch nicht dazu animieren. Und das ist dann der Teil von uns Fachpersonen, dass man versucht, die Eltern ein wenig zurückversetzt zu halten, damit sie einfach schauen, was ihr Kind macht und nicht unbedingt mitwirken.»* (B2, Absnr. 112). Laut der Heilpädagogischen Früherzieherin ist es wirkungsvoller, wenn eine betroffene Mutter in diesem Setting von ihren Erfahrungen erzählt, als wenn es eine Fachperson stellvertretend macht (vgl. B2, Absnr. 86). Auch die interviewte Mutter erwähnt, dass sie gerne wissen möchte, was andere Kinder im Autismus Spektrum essen und wie diese Mütter etwas Neues einführen (vgl. B5, Absnr. 102).

Die Baby- und Kleinkindsprechstunde am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in Luzern ist ein weiteres Angebot, welches der Kinderarzt anspricht. Er meldet belastete Eltern grosszünftig an, um sie zu unterstützen und ihre Kompetenzen zu fördern (vgl. B4, Absnr. 46, 50). Die Fachperson des Fachdienstes Autismus bringt ausserdem Entlastungsdienste zur Sprache (vgl. B3, Absnr. 52) und eine Heilpädagogische Früherzieherin erzählt von einem Workshop zum Thema Essen, den sie am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst erarbeiten (vgl. B2, Absnr. 150).

D4 Beteiligte Fachpersonen

In dieser Subkategorie berichten die interviewten Fachpersonen von der Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen und was sie sich im Kontext Autismus und Nahrungsmittelselektivität wünschen.

D4.1 Stellenwert der Ernährung der Kinder

Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und der Kinderarzt beschreiben, dass die Ernährung der Kinder im Berufsalltag immer ein Thema ist: *«Also das Essen hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich denke, das ist bei der Vorsorge immer etwas, das wir ansprechen. Also ich frage immer nach und wenn etwas ist, gehen wir gezielt darauf ein und wenn nichts ist, dann ist es auch gut. Aber es ist immer ein Thema, das wir ansprechen.»* (B4, Absnr. 20).

Wohingegen eine Heilpädagogische Früherzieherin meint: *«Ja, bei uns in der Früherziehung sind natürlich noch X andere Themen, deshalb eben schiebt man das Thema Essen immer wieder ein wenig weg.»* (B1, Absnr. 122).

D4.2 Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen

Die interviewten Fachpersonen berichten, dass sie je nach Bedürfnis folgende Personen involvieren:

- Kinderärzt*in (z. B. bei Problemen mit der Verdauung, dem Gewicht, einem Organ) (vgl. B1, Absnr. 134; B2, Absnr. 124)
- Spezialisierte Leute vom eigenen Team (z. B. um Gedanken und Ideen auszutauschen) (vgl. B1, Absnr. 141-142; B2, Absnr. 124)
- Logopäd*in (z. B. um den Schluckakt genauer anzuschauen) (vgl. B1, Absnr. 142; B4, Absnr. 14)
- Ergotherapeut*in (z. B. um an der Wahrnehmung zu arbeiten) (vgl. B1, Absnr. 70; B4, Absnr. 50)
- Ernährungsberater*in (z. B. um den Gehalt der Ernährung zu ermitteln) (vgl. B2, Absnr. 122; B3, Absnr. 54, 57; B4, Absnr. 28, 32)
- Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (z. B. um die Kompetenzen der Eltern zu stärken) (vgl. B2, Absnr. 124)
- Heilpädagogischen Früherziehungsdienst (z. B. für eine Grundabklärung und das Playpicknick) (vgl. B4, Absnr. 50)
- Gastroenterolog*in (z. B. bei einer extremen Form der Gedeihstörung) (vgl. B4, Absnr. 50) (Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich mit Erkrankungen des Verdauungstrakts befasst (Pschyrembel Redaktion, 2022))

Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit betont eine Heilpädagogische Früherzieherin folgendermassen: *«Dass aber auch wir Fachpersonen nicht so allein sind. Also weil wir haben auch bemerkt, dass wir uns gegenseitig immer wieder stützen müssen. Weil wo viel Druck ist, kommt schnell auch viel Druck auf uns.»* (B2, Absnr. 132). Dabei ist es grundlegend zu überprüfen, welche Fachpersonen überhaupt schon beteiligt sind und welche spezifischen Bedürfnisse das Kind hat (vgl. B1, Absnr. 146; B3, Absnr. 46). Die Fachpersonen müssen sich meist gezielt bei den jeweiligen anderen Fachpersonen melden, um an Informationen zu gelangen (vgl. B2, Absnr. 56; B4, Absnr. 52). Für einen regelmässigen, interdisziplinären Austausch braucht es wahrscheinlich eine Person, die die Koordination übernimmt (vgl. B4, Absnr. 50).

D4.3 Wünsche

Eine Heilpädagogische Früherzieherin und der Kinderarzt wünschen, dass der gemeinsame Austausch und die daraus resultierende Zusammenarbeit vermehrt stattfinden (vgl. B1, Absnr. 146; B4, Absnr. 66). Obwohl dies häufig eine Frage der Zeit und der Ressourcen ist (B4, Absnr. 66). Dennoch äussert der Kinderarzt seine Gedanken zu gemeinsamen Weiterbildungen: *«Es gibt ja manchmal schon Weiterbildungen für uns irgendwo oder dann für euch aber es ist häufig ja nicht miteinander. Und das wäre eigentlich sicher spannend, wenn man so etwas machen könnte. Ja, wenn man so gemeinsame Weiterbildungen haben würde, wo man sich wirklich auch vor Ort austauschen könnte. Und jeder seine Seite zeigen könnte und dann wirklich so ein wenig spezifisch auf das eingegangen werden könnte. [...] ich denke, das Gemeinsame würde helfen, dass man mehr wüsste, wen man holen könnte, wenn ein Problem da ist.»* (vgl. B4, Absnr. 62). Auch der Heilpädagogischen Früherzieherin fehlen spezifische Fachpersonen im Kanton Luzern für Kinder mit Autismus und Thema Ernährung (vgl. B1, Absnr. 146). Ausserdem berichtet sie über wenig vorhandene Literatur und angebotene Weiterbildungen in diesem Bereich (vgl. B1, Absnr. 152, 174). Beide Fachpersonen wünschen sich zudem mehr gezielte Angebote für die Eltern wie z. B. Austauschtreffen mit anderen Eltern oder eine Broschüre über das Thema Autismus mit alltäglichen Unterstützungsmöglichkeiten (vgl. B1, Absnr. 170, B4; Absnr. 60).

6 DISKUSSION

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und interpretiert. Zuerst wird die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. Darauf basierend erfolgt hinsichtlich der theoretischen Grundlage eine Interpretation der Ergebnisse. Abschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die eingangs gestellte Hauptfrage: **Wie wird Nahrungsmittelselektivität bei Kindern im Autismus Spektrum aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht beschrieben und erlebt?** wird anhand der Beantwortung der vier Unterfragen in den nächsten Abschnitten geklärt.

Unterfrage 1: Wie zeigt sich eine Nahrungsmittelselektivität im Kontext des Autismus Spektrums?

In den Aussagen der interviewten Personen zum Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus kommen zwei Merkmalsausprägungen deutlich zum Vorschein. Einerseits ist dies das eng begrenzte Nahrungsmittelrepertoire. Die Kinder im Autismus Spektrum haben eine äusserst kleine Auswahl an Nahrungsmitteln, welche sich tagtäglich bei den Mahlzeiten wiederholt. Andererseits wird die Nahrungsmittelverweigerung, insbesondere bei unbekanntem Nahrungsmitteln, beschrieben. Laut den befragten Fachpersonen hängen diese beobachteten Verhaltensweisen meist mit mehreren Ursachen zusammen, wodurch die Komplexität ersichtlich wird. Dennoch weisen alle auf eine unter- oder überempfindliche Wahrnehmung im Bereich des Fühlens, Riechens, Schmeckens und Sehens als möglicher Grund für das selektive Essverhalten hin. Weiter wird in der heilpädagogischen und familiären Sichtweise das Verlangen nach Gleichförmigkeit als ein Beweggrund diskutiert. Die Kinder bestehen immer wieder auf dieselben Nahrungsmittel, weil diese Struktur ihnen Sicherheit gibt. Ausserdem können auch Kau- und Schluckprobleme ausschlaggebend für die Nahrungsmittelverweigerung sein. Darüber hinaus sind alle interviewten Personen der Meinung, dass die Nahrungsmittelselektivität zur Gesamtentwicklung im Kontext Autismus dazugehört. Dennoch beschreiben die medizinische und heilpädagogischen Fachpersonen, dass eine extreme Situation da sein muss, damit das Kind im Autismus Spektrum als nahrungsmittelselektiv beschrieben wird. Dabei werden keine bestimmten Kriterien genannt, weil es im Gesamtkontext beurteilt werden soll. Besonders aus familiärer Sicht zeigt sich, dass das Phänomen schon in einem sehr frühen Alter auftreten und anhalten kann. Die heilpädagogische Sichtweise stimmt dieser Beschreibung zu, wohingegen die medizinische Sichtweise hervorhebt, dass die Nahrungsmittelselektivität im Alter häufig zurückgeht, weil die Kinder sich mehr mitteilen

können und eher kooperieren. Neben diesem individuellen Erscheinungsbild weisen die Fachpersonen gleichzeitig darauf hin, dass gewisse Kinder im Autismus Spektrum keine Probleme im Zusammenhang mit der Ernährung zeigen, wodurch die Individualität des Phänomens noch deutlicher wird.

Unterfrage 2: Welche Auswirkungen kann eine Nahrungsmittelselektivität auf die Gesundheit des Kindes im Autismus Spektrum haben?

Laut den heilpädagogischen Sichtweisen sind die Auswirkungen auf die Gesundheit beim Kind teilweise an einer blassen Gesichtsfarbe, einer zierlichen Gestalt und einem antriebslosen Verhalten erkennbar. Auch die befragte Mutter hebt die Müdigkeit ihres Kindes hervor. Ausserdem werden von der medizinischen Sichtweise Verdauungsprobleme, wie Bauchschmerzen und Verstopfung, hinzugefügt. Neben Auffälligkeiten im äusseren Erscheinungsbild spricht die Fachperson des Fachdienstes Autismus medizinische Untersuchungen an und macht auf die Möglichkeit eines Eisenmangels und erhöhten Bleigehalts aufmerksam. Dennoch beschreibt eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung, dass es den Kindern im Autismus Spektrum entgegen der selektiven Ernährung häufig erstaunlich gut geht. Trotz der unterschiedlichen Aussagen ist es grundlegend zu wissen, welche Verhaltensweisen des Kindes einen ärztlichen Termin erfordern. Anhand der medizinischen Sicht handelt es sich dabei um ein eingeschränktes Aktivitätslevel, eine Gewichtsabnahme, Verdauungsbeschwerden und eine abweichende Gesamtentwicklung. Der Kinderarzt richtet die Kontrollen und spezifischen Untersuchungen an die individuelle Entwicklung des Kindes und die Bedürfnisse der Eltern aus.

Unterfrage 3: Welchen Einfluss kann eine Nahrungsmittelselektivität auf das familiäre Leben des Kindes im Autismus Spektrum haben?

Indem das Kind im Autismus Spektrum viele Nahrungsmittel verweigert und ein äusserst begrenztes Nahrungsmittelrepertoire hat, ist in den Interviews eine grosse elterliche Sorge um die Ernährung und Gesundheit des Kindes erkennbar. Die Eltern stehen unter einem enormen Druck ihr Kind ausgewogen zu ernähren. Dabei wird deutlich, dass die Eltern an ihre Grenzen kommen und an ihren Kompetenzen zweifeln. Obwohl die Eltern laut allen befragten Fachpersonen gestresst und belastet sind, probieren sie alles Mögliche aus und hoffen auf Verbesserung. Besonders in der mütterlichen Sichtweise ist ein Unverständnis und eine Verunsicherung in Bezug auf viele Verhaltensweisen des Kindes spürbar. Ihr Gewissen konnte mit der Entwicklung des jüngeren Geschwisterkindes beruhigt werden. Betreffend der Geschwister wird aus heilpädagogischer Sicht erläutert, dass sie im Alltag auf einiges verzichten müssen, wie z. B. den Besuch in einem Restaurant. In der mütterlichen Sichtweise wird deutlich, dass auch sie auf auswärtige Mahlzeiten verzichtete, weil ihr Kind dort nichts essen wollte.

Aus diesem Grund nimmt die Mutter seither das Essen des Kindes überallhin mit. Jedoch sei es anstrengend und zeitintensiv, an alles zu denken und nie zu wissen, was das Kind möchte. Dieser Mehraufwand kommt auch bezüglich der Ferien und der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten zuhause zur Sprache. Indem das Kind bei den jeweiligen Mahlzeiten auf bestimmte Nahrungsmittel fixiert ist, muss die Mutter für die anderen Familienmitglieder separat kochen. Hinzu kommt, dass sie das Kind füttern muss und es nur isst, wenn der Fernseher läuft. Auch die interviewten Fachpersonen vermuten, dass nach den Vorlieben des Kindes gekocht wird und einmal abgelehnte Nahrungsmittel nicht mehr angeboten werden. Solche Muster können sich schnell verhärten, weshalb es wichtig ist, dass die Fachpersonen diese aufzeigen und gemeinsam mit der Familie versuchen zu durchbrechen. Bekommt das erweiterte familiäre Umfeld die selektive Ernährung des Kindes mit, empfinden die heilpädagogischen Fachpersonen, dass dessen Anmerkungen noch mehr Druck bei den Eltern auslösen können. Die medizinische und heilpädagogische Sichtweise zeigt auf, dass es aber auch Eltern gibt, die das Ganze entspannt so nehmen, wie es ist.

Unterfrage 4: Wie können Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität und deren Familien unterstützt werden?

Laut der medizinischen Sichtweise ist das anzustrebende Ziel in der Ernährung dieser Kinder, dass sie gut gedeihen und sich möglichst ausgewogen ernähren. In der familiären Sichtweise wird zudem das selbständige und gemeinsame Essen erwähnt. Sowohl die Fachpersonen als auch die Mutter versuchen bei den Mahlzeiten keinen Druck auf das Kind auszuüben. Besonders bei der Einführung von neuen Nahrungsmitteln soll dem Kind Freiraum zum selbständigen Ausprobieren gewährt werden. Die Kopplung mit etwas Bekanntem kann dem Kind dabei helfen, sich eher darauf einzulassen. Ob und wie die Mahlzeiten der Kinder mit Zusatzstoffen angereichert werden sollen, wird von den interviewten Fachpersonen unterschiedlich diskutiert. Weiter wird aus heilpädagogischer Sicht die Vorhersehbarkeit der Nahrungsmittel und die Reizeindämmung der Umgebung als mögliche Unterstützung angesprochen. Dennoch ist es wichtig, dass die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden, damit die Kinder die anwesenden Personen beobachten und nachahmen können. Indem die Kinder im Autismus Spektrum viele Nahrungsmittel nicht essen oder anfassen möchten, hebt die heilpädagogische Sichtweise die Förderung der taktilen Wahrnehmung hervor. Es ist wichtig, dass die Kinder zuerst mit ihren Händen vielseitige Erfahrungen mit Nahrungsmitteln machen können, bevor sie diese in den Mund nehmen. Diesbezüglich spricht eine Fachperson das Playpicknick, welches am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst angeboten wird, an. Dies ist ein Gruppenangebot für Eltern mit ihrem Kind, das Probleme mit dem Essen hat. Auf einem Tischtuch am Boden können die Kinder sich mit verschiedenen Nahrungsmitteln auseinandersetzen. In diesem Gefäß kommt es laut der heilpädagogischen Sichtweise oft vor, dass

die Eltern sich über die Verhaltensweisen ihrer Kinder austauschen. Gemäss allen befragten Fachpersonen sind solche Gespräche für die Eltern sehr wohltuend, weil die Eltern erkennen, dass sie nicht die einzigen mit diesem Thema sind. Ausserdem können dabei Tipps und Tricks weitergegeben werden. Von den interviewten Fachpersonen werden noch weitere externe Angebote wie die Baby- und Kleinkindsprechstunde am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in Luzern, Entlastungsdienste und ein Workshop zum Thema Essen am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst angesprochen. Auf jeden Fall wird in den Interviews deutlich, dass die Ernährung der Kinder bei den Fachpersonen einen hohen Stellenwert in ihrer Arbeit hat. Zu Beginn der Zusammenarbeit sei es grundlegend, die Anliegen und Veränderungswünsche der Eltern zu erfassen. Dafür müssen die Eltern laut der heilpädagogischen Sichtweise offen und interessiert am Verändern sein. Die interviewten Fachpersonen legen einen grossen Wert darauf, bei den Eltern den Druck zu minimieren, ihre Arbeit wertzuschätzen, schwierige Situationen gemeinsam auszuhalten und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Dabei scheint insbesondere in der heilpädagogischen Sichtweise die Unterstützung, Befähigung und Entlastung der Eltern ein grosses Thema zu sein. Damit die Eltern kleine Fortschritte des Kindes überhaupt erkennen können, ist es entscheidend, dass die heilpädagogischen Fachpersonen das Verhalten des Kindes benennen. Diesbezüglich arbeiten sie gerne mit Videos oder Fotos vom Kind während den Esssituationen. Beim Besprechen können die Fachpersonen ausserdem entwicklungsbedingte Zusammenhänge aufzeigen und gemeinsam darüber nachdenken, was ein nächster Schritt sein könnte. Sind die Möglichkeiten der beteiligten Fachpersonen erschöpft, werden gezielt weitere Fachpersonen, wie z.B. aus der Logopädie oder Ergotherapie, involviert.

6.2 Interpretation der Ergebnisse

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse diskutiert, interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen verknüpft.

6.2.1 Erscheinungsbild Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus

Die befragten Personen beschreiben besonders das begrenzte Nahrungsmittelrepertoire und die Nahrungsverweigerung als Merkmale von Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus. Diese Darstellung hat eine hohe Übereinstimmung mit der Definition von Bandini et al. (2010). Obwohl die Sichtweisen nicht explizit auf die hochfrequente Aufnahme einzelner Nahrungsmittel eingehen, kann davon ausgegangen werden, dass die beschriebenen Kinder diese kleine Auswahl an Nahrungsmitteln besonders häufig konsumieren. Keine der interviewten Fachpersonen nennt bestimmte Kriterien, welche das nahrungsmittelselektive Kind zeigen muss. Es handelt sich aber um eine extreme Situation, die im Gesamtkontext betrachtet werden soll. Dies macht deutlich, dass auch hier kein einheitlicher Ansatz für die Bewertung von

Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus besteht (vgl. Curtin et al., 2015). Anhand der Interviews ist es aber durchaus möglich, dass die abstrakte Beschreibung von Bandini et al. (2010) ausreicht. Denn einerseits erschwert die Individualität der Betroffenen explizite Merkmale zu bestimmen und andererseits kann den Sorgen der Eltern und dem jeweiligen Konsumverhalten des Kindes nicht gerecht werden, wenn es konkrete Kriterien, wie z. B. das Kind isst 20 oder weniger Lebensmittel (vgl. Suarez & Crinion, 2015), gibt. Hinzu kommt, dass die Fachpersonen den Begriff Nahrungsmittelselektivität in der Praxis selten anwenden, sondern den Fokus darauf legen, was das Kind momentan isst und wie das Nahrungsmittelrepertoire verändert werden kann. Dadurch sind bestimmte Voraussetzungen möglicherweise gar nicht notwendig.

Bezüglich der Ursachen dieser bestehenden Präferenzen sprechen alle drei Sichtweisen eine über- oder unterempfindliche Wahrnehmung an. Diese Beschreibungen decken sich mit den Ergebnissen der Forschungsstudie von Chistol et al. (2018). Sie fanden heraus, dass Kinder im Autismus Spektrum eine signifikant höhere orale Wahrnehmung haben, als Kinder ohne Autismus. Es wird vermutet, dass die Kinder im Autismus Spektrum den Geschmack und die Konsistenz bestimmter Nahrungsmittel intensiver wahrnehmen und deshalb ablehnen (vgl. Cermak et al., 2010; Chistol et al., 2018). Die interviewten Fachpersonen sprechen verschiedene Sinnesbereiche, wie das Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen, an, welche für die Nahrungsmittelwahl ausschlaggebend sein können. Bezüglich des Sehens ist die befragte Mutter der Meinung, dass ihr Kind nur vor dem Fernseher isst und gefüttert werden möchte, weil es dann die Nahrungsmittel nicht anschauen muss und abgelenkt ist. Es ist durchaus möglich, dass bei diesem Kind unter anderem der visuelle Sinneskanal sehr intensiv wahrgenommen wird (vgl. Schirmer, 2021). Eine starke oder verminderte Reaktion auf sensorische Reize wird im Klassifikationssystem DSM-5 als ein mögliches diagnostisches Kriterium von Autismus beschrieben (vgl. Gaebel et al., 2018), wodurch dieser Zusammenhang äusserst plausibel erscheint. Um aufschlussreiche Gemeinsamkeiten in den Verhaltensweisen des Kindes zu erkennen, soll laut der heilpädagogischen Sichtweise über einen längeren Zeitraum ein Protokoll geführt werden. Mit einer solchen Aufzeichnung könnte ausserdem herausgefunden werden, ob die Tochter der interviewten Mutter Anzeichen von Hunger zeigt, wenn sie in der Nacht weniger Milch trinkt. Wenn dies nicht der Fall ist, wäre es ein Indiz, dass das Mädchen Schwierigkeiten hat, dieses Gefühl zu erkennen und zu interpretieren. Infolgedessen würde dadurch die Motivation zu essen geringer ausfallen, wodurch die Nahrungsmittelmenge kaum über Hunger und Sättigung geregelt werden könnte.

Vissocker et al. (2019) gingen in ihrer Studie einen Schritt weiter, indem sie vermuteten, dass die Kinder im Autismus Spektrum sich aufgrund der kontinuierlichen Einnahme gleicher

Lebensmittel an diese gewöhnt haben und aus diesem Grund andere ablehnen. Auch in den Interviews wird das Verlangen nach denselben Nahrungsmitteln als möglicher Grund angesprochen, was den Kindern im Autismus Spektrum Sicherheit gibt und nach Preissmann (2017) Stress abbaut. Diese wiederholenden Verhaltensmuster werden in den beiden Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-11 als ein Hauptmerkmal von Autismus bezeichnet (vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022a; Gaebel et al., 2018), was sich höchstwahrscheinlich auch bei der Nahrungsaufnahme zeigen kann. Die Aussage der interviewten Mutter, dass ihr Kind genau weiss, welche Nahrungsmittel bei welcher Mahlzeit eingenommen werden, passt zu dieser Erklärung. Diesbezüglich spekulierten Vissoker et al. (2019), dass je älter die Kinder werden, das Verlangen nach Wiederholung ausgeprägter ist.

Neben der Wahrnehmung und der Gleichförmigkeit wird besonders von der elterlichen und medizinischen Sichtweise auf Kau- und Schluckprobleme hingewiesen. Einerseits ist es möglich, dass diese oralen Akte gestört sind oder aber diese Körperteile auch überempfindlich wahrgenommen werden (vgl. Schirmer, 2021), weshalb die Kinder z. B. weiche Kost bevorzugen. In der Studie von Miyajima et al. (2017) ist ersichtlich, dass die Eltern den Grund der Lebensmittelpräferenzen eher in der sensorischen Funktion als der oralen oder kognitiven Funktion sehen.

Indem also verschiedene Ursachen gleichzeitig bestehen können, wird die Komplexität des Phänomens sichtbar. Ausserdem nehmen die befragten Personen die Nahrungsmittelselektivität als zugehörig zur Gesamtentwicklung im Autismus Spektrum wahr. Diese Aussage kann bedeuten, dass die Erscheinung nicht wirklich fassbar ist oder ein Bezug zu den diagnostischen Kriterien von Autismus gemacht wird. Indem die Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus bei den Fachpersonen aber vermehrt Thema ist, spricht dies für die Ergebnisse der Studie von Ledford und Gast (2006), welche von 46-89% problematischer Essverhalten in dieser Population ausgehen. Dennoch ist den Fachpersonen auch bekannt, dass gewisse Kinder im Autismus Spektrum keine Probleme mit dem Essen zeigen, was Forschungsstudien bestätigen (vgl. Provost et al., 2010; Zimmer et al., 2012).

Nicht nur das Erscheinungsbild der Nahrungsaufnahme und dessen Ursachen sind sehr individuell, sondern auch die Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Die heilpädagogische und elterliche Sichtweisen zeigen auf, dass die Verhaltensweisen in einem frühen Alter beginnen und während der Vorschulzeit anhalten können. Wohingegen die medizinische Sichtweise öfters Verbesserungen im Verlauf der Entwicklung wahrnimmt. Diese unterschiedliche Auffassung kann damit zu tun haben, dass die medizinische Fachperson die Kinder während einer längeren Zeitspanne begleitet als die heilpädagogische Fachperson und dadurch eher

Veränderungen erkennt. Jedoch wird auch in den Forschungsstudien auf unterschiedliche Verläufe hingewiesen. In der einen Studie wird beschrieben, dass sich die Ernährungsprobleme häufig nicht von allein auflösen (vgl. Schreck & Williams, 2006) und in der anderen wird davon ausgegangen, dass sie im Laufe der Zeit meist zurückgehen (vgl. Peverill et al., 2019). Darüber hinaus weist eine interviewte Fachperson darauf hin, dass sie bei Kindern auch schon im Nachhinein eine Wahrnehmungsthematik beim Füttern feststellen konnte, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Autismus Diagnose hatten. Diesbezüglich könnten Probleme bei der Gewöhnung neuer Konsistenzen oder Geschmäcker im Säuglings- und Kleinkindalter zur Verbesserung der Früherkennung von Autismus dienen (vgl. van 't Hof et al., 2021). Für eine tendenzielle Vorhersage sind weitere Längsschnittstudien erforderlich.

6.2.2 Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes

In den Befragungen werden eher wenige und unterschiedliche Aussagen gemacht, wie sich die selektive Ernährung auf die Gesundheit des Kindes im Autismus Spektrum auswirkt. Sehr wahrscheinlich können die befragten Fachpersonen nicht auf eine grosse Anzahl an Erfahrungswerten zurückgreifen, weshalb sie von Einzelfällen erzählen. Dies schränkt die Vielfalt im Einzelnen ein aber vergrössert sie aufgrund der Individualität der Kinder im Gesamten. Von den Fachpersonen wird besonders die Antriebslosigkeit und Blässe als äusserliche Auswirkungen beschrieben. Diese Auffälligkeiten könnten mit einem Eisenmangel, welcher in mehreren Studien erwähnt wird (vgl. Lobato, 2011; Marí-Bauset et al., 2015), in Verbindung gebracht werden. In den Forschungsstudien wird unter anderem zusätzlich auf eine unzureichende Aufnahme von Kalzium, Ballaststoffen und Vitaminen C und D hingewiesen (vgl. Lobato, 2011). Insbesondere die Fachperson, welche normalerweise im Ausland tätig ist, macht auf mangelhafte Blut- und Haaranalysen bei Kindern im Autismus Spektrum, die eine einseitige Ernährung haben, aufmerksam. Möglicherweise deutet dies auf unterschiedliche Schwerpunkte in den Arbeitsweisen, wie die Handhabung von spezifischen Untersuchungen, hin, denn solche Defizite werden von den anderen Fachpersonen kaum angesprochen. Hinzu kommt, dass es keine Standardkriterien in den Nährwerttabellen über verschiedene Länder hinweg gibt und deshalb die benannten Mängel nicht allgemeingültig betrachtet werden dürfen (vgl. Marí-Bauset et al., 2015).

Weiter beschrieb Preissmann (2017), dass sich die einseitige Ernährung auch negativ auf das Körpergewicht der Kinder auswirken kann. Nur eine Fachperson spricht das Thema Untergewicht an, wohingegen eine andere Fachperson der Meinung ist, dass es diesen Kindern trotz der selektiven Nahrungsmittelaufnahme gut geht. Grundsätzlich kann das Erscheinungsbild nicht als auffällig wahrgenommen werden, weil die Kinder oft eine ähnliche Grösse und ein ähnliches Gewicht wie ihre Altersgenossen ohne Autismus erreichen. Auch in den erwähnten

Studien wird vermutet, dass aus diesem Grund das Phänomen von den Fachleuten und der Forschung weniger beachtet wird (vgl. Lobato, 2011). Dennoch zeigt dies auf, dass spezifische medizinische Untersuchungen bei Ernährungsproblemen bei Kindern im Autismus Spektrum durchaus gerechtfertigt sind und eine detaillierte Ernährungsbewertung aufschlussreiche Informationen für mögliche Interventionen liefern kann (Keown et al., 2014; Ranjan & Nasser, 2015). Diesbezüglich möchte auch die interviewte Mutter wissen, welche Unverträglichkeiten ihr Kind hat, um mit einem guten Gewissen neue Nahrungsmittel einzuführen.

Welche Untersuchungen durchgeführt werden und wie regelmässig Kontrollen stattfinden, handhabt der befragte Kinderarzt sehr individuell. Normalerweise sieht er die Kinder im Autismus Spektrum halbjährlich oder jährlich, ausser sie haben eine Gedeihstörung, dann schreibt er sie in einem Abstand von zwei bis drei Monaten ein. Neben Problemen mit dem Gedeihen benennt die medizinische Fachperson auch ein eingeschränktes Aktivitätslevel, Verdauungsbeschwerden und eine abweichende Gesamtentwicklung als besorgniserregende Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes. Diese Beschreibungen gehören unter anderem zu den Hauptmerkmalen einer «Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme», was in der theoretischen Grundlage als eine Begleiterkrankung von Autismus beschrieben wird (vgl. Freitag et al., 2017; Gaebel et al., 2018). Anhand der Aussagen der befragten Personen kann aber davon ausgegangen werden, dass dies bei wenigen Kindern der Fall ist, denn die Diagnose wird in keinem Interview angesprochen. Dennoch ist es wichtig, dass die Kinder im Autismus Spektrum mit Ernährungsproblemen die notwendige Hilfe erhalten, auch wenn keine Mangelerscheinungen oder Gedeihstörung vorhanden sind (vgl. Ledford & Gast, 2006).

6.2.3 Einfluss auf das familiäre Leben

Anhand der drei Sichtweisen und Forschungsstudien kommt klar zum Ausdruck, wie grosse Sorgen die Eltern sich um das Wachstum und die Gesundheit des nahrungsmittelselektiven Kindes im Autismus Spektrum machen (vgl. Burkett et al., 2022). Besonders im Baby- und Kleinkindalter ist es nicht erstaunlich, dass die Eltern die Ernährung als eine ihrer grössten Aufgaben ansehen. Wenn sie ihr Kind dann nicht wie gewünscht füttern können, suchen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den Fehler zuerst bei sich (vgl. Schreck et al., 2004). Diese Schuldgefühle kommen in der mütterlichen Sichtweise deutlich zum Vorschein. Die Geburt und Entwicklung des jüngeren Geschwisterkindes erwies sich in diesem Fall als besonders wertvoll, um andere Erfahrungen beim Füttern zu machen und das eigene Gewissen zu stärken. Obwohl Geschwisterkinder in diesem Moment eine Bereicherung für den Selbstwert der Eltern sind, kann die selektive Ernährung des Kindes im Autismus Spektrum auch einen Einfluss auf ihren Alltag haben. Bei allen ausserhäuslichen Familienaktivitäten müssen die Eltern

planen, ob das Kind im Autismus Spektrum sein bevorzugtes Essen erhält oder ob sie es mitnehmen müssen (vgl. Schirmer, 2021). Aufgrund zusätzlichem Aufwand und dem Druck, nicht zu wissen, ob das Kind dann isst oder nicht, ist es nachvollziehbar, dass Ausflüge ausfallen. Diese Begebenheiten sind wahrscheinlich keine Seltenheit, da sie in den Interviews von mehreren Fachpersonen angesprochen und auch in den Forschungsstudien genannt werden (vgl. Nadler et al., 2019; Provost et al., 2010; Schirmer, 2021; Schreck et al., 2004). Weiter schilderten Curtin et al. (2015), dass die Präferenzen des Kindes das Essen der anderen Familienmitglieder beeinflusst. Dies wird in keinem der Interviews angesprochen. Die befragte Mutter betont diesbezüglich mehrmals, dass ihr Kind im Autismus Spektrum andere Nahrungsmittel isst als das Geschwisterkind und die Eltern. Dennoch wäre dies plausibel, um den Mehraufwand geringer zu halten. Gleichzeitig zeigt dies aber auch, dass das Kind die Möglichkeit hätte, verschiedene Nahrungsmittel zu probieren (vgl. Schreck et al., 2004). Die Mutter beschreibt, wie herausfordernd es für sie ist, Lebensmittel zuzubereiten, welche das Kind akzeptiert, die oft ungesund sind. Dies deckt sich mit den Aussagen der Mütter in der Studie von Burkett et al. (2022). Ausserdem empfindet sie es als schwierig, dass sie das Kind noch füttern muss und es nur vor dem Fernseher isst. Einerseits ist dies zeitintensiv und andererseits gehen dadurch soziale Funktionen der Familie, wie das gemeinsame Essen, verloren, was auch die Mütter in der Studie bedauern. Hier wird klar, dass die Mütter sich eigentlich bewusst sind, dass sie ihrem Kind mit diesen Nahrungsmitteln und Verhaltensweisen nichts Gutes tun, dennoch ist dies scheinbar die einzige Möglichkeit, ihr Kind zum Essen zu bewegen (ebd.). Denn die befragte Mutter erwähnt neben der Erweiterung des Nahrungsmittelrepertoires auch das selbständige und gemeinsame Essen als Veränderungswunsch.

Damit sich solche Verhaltensweisen nicht verhärten, ist es wichtig, dass die Eltern möglichst früh begleitet und bestärkt werden (vgl. Nadler et al., 2019). Denn in den Aussagen der Mutter ist ersichtlich, dass sie durch die Heilpädagogische Früherziehung in vielen Situationen unterstützt wurde und mittlerweile gelassener ist und dem Kind Zeit und Raum gewährt.

6.2.4 Unterstützung des Kindes und seiner Familie

In den Interviews wird geschildert, dass die Eltern sich selbst unter Druck setzen, das Kind gesund zu ernähren. Zudem verspüren sie häufig zusätzlichen Druck durch Aussagen und Fragen vom Umfeld. Deshalb ist es den Fachpersonen umso wichtiger, diesen Druck bei den Eltern zu minimieren. Denn oft übertragen sie ihren Druck auf das Kind, was laut einer Fachperson besonders im Bereich des Essens kontraproduktiv ist. Die Interviewpartner*innen sind sich einig, dass in solchen Fällen Gespräche mit anderen Eltern, die ähnliche Probleme haben, erleichternd wirken können, was auch in der Studie von Burkett et al. (2022) angesprochen wird. Dabei können die Eltern einerseits ihr Leid teilen und andererseits Erfahrungen

austauschen. Eine Fachperson beschreibt, dass solche Gespräche durchaus bei der Durchführung eines Playpicknicks stattfinden können. Zudem erhalten die Kinder dabei den Freiraum, sich selbständig mit den angebotenen Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen, ohne dass die Eltern sie ermutigen. Diese Herangehensweise ohne Druck stellt laut den Fachpersonen eine Gelingensbedingung bei den Mahlzeiten dar. Die erwachsenen Personen können aber dennoch mitwirken, indem sie z. B. ein neues Nahrungsmittel mit einer geschätzten Präferenz koppeln. Dies erhöht laut Preissmann (2017) die Wahrscheinlichkeit, dass das neu eingeführte Lebensmittel später auch ohne die Kopplung akzeptiert wird. Ausserdem betont sie, dass das Kind eher auch gesunde Nahrungsmittel isst, wenn die anwesenden Personen dies auch tun (vgl. ebd.). Damit die Nachahmung überhaupt stattfinden kann, müssen die Eltern von den Fachpersonen informiert werden, wie relevant das gemeinsam Essen ist. Demgegenüber sprechen sowohl Preissmann (2017) als auch Fachpersonen die Eindämmung von Umweltreizen an. Ein ruhiger Ort kann dem Kind helfen, sich auf die Mahlzeit einzulassen und dranzubleiben (ebd.). Weiter kann auch die Vorhersehbarkeit von Nahrungsmitteln und Mahlzeiten die Situation begünstigen. Solche Begebenheiten könnten sowohl in einer Spielgruppe als auch in einem Restaurant ein Problem darstellen. Dies setzt laut Harris (2022) voraus, dass die Eltern und weitere Betreuungspersonen darin unterstützt werden, auf die Bedürfnisse des Kindes während der Mahlzeiten adäquat einzugehen, um entsprechend handeln zu können.

In diesen erwähnten Interventionen kommt die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und den Eltern deutlich zum Vorschein. Solche familienzentrierte Ansätze werden auch in den theoretischen Grundlagen befürwortet. Denn die Eltern kennen die individuellen Verhaltensweisen des Kindes am besten, welche für ein passendes Vorgehen der Fachpersonen ausschlaggebend sind (vgl. Nadler et al., 2019). Hinzu kommt, dass sie die meiste Zeit mit dem Kind verbringen und demnach den höchsten Einfluss haben (vgl. Johnson et al., 2008). Aus diesem Grund erwähnen die interviewten Fachpersonen, dass es wichtig ist, die Selbstwirksamkeit der Eltern in Bezug auf herausfordernde Mahlzeiten zu stärken. Dies war auch ein Ziel in der Studie von Miyajima et al. (2017). Dafür wurden die Verhaltensweisen des Kindes mit den Eltern präzise angeschaut, um die Faktoren, welche für die Essensvorlieben ausschlaggebend waren, zu ermitteln, damit sie zukünftig darauf Acht geben können. Auch die befragten Fachpersonen holen die Eltern und das Kind dort ab, wo sie stehen und knüpfen erst in einem nächsten Schritt an etwas Neuem an. Indem sie dabei Videos und Bilder vom Kind während den Esssituationen machen, können sie die Verhaltensweisen in einem ruhigen Moment mit den Eltern besprechen. Einerseits werden dabei die Handlungen des Kindes benannt und andererseits Zusammenhänge mit anderen Bereichen erfasst. Dies könnte z. B. sein, dass das Kind verschiedene Nahrungsmittel zuerst mit den Händen erkundet, bevor es

diese in den Mund nimmt. Es ist nicht überraschend, dass insbesondere die heilpädagogischen Fachpersonen die Förderung der Wahrnehmung befürworten, da sie die Wahrnehmung als eine mögliche Ursache für die selektive Ernährung im Zusammenhang mit Autismus sehen. Falls die befragten Fachpersonen in einem solchen Moment das Gefühl haben, dass sie z. B. in der Förderung der taktilen Wahrnehmung nicht weiterkommen, ziehen sie Fachpersonen aus anderen Disziplinen, wie z. B. der Ergotherapie, mit ein. Auch laut den Forschungsstudien sollen Ernährungsprobleme bei Kindern im Autismus Spektrum mit einem multi- oder interdisziplinären Ansatz angegangen werden. Mit dieser Fülle an unterschiedlichen Gedanken können die Ursachen von Ernährungsschwierigkeiten und die Entwicklung eines Behandlungsplans spezifischer angegangen werden, was in dieser Komplexität wahrscheinlich notwendig ist (vgl. Nadler et al., 2019; Zhu & Dalby-Payne, 2019). Weiter wird in den Befragungen erwähnt, dass dadurch der Druck, welcher auch auf den Fachpersonen lastet, auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Damit die Fachpersonen einander aber involvieren können, müssen sie zuerst voneinander Bescheid wissen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Phänomen weiterhin Platz in der Forschung erhält, nach den Vorsorgeuntersuchungen angesprochen wird und in die Abklärungen integriert ist (vgl. Schreck & Williams, 2006). Dies bedingt, dass die tätigen Fachpersonen sich den möglichen Essproblemen der Kinder im Autismus Spektrum bewusst sind und die elterlichen Bedenken abholen (vgl. Page et al., 2022). Bei den befragten Fachpersonen hat die Ernährung einen hohen Stellenwert in ihrer Arbeit, was eine erfreuliche Ausgangslage darstellt.

6.3 Reflexion der Forschungsmethodik

Nachfolgend wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Dabei wird auf die Stichprobe, die Interviewdurchführung mittels Leitfadeninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

6.3.1 Stichprobe

Bei Experteninterviews werden die Interviewpartner*innen gezielt aufgrund ihrer Expertise ausgewählt. Indem die Autorin und die Leiterin des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes die Wahl aufgrund persönlicher Erfahrungen und Meinungen trafen, sind die befragten Personen für ihre Sichtweise nicht repräsentativ. Obwohl vor allem das Wissen und die Erlebnisse der Person mit Expertise und nicht persönliche Eigenschaften von Interesse waren, wäre ein Kurzfragebogen vor der Interviewdurchführung nützlich gewesen. Einerseits hätte dadurch erkannt werden können, dass die Fachperson des Fachdienstes Autismus normalerweise in einem anderen Land tätig ist und ihr Arbeitsbereich sehr schulbezogen ist, was wenig über den Frühbereich in Luzern aussagt. Andererseits hätte dadurch eine grössere Anonymisierung gewährleistet werden können, weil die persönlichen Fragen dann nicht mehr mit den

Interviews verknüpft gewesen wären. Dennoch wurde besonders mit der Erweiterung der Transkriptionsregeln versucht, dass keine Rückschlüsse auf die Personen gemacht werden können (siehe Anhang D Transkriptionsregeln).

6.3.2 Interviewleitfaden und Interviewdurchführung

In halbstrukturierten Interviews werden in einem Leitfaden Fragen vorbereitet, auf welche die interviewte Person frei antworten kann. Besonders durch die gestellten Schlüsselfragen konnten die Interviewpartner*innen offen von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen erzählen. Dies empfand die Autorin als bereichernd, weil dadurch auch neue, zuvor nicht bedachte Inhalte angesprochen wurden. Dennoch zielten sie auf die Beantwortung der Unterfragen dieser Arbeit ab und könnten die Gedanken des Gegenübers in eine bestimmte Richtung geleitet haben. Die Eventualfrage «Wird diesbezüglich eine Diagnose gestellt?» wurde von den teilnehmenden Personen anscheinend falsch verstanden. Die Autorin wollte damit die Abgrenzung zur Diagnose «Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme» (vgl. Kapitel 2.4.1) erfragen. Diese hätte explizit erwähnt werden müssen, um sicherzugehen, dass beide Personen dieselbe Diagnose im Kopf haben.

Im Allgemeinen empfand die Autorin es als herausfordernd, auf die Aussagen des Gegenübers angemessen einzugehen und die anknüpfenden Fragen nicht zu sehr auf relevante Inhalte zu lenken. Dies forderte neben der Orientierung am Leitfaden eine hohe Präsenz, ständige Offenheit und äusserste Neutralität der interviewenden Person, wobei besonders bei spezifischen Nachfragen Verbesserungspotenzial bestände. Aus diesem Grund war es umso wichtiger, die Aufbereitung und Auswertung der Daten möglichst präzise und nachvollziehbar darzustellen.

6.3.3 Transkription

Erst mit der Transkription eines Interviews wird das Gespräch für die Auswertung greifbar. Obwohl dies zeitintensiv war, empfand die Autorin die selbständige Durchführung als eine Bereicherung. Denn diese erste Herangehensweise machte sie mit den Aussagen vertraut. Besonders bei der grammatikalischen Anpassung der Antworten der fremdsprachigen Person ist davon auszugehen, dass gewisse Bedeutungsgehalte unbewusst verändert wurden. Auch bei der Übersetzung von Mundart in Hochdeutsch ist dies höchstwahrscheinlich. Dennoch würde die Autorin die Gespräche erneut in Mundart führen, da sie aus eigener Erfahrung der Meinung ist, dass man offener, tiefer und emotionaler erzählt.

6.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Daten bedingt eine intensive Auseinandersetzung bei der Aufbereitung des Materials. Diesen Schritt hat die Autorin definitiv unterschätzt. Bereits beim Codieren der Interviewabschnitte wurde der Autorin bewusst, dass diese Einteilung von ihrer persönlichen Bewertung und Haltung abhängt. Aus diesem Grund ging sie alle codierten Segmente in einem zweiten Durchlauf durch. Besonders bei der deduktiven Kategorienbildung erwies sich der Interviewleitfaden als hilfreich wie auch anschliessend bei der Beantwortung der Unterfragen, weil dadurch von Anfang an thematische Päckchen bestanden. Bereits bei der qualitativen Auswertung der Daten notierte die Autorin sich fortlaufend aufschlussreiche Folgerungen für die Berufspraxis, welche zusammen mit einem Ausblick im nächsten Kapitel 7 formuliert werden.

7 FAZIT BERUFSPRAXIS UND AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit zielte darauf ab, wie Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus aus familiärer, heilpädagogischer und medizinischer Sicht beschrieben und erlebt wird. Dafür wurde mit zwei Heilpädagogischen Früherzieherinnen, einer Fachperson des Fachdienstes Autismus, einem Kinderarzt und einer Mutter eines betroffenen Kindes ein Interview durchgeführt. Dabei ging es insbesondere um das Erscheinungsbild der Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes, Einflüsse auf das familiäre Leben und Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind und seine Familie. Die Antworten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und entlang der theoretischen Grundlagen diskutiert und interpretiert. Es liessen sich viele Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen und dem aktuellen Forschungsstand feststellen. Daraus wurden nützliche Erkenntnisse für die Praxis abgeleitet, welche in den nächsten Abschnitten geschildert werden. Dies erfordert jedoch einen behutsamen Umgang, da die Aussagen aufgrund der kleinen Stichprobe und der persönlichen Erfahrungen der Befragten nicht repräsentativ gewertet werden können. Trotzdem gewähren sie einen Einblick in ein schwer fassbares Themengebiet, das von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. Die Arbeit liefert somit wertvolle Gedanken und Möglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung in der Zusammenarbeit mit Kindern im Autismus Spektrum und selektiver Ernährung und deren Eltern.

Ernährungsprobleme können im Kontext Autismus bereits in der frühen Kindheit auftreten. Indem die Heilpädagogische Früherziehung Kinder im Autismus Spektrum begleitet, ist es grundlegend, dass die jeweiligen Fachpersonen sich dessen bewusst sind und die Schwierigkeiten rechtzeitig erkennen und angehen. Ausserdem scheinen laut einer Forschungsstudie und einer interviewten Fachperson Probleme bei der Gewöhnung an neue Konsistenzen und Geschmäcker im Baby- und Kleinkindalter ein interessanter Ansatz der Früherkennung von Autismus zu sein (vgl. van 't Hof et al., 2021).

Obwohl es erfreulich ist, dass nahrungsmittelselektive Kinder im Autismus Spektrum oft eine ähnliche Grösse und ein ähnliches Gewicht wie Gleichaltrige ohne Autismus erreichen (vgl. Lobato, 2011), kann eine normale Wachstumskurve nicht mit einem gesunden Ernährungszustand gleichgesetzt werden (vgl. Keown et al., 2014). Hinzu kommt, dass mit steigendem Alter sowohl die Vorhersage als auch die Tendenz bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen ein umstrittenes Thema ist. Deshalb kann bei selektivem Essverhalten eine detaillierte Ernährungsbewertung, z. B. durch die Ernährungsberatung, aufschlussreiche Informationen für Interventionen liefern. Demgegenüber sind sich die Forschungsstudien und Interviewpartner*innen betreffend dem belastenden Einfluss auf das familiäre Leben einig. Diese

elterlichen Sorgen und Anspannungen sind in verschiedenen Alltagsbereichen spürbar und mit aufwändigen Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse des Kindes im Autismus Spektrum verbunden. Indem kindliche Ernährungsprobleme bei den Eltern oft Versagens- und Schuldgefühle auslösen, ist es nicht verwunderlich, dass die Eltern dieses Thema nur zögerlich ansprechen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die zuständigen Fachpersonen aktiv und verständnisvoll die Ausgangslage mit den Eltern besprechen und Veränderungswünsche aufnehmen. Denn die Eltern sind während der meisten Mahlzeiten anwesend und haben demnach den grössten Einfluss auf die kindliche Essentwicklung. Aus diesem Grund soll in der Zusammenarbeit auch ein Schwerpunkt auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit der Eltern gelegt werden. Dafür sind im Kanton Luzern die Baby- und Kleinkindsprechstunde am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und das Playpicknick am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst empfehlenswerte Angebote. Dabei ist es den Fachpersonen ein grosses Anliegen, den Druck im gesamten System zu minimieren, da dieser insbesondere beim Essen kontraproduktiv wirken kann.

Als Ursache für die selektive Ernährung im Kontext Autismus wird von den befragten Personen unter anderem eine über- oder unterempfindliche Wahrnehmung und das Verlangen nach Gleichförmigkeit angesprochen. Diese können mit dem diagnostischen Hauptmerkmal von Autismus «Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten» (vgl. Gaebel et al., 2018) in Verbindung gebracht werden. Schlussfolgernd können sowohl bei den Heilpädagogischen Früherziehungsstunden als auch bei alltäglichen Mahlzeiten die Reizeindämmung, die Vorhersehbarkeit und die Wahrnehmungsförderung wichtige Schwerpunkte sein. Dieses erarbeitete Wissen der Fachpersonen und Eltern soll auch an weitere Betreuungspersonen, wie z. B. eine Spielgruppenleiterin, weitergetragen werden. Denn solche Hilfestellungen erleichtern dem Kind im Autismus Spektrum an Gruppenangeboten teilzunehmen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln.

Die beschriebene Heterogenität der Verhaltensweisen der Kinder und die Bedeutsamkeit der Eltern bedingt, dass in einem familienzentrierten Ansatz verschiedene Methoden und Fachpersonen hinzugezogen werden. Diesbezüglich schlussfolgerten Johnson et al. (2015) in ihrer Studie, dass die Durchführung von Elterntrainingsprogrammen zuhause wahrscheinlich einen grösseren Erfolg gehabt hätte. Dies spricht für die Arbeitsweise der Heilpädagogischen Früherziehung, da sie im häuslichen Umfeld tätig ist. Was aber voraussetzt, dass die Fachpersonen sich in diesem Bereich weiterbilden können. Eine befragte Fachperson bemängelt, dass es kaum Literatur oder Weiterbildungen im Bereich Autismus und Ernährung gibt. Auch die Autorin konnte nur eine Weiterbildung (Autismus und Essstörungen bei Dr. Brita Schirmer an der Stiftung Kind & Autismus in Urdorf) ausfindig machen, welche sie im Oktober 2023

besuchte. Ein kurzer Exkurs zu diesem Weiterbildungstag: Schirmer (2023) beschreibt, dass das Essen für Menschen im Autismus Spektrum keine soziale Aktion darstellt. Aus diesem Grund bezweifelt sie das Modelllernen, da die Motivation zu essen oder Dinge zu probieren bei diesen Kindern geringer ausfällt. Dies ist ein Beispiel dafür, dass es wichtig ist, sich vermehrt mit den Essproblemen der Kinder im Autismus Spektrum auseinanderzusetzen, um verschiedene Ansichten zu erfahren. Wahrscheinlich ist das Thema bereits mit dieser Arbeit bei den befragten Fachpersonen und im Arbeitsteam der Autorin mehr ins Bewusstsein gerückt. Aufgrund der Relevanz der Fachpersonen war es wichtig, dass auch ihre persönlichen Wünsche in die Ergebnisse mitaufgenommen wurden. Dabei wurde einerseits die Wichtigkeit eines interdisziplinären Austauschs ersichtlich und andererseits konnte ein Überblick geschaffen werden, welche Fachpersonen bei welchen Problemen involviert werden können. Unter anderem äussern die befragten Fachpersonen, dass sie sich mehr spezifische Angebote für die Eltern erhoffen. Der Workshop für Eltern von Kindern im Autismus Spektrum mit Ernährungsproblemen, welcher am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst der Autorin erarbeitet wird, ist hierzu sehr willkommen. Dennoch können auch Austauschtreffen in einem kleineren Rahmen wie dem Playpicknick stattfinden. Nebst dem nimmt die Autorin mit, dass nur schon das Arrangieren eines Treffens zwischen zwei begleiteten Familien mit der gleichen Thematik entlastend wirken kann.

Indem die Gründe und Unterstützungsmöglichkeiten bei jedem Kind individuell sind, tritt eine genaue Definition des Begriffs Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus in den Hintergrund. Ausschlaggebend ist, dass die Ernährung der Kinder in den verschiedenen Fachgebieten einen hohen Stellenwert hat, was anhand der Aussagen der interviewten Fachpersonen erfreulicherweise eintrifft. Indem sowohl Fachpersonen als auch ein Elternteil befragt wurden, konnte ausserdem erkannt werden, dass die Fachpersonen die Bedenken der Eltern erkennen und ernst nehmen. Unter anderem aus diesem Grund empfindet die Autorin die Befragung beider Parteien als eine grosse Bereicherung. Indem von den Fachpersonen weitere Fachgebiete wie die Logopädie als auch die Ergotherapie mehrmals angesprochen wurden, könnten die Erkenntnisse in einem Austausch mit diesen Disziplinen weiter angereichert werden. Auf jeden Fall wird die Autorin zukünftig nicht zögern, bei Verdacht auf Kau- und Schluckprobleme eine Fachperson der Logopädie oder bei Wahrnehmungsbesonderheiten eine Fachperson der Ergotherapie beizuziehen.

Mit dem erarbeiteten Wissen und den kennengelernten Herangehensweisen möchte die Autorin zukünftig Kinder im Autismus Spektrum mit Nahrungsmittelselektivität dabei unterstützen neue Nahrungsmittel kennenzulernen und gelassener an familiären Mahlzeiten teilzunehmen. Dabei wäre es interessant zu schauen, wie die Kinder auf die in der Studie von Suarez und

Crinion (2015) genannten Top 4 der akzeptierten Gemüse- und Obstsorten reagieren. Neben taktilen Wahrnehmungsangeboten können auch thematische Bücher zur Nahrungsaufnahme in den Förderstunden eingesetzt werden. Diese Idee wird im Handbuch «Probier doch mal!» von Ernsperger und Stegen-Hanson (2015) genannt, auf welches die Autorin im Wahlpflichtmodul «Autismus im Kontext Heilpädagogische Früherziehung» im Frühlingsemester 2023 von Matthias Huber aufmerksam gemacht wurde. Dieses enthält Einblicke in mögliche Antworten bei herausforderndem Essverhalten und die Gestaltung eines Förderplans. Aufgrund der verständlichen Schreibweise kann dieses Handbuch durchaus den Eltern als Lektüre empfohlen werden. Folgende zwei Äusserungen nimmt die Autorin gerne in die Praxis als Heilpädagogische Früherzieherin mit: «Essen ist ein unglaublich komplexer Vorgang, der für viele Menschen eine Herausforderung darstellen kann.» und «Um schwierige Verhaltensweisen, die seit Monaten oder sogar Jahren auftreten, auszuschalten und sie durch angemessene Verhaltensweisen zu ersetzen, wird es etwas Zeit brauchen. Haben Sie Geduld. Wenn die Essenszeitumgebung unterstützend ist und das Kind nicht zum Essen gezwungen wird, erlernt das Kind schnell neue und angemessene Verhaltensweisen in Bezug auf das Essen.» (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015, S. 11, 122). In den Interviews wird auch auf Webseiten wie autismus.ch hingewiesen, die Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern bieten. Solche spezifischen Erarbeitungen in den letzten Jahren lassen hoffen, dass die Nahrungsmittelselektivität im Kontext Autismus in weiteren Studien und fächerübergreifenden Arbeitsweisen zukünftig weiter an Bedeutung gewinnt. Dadurch können die Betroffenen gezielt in der Teilhabe an alltäglichen sozialen Begebenheiten begleitet und unterstützt werden.

8 ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100).....	32
---	----

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Diagnosekriterien Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (Gaebel et al., 2018) .5	
Tabelle 2 Diagnosekriterien Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme nach DSM-5 (Gaebel et al., 2018)	10

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn Schärer, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Anzelini, M. (2019). *Nährwert*. Verfügbar unter: <https://www.pschyrembel.de/makronaehrstoffe/K0EU8/doc/>
- audiotranskription (n. d.). *f4transkript - Manuell transkribieren*. Marburg: dr. dresing & pehl GmbH.
- autismus deutsche schweiz (2019). *Broschüre Autismus-Spektrum-Störung*. Verfügbar unter: https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/ads_ASS-Broschuere_102019.pdf.
- Bandini, L. G., Anderson, S. E., Curtin, C., Cermak, S., Evans, E. W., Scampini, R. et al. (2010). Food selectivity in children with autism spectrum disorders and typically developing children. *The Journal of Pediatrics*, 157(2), 259–264.
- Bandini, L. G., Curtin, C., Phillips, S., Anderson, S. E., Maslin, M. & Must, A. (2017). Changes in Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(2), 439–446.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n. d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Bölte, S. (2009). Symptomatik und Klassifikation (Psychologie-Lehrbuch). In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 31–45). Bern: H. Huber.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer.
- Bortz, J., Pöschl, S., Döring, N. & Pöschl-Günther, S. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Überblick* (2., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022a). *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=A7D7506548A8DEC415157FA91A2D6A34.intranet242
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022b). *11. Revision der ICD der WHO (ICD-11)*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html

- Burkett, K., Haggard, M.-L., Van Rafelghem, D. & Harpster, K. (2022). Restricted Eating in Preschoolers with Autism: Mother Stressors and Solutions. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 52(6), 2589–2597.
- Cermak, S. A., Curtin, C. & Bandini, L. G. (2010). Food selectivity and sensory sensitivity in children with autism spectrum disorders. *Journal of the American Dietetic Association*, 110(2), 238–246.
- Chistol, L. T., Bandini, L. G., Must, A., Phillips, S., Cermak, S. A. & Curtin, C. (2018). Sensory Sensitivity and Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 48(2), 583–591.
- Curtin, C., Hubbard, K., Anderson, S., Mick, E., Must, A. & Bandini, L. (2015). Food Selectivity, Mealtime Behavior Problems, Spousal Stress, and Family Food Choices in Children with and without Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 45(10), 3308–3315.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse - Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: dr. dresing & pehl GmbH.
- Ernsperger, L. & Stegen-Hanson, T. (2015). *Probier doch mal!*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Fachstelle Autismus (2022). *Besonders anders - Autismus-Spektrum-Störungen - Informationsbroschüre für Angehörige*. Verfügbar unter: https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Kinder_und_Jugendliche/171213_ASS_Infobroschuere_Angehoerige.pdf.
- Freitag, C., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Freitag, C. M. (2021). Von den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in ICD-10 zur Autismus-Spektrum-Störung in ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 437–441.
- Gaebel, W., Maier, W., Rief, W., Saß, H., Zaudig, M., Wittchen, H.-U. et al. (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Gal, E., Gal-Michael, R., Vissoker, R. E., Hedley, D., Bury, S. M. & Stolar, O. (2022). Eating Challenges in Children with Autism Spectrum Disorder: Development and Validation of the „Aut-Eat“ Questionnaire (AEQ). *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 52(2), 811–822.
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus - Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häder, M. (2006). *Empirische Sozialforschung: eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Harris, H. A., Mou, Y., Dieleman, G. C., Voortman, T. & Jansen, P. W. (2022). Child Autistic

- Traits, Food Selectivity, and Diet Quality: A Population-Based Study. *The Journal of nutrition*, 152(3), 856–862.
- Herbrecht, E., Dima, D. & Schmeck, K. (2013). Was ist Autismus? - Eine klinische Einführung. *Pädiatrie*, 5(13), 17–22.
- van 't Hof, M., Ester, W. A., van Berckelaer-Onnes, I., Hillegers, M. H. J., Hoek, H. W. & Jansen, P. W. (2021). Do early-life eating habits predict later autistic traits? Results from a population-based study. *Appetite*, 156, o. S. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104976>
- Hogrefe Verlag (2016). *Klassifikationssysteme DSM und ICD*. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.com/ch/thema/dsm-und-icd>
- Hubbard, K. L., Anderson, S. E., Curtin, C., Must, A. & Bandini, L. G. (2014). A comparison of food refusal related to characteristics of food in children with autism spectrum disorder and typically developing children. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 114(12), 1981–1987.
- Johnson, C. R., Foldes, E., DeMand, A. & Brooks, M. M. (2015). Behavioral parent training to address feeding problems in children with Autism spectrum disorder: A pilot trial. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 27(5), 591–607.
- Johnson, C. R., Handen, B. L., Mayer-Costa, M. & Sacco, K. (2008). Eating habits and dietary status in young children with autism. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 20(5), 437–448.
- Johnson, C., Turner, K., Stewart, P., Schmidt, B., Shui, A., Macklin, E. et al. (2014). Relationships Between Feeding Problems, Behavioral Characteristics and Nutritional Quality in Children with ASD. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 44(9), 2175–2184.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kanton Luzern (2023). *Fachdienst Autismus*. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs/Fachdienst_Autismus
- Keown, K., Bothwell, J. & Jain, S. (2014). Nutritional implications of selective eating in a child with autism spectrum disorder. *BMJ case reports*, o. B., o. S. <https://doi.org/10.1136/bcr-2013-202581>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Ledford, J. R. & Gast, D. L. (2006). Feeding Problems in Children with Autism Spectrum Disorders: A Review. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 21(3), 153–166.
- Lobato, D. (2011). Feeding problems common in children with autism. *Brown University Child & Adolescent Behavior Letter*, 27(5), 1–7.
- Margari, L., Marzulli, L., Gabellone, A. & de Giambattista, C. (2020). Eating and mealtime

- behaviors in patients with autism spectrum disorder: Current perspectives. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 16, 2083–2102. <https://doi.org/10.2147/NDT.S224779>
- Marí-Bauset, S., Llopis-González, A., Zazpe-García, I., Marí-Sanchis, A. & Morales-Suárez-Varela, M. (2015). Nutritional Status of Children with Autism Spectrum Disorders (ASDs): A Case-Control Study. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 45(1), 203–212.
- Matson, J. L. & Fodstad, J. C. (2009). The Treatment of Food Selectivity and Other Feeding Problems in Children with Autism Spectrum Disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 3(2), 455–461.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miyajima, A., Tateyama, K., Fuji, S., Nakaoka, K., Hirao, K. & Higaki, K. (2017). Development of an Intervention Programme for Selective Eating in Children with Autism Spectrum Disorder. *Hong Kong journal of occupational therapy: HKJOT*, 30(1), 22–32.
- Nadler, C., Slosky, L., Low Kapalu, C. & Sitzmann, B. (2019). Interdisciplinary Treatment for Pediatric Feeding Disorders. In R. D. Rieske (Ed.), *Handbook of Interdisciplinary Treatments for Autism Spectrum Disorder* (1st ed., S. 131–150). Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Öz, S. & Bayhan, P. (2021). An investigation of the relationship between the eating behaviours of children with typical development and autism spectrum disorders and parent attitudes during mealtime eating behaviours and parent attitudes during mealtime. *Child: Care, Health & Development*, 47(6), 877–885.
- Page, S. D., Souders, M. C., Kral, T. V. E., Chao, A. M. & Pinto-Martin, J. (2022). Correlates of feeding difficulties among children with autism spectrum disorder: A systematic review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(1), 255–274.
- Peverill, S., Smith, I. M., Duku, E., Szatmari, P., Mirenda, P., Vaillancourt, T. et al. (2019). Developmental trajectories of feeding problems in children with autism spectrum disorder. *Journal of Pediatric Psychology*, 44(8), 988–998.
- Preissmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Provost, B., Crowe, T. K., Osbourn, P. L., McClain, C. & Skipper, B. J. (2010). Mealtime Behaviors of Preschool Children: Comparison of Children with Autism Spectrum Disorder and Children with Typical Development. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*, 30(3), 220–233.
- Pschyrembel Redaktion (2022). *Gastroenterologie*. Verfügbar unter: <https://www.pschyrembel.de/Gastroenterologie/K08GM/doc/>
- Ranjan, S. & Nasser, J. A. (2015). Nutritional status of individuals with autism spectrum disorders: do we know enough?. *Advances in nutrition (Bethesda, Md.)*, 6(4), 397–407.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Schirmer, B. (2021). *Elternleitfaden Autismus : Wie Ihr Kind die Welt erlebt : Mit gezielten Therapien wirksam fördern : Schwierige Alltagssituationen meistern* (3. Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Schirmer, B. (2023). *Autismus und Essstörungen*. Unveröffentlichter Vortrag, Stiftung Kind & Autismus Urdorf.
- Schirmer, B. & Alexander, T. (2015). *Leben mit einem Kind im Autismus-Spektrum*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Schreck, K. A. & Williams, K. (2006). Food preferences and factors influencing food selectivity for children with autism spectrum disorders. *Research in Developmental Disabilities*, 27(4), 353–363.
- Schreck, K. A., Williams, K. & Smith, A. F. (2004). A Comparison of Eating Behaviors between Children with and without Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 34(4), 433–438.
- Seiverling, L., Towle, P., Hendy, H. M. & Pantelides, J. (2018). Prevalence of Feeding Problems in Young Children with and without Autism Spectrum Disorder: A Chart Review Study. *Journal of Early Intervention*, 40(4), 335–346.
- Sharp, W., Berry, R., McCracken, C., Nuhu, N., Marvel, E., Saulnier, C. et al. (2013). Feeding Problems and Nutrient Intake in Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis and Comprehensive Review of the Literature. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 43(9), 2159–2173.
- Suarez, M. A. & Crinion, K. M. (2015). Food Choices of Children With Autism Spectrum Disorders. *International Journal of School Health*, 2(3), 1–5.
- Tanner, K., Case-Smith, J., Nahikian-Nelms, M., Ratliff-Schaub, K., Spees, C. & Darragh, A. R. (2015). Behavioral and physiological factors associated with selective eating in children with autism spectrum disorder. *American Journal of Occupational Therapy*, 69(6), 1–8.
- VERBI Software (2022). *MAXQDA, Software für qualitative Datenanalyse*. Berlin: Sozialforschung GmbH.
- Vero, G. (2016). Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen : Außen- und Innensichten* (S. 113–121). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vissocker, R. E., Latzer, Y., Stolar, O., Rabenbach, A. & Gal, E. (2019). Eating problems and patterns among toddlers and young boys with and without autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 59, 1–9.
- Zhu, V. & Dalby-Payne, J. (2019). Feeding difficulties in children with autism spectrum disorder:

- Aetiology, health impacts and psychotherapeutic interventions. *Journal of paediatrics and child health*, 55(11), 1304–1308.
- Zimmer, M., Hart, L., Manning-Courtney, P., Murray, D., Bing, N. & Summer, S. (2012). Food Variety as a Predictor of Nutritional Status Among Children with Autism. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 42(4), 549–556.
- Zulkifli, M. N., Kadar, M., Fenech, M. & Hamzaid, N. H. (2022). Interrelation of food selectivity, oral sensory sensitivity, and nutrient intake in children with autism spectrum disorder: A scoping review. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 93, 1–18.